

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
Studienjahr 2016-18 PSS berufsbegleitend

WIRKSAME MATHEMATIK – SPIELE IN DER FÖRDERUNG VON KINDERN MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN

MASTERARBEIT

Studentin:
Begleitung:
Abgabedatum:

Andrea Exer
Prof. Dr. B. Hauser
21.06.2018

Abstract

Diese Masterarbeit befasst sich mit dem spielbasierten Kompetenzerwerb in der Mathematik. Durch das angeordnete Spielen von Regelspielen wird untersucht, ob die Kompetenz der Zahlzerlegung in einer 1. Einführungsklasse spielerisch erworben werden kann.

Die ausgewählten Spiele beinhalten die Kompetenz der Zahlzerlegung und wurden während vier Wochen in festgelegten Unterrichtssequenzen gespielt. Die Spielphasen wurden auf Video aufgezeichnet und entlang eines Beobachtungsbogens ausgewertet. Die Kompetenzentwicklung wird einerseits aufgrund der Videobeobachtung und andererseits anhand von standardisierten Lernstanderfassungen aufgezeigt. Auf den Einbezug einer Kontrollgruppe wurde verzichtet.

Die Auswertung der Lernstanderfassungen ergab einen geringen Kompetenzzuwachs. Die Videoaufzeichnungen deckten Verhalten auf, welche den spielbasierten Kompetenzerwerb erschwerten. Insbesondere betrifft dies den Umgang mit Sieg und Niederlage. Die unterschiedlichen Verhaltensweisen und Strategien der SUS um einen Sieg zu ermöglichen bzw. eine Niederlage zu vermeiden, erlangten im Verlauf des Projektes zunehmend an Bedeutung.

Die Autorin gelangt daher zum Fazit, dass spielbasierter Kompetenzerwerb nicht automatisch gelingt, sondern bestimmte Grundlagen erfordert.

Inhalt

Abstract.....	I
Abkürzungen.....	V
1 Einleitung.....	1
2 Situationsanalyse	2
2.1 Schule, Umfeld und Sonderpädagogisches Konzept	2
2.1.1 Zusammenarbeit.....	2
2.2 Voraussetzung der Lehrperson	3
2.3 Voraussetzung der Klasse.....	3
2.4 Voraussetzung der Schülerinnen und Schüler (Stichprobenauswahl)	3
2.5 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz	4
3 Fragestellung.....	5
3.1 Ziele	6
4 Theoretische Grundlagen.....	7
4.1 Theorie der Regelspiele.....	7
4.1.1 Sieg und Niederlage in Regelspielen	8
4.2 Spielentwicklung	10
4.3 Mathematik und Spiele – spielend lernen.....	12
4.3.1 Spieldefinition und Bedingungen für Spiel.....	13
4.4 Das Spiel im Zusammenhang mit Heilpädagogik.....	13
4.4.1 Spiel und ADHS.....	14
4.4.2 Spiele und Bewegung (Psychomotorische Spiele).....	14
4.5 Vorläuferfertigkeiten und die Entwicklung mathematischer Kompetenzen	15
4.6 Zahlen zerlegen	17
4.7 Beiläufiges Lernen im Gegensatz zu gezielter Instruktion	19
4.7.1 Aktiv – entdeckendes Lernen	20
5 Vorbereitung und Planung der Durchführung	21
5.1 Forschungskonzept	21
5.2 Ergebnisse der ersten Lernstanderfassung «Zahlenstark» und «Lest 4-7»	22
5.2.1 Ergebnisse und Auswertung «Zahlenstark».....	22

5.2.2	Ergebnis und Auswertung «LEst 4-7»	23
5.3	Strukturierte Beobachtung, videogestützte Spielbeobachtung.....	24
5.4	Aktionsforschung	25
5.5	Forschungstagebuch	25
5.6	Rolle der Lehrperson	26
5.6.1	Unterrichtsstil der Autorin	26
5.6.2	Individuelle Lernbegleitung im Spiel	26
5.6.3	Das Verbalisieren und Reflektieren von mathematischen Lernprozessen.....	28
6	Durchführung.....	28
6.1	Spielsequenzen	28
6.2	Spielauswahl.....	31
6.2.1	Spielbeschreibung: Twister.....	31
6.2.2	Spielbeschreibung: Jungle – Speed	32
6.3	Ausgewählte Ergebnisse basierend auf den Videos bezüglich der Kompetenzentwicklung «Zahlzerlegung»	33
6.3.1	Sequenz 1	34
6.3.2	Sequenz 7	36
6.4	Ausgewählte Ergebnisse basierend auf den Videobeobachtungen bezüglich Verhaltensweisen, welche den Kompetenzerwerb beeinflussen	37
6.5	Ausgewählte Ergebnisse basierend auf den Videos bezüglich der Beobachtung von Strategien, welche eingesetzt wurden, um ein Spiel zu gewinnen	38
6.5.1	Sequenz 1	39
6.5.2	Sequenz 5.....	40
6.6	Zusätzliche Erkenntnisse basierend auf den Videobeobachtungen	41
6.6.1	Aussagen zum Spielspass.....	41
6.6.2	Beobachtungen bezüglich der Einteilungen der Gruppe	42
6.6.3	Beobachtungen bezüglich des Leistungsstandes der Spieler	42
6.6.4	Erfahrungen bezüglich der individuellen Lernbegleitung.....	43
7	Evaluation.....	43
7.1	Evaluation der gewählten Dokumentationen	44
7.1.1	Forschungstagebuch	44

7.1.2	Beobachtungsbogen	44
7.2	Evaluation der Lernstanderfassungen	45
7.3	Evaluation der Spielentwicklung	47
7.3.1	Evaluation des Spiels «Twister»	47
7.3.2	Evaluation des Spiels «Jungle Speed»	49
7.4	Evaluation der Spielauswahl.....	50
7.5	Evaluation der Videobeobachtung.....	51
7.5.1	Evaluation und kritische Reflexion bezüglich Kompetenzentwicklung	51
7.5.2	Evaluation und kritische Reflexion bezüglich «Sieg und Niederlage»	52
7.6	Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens	55
7.6.1	Transparenz.....	55
7.6.2	Stimmigkeit	55
7.6.3	Adäquatheit.....	55
7.6.4	Anschlussfähigkeit	56
8	Beantwortung der Forschungsfragen	56
8.1	Beantwortung der der Unterfrage a) Welche Spiele eignen sich um die Kompetenz «Zahlzerlegung» in einer 1. Einführungsklasse zu erwerben?	56
8.2	Beantwortung der Unterfrage b) Welche Schritte erfordert eine Spielentwicklung?	57
8.3	Beantwortung der Unterfrage c) Wie können Lernschritte und im Zusammenhang mit mathematischen Spielen dokumentiert werden?	57
8.4	Welche Strategien, nebst dem Kompetenzerwerb, kommen zur Anwendung um eine Niederlage abzuwenden bzw. den Sieg zu ermöglichen?	58
8.5	Beantwortung der Hauptfragestellung: Wie kann ein spielbasierter Kompetenzerwerb in der Mathematik stattfinden?	59
8.5.1	Faktoren, welche die Rolle der LP betreffen	59
8.5.2	Faktoren, welche die Rolle der SUS betreffen	59
8.5.3	Faktoren, welche den Kontext betreffen	60
9	Schlussdiskussion	60
9.1	Bedeutung des Projektes bezüglich der verwendeten Handlungsmodelle	60
9.2	Bedeutung des Projektes für die Autorin	61
9.3	Ausblick.....	62

Abbildungsverzeichnis	63
Tabellenverzeichnis	63
Literaturverzeichnis.....	64
Anhangsverzeichnis.....	66

Abkürzungen

EK	Einführungsklasse
SUS	Schülerinnen und Schüler
LP	Lehrperson (Autorin)
SHP	Schulische Heilpädagogin
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
SSG	Schulisches Standortgespräch

1 Einleitung

Dieses Entwicklungsprojekt wird in einer 1. Einführungsklasse (EK) durchgeführt. Die Autorin ist Klassenlehrperson und die Klasse besteht aus einem Mädchen und sechs Jungen. Die EK hat zum Ziel die Schülerinnen und Schüler (SUS) im Anschluss in eine 2. Regelklasse zu integrieren. Daher entsprechen die Lernziele der EK den Lernzielen der 1. Klasse. Die Gründe für eine Einteilung in die EK können sowohl Defizite im kognitiven Bereich wie auch im sozial – emotionalen Bereich sein. Die Voraussetzungen der Klasse sowie der Kontext, in welchem das Projekt durchgeführt wird, sind in Kapitel 2 (Situationsanalyse) zu finden.

Basierend auf der Situationsanalyse formulierte die Autorin Forschungsfragen, auf welche die Auswertung des Projektes Antworten geben soll. Eine weitere Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfragen werden passende Beiträge aus der Theorie sein. Diese werden in Kapitel 4 (

Theoretische Grundlagen) ausgeführt.

Im Fokus dieser spielintegrierten Förderung in der Mathematik steht die Kompetenz der Zahlzerlegung. Gemäss dem Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (Krajewski, 2008), wird die Kompetenz der Zahlzerlegung in der Schuleingangsphase erworben. Während vier Wochen spielten die SUS ausgewählte Spiele, bei welchen die Anwendung der «Zahlzerlegung» im Zentrum steht. Das Vorgehen bei der Umsetzung wird in Kapitel 5 (Vorbereitung und Planung der Durchführung) und die Durchführung in Kapitel 6 (Durchführung) beschrieben.

Erst während der Durchführung gewann der Umgang der SUS bezüglich «Sieg und Niederlage» an Bedeutung. Die Autorin entschied sich daher, diesem Thema mehr als geplant Beachtung zu schenken. Die theoretischen Grundlagen dazu sind in Kapitel 4.1.1 (Sieg und Niederlage in Regelspielen) zu finden. Die Beschreibung relevanter Sequenzen befindet sich in Kapitel 6.5 (Ausgewählte Ergebnisse basierend auf den Videos bezüglich der Beobachtung von Strategien, welche eingesetzt wurden, um ein Spiel zu gewinnen). Kapitel 7.5.2 (Evaluation und kritische Reflexion bezüglich «Sieg und Niederlage») evaluiert die Bedeutung des Aspektes «Umgang mit Sieg und Niederlage» bezogen auf die Kompetenzentwicklung.

Die Erfassung und Entwicklung des Lernstandes der SUS bezüglich der gewählten Thematik wird mittels drei Methoden erhoben und dokumentiert. Einerseits wird die Autorin während dem Projekt ein Tagebuch führen und andererseits finden vor und nach der spielbasierten Förderung Lernstandserfassungen statt. Hauptdatenquelle ist die Videobeobachtung der Spielphasen. Die Auswertung der Methoden ist in Kapitel 7 (Evaluation) zu finden.

Basierend auf den theoretischen Hintergründen, Lernstandserfassungen und Erkenntnissen der Videobeobachtungen beantwortet die Autorin in Kapitel 8 (Beantwortung der Forschungsfragen) die Forschungsfragen. Abschliessend wird in Kapitel 9 (Schlussdiskussion) das Projekt bezogen auf das Handlungsmodell und auf die persönliche Entwicklung ausgewertet.

2 Situationsanalyse

Die folgenden Kapitel beschreiben das Umfeld in welchem das Projekt durchgeführt wird. Es wird einerseits das schulische Umfeld beschrieben und andererseits die Voraussetzungen auf der Ebene Klasse, Schülerinnen und Schüler (SUS) und der Lehrperson (LP).

2.1 Schule, Umfeld und Sonderpädagogisches Konzept

Die beschriebene Schule liegt in einer ländlichen Gemeinde, idyllisch von Reben umgeben, im St. Galler Rheintal. Sie zählt ca. 3500 Einwohner. Viele Familien verfügen über einen guten sozioökonomischen Status. Die Gemeinde bietet eine hohe Lebensqualität, woraus eine hohe Bautätigkeit mit vielen Zuzügen resultiert. Der Anteil von Familien mit Migrationshintergrund ist klein.

In der Gemeinde gibt es zurzeit 4 ½ Kindergärten und zwei Primarschulhäuser, in denen total ca. 250 SUS unterrichtet werden. Die Oberstufe besuchen die SUS in der grösseren Nachbargemeinde. Die Schule wird von einem Schulleiter und einem fünfköpfigen Schulrat geleitet. Die Einführungsklasse (EK) ist im grösseren Schulhaus integriert, in welchem je eine 1. – 6. Klasse unterrichtet werden.

Im Kindergarten arbeitet eine Schulische Heilpädagogin (SHP) je zwei Lektionen pro Woche präventiv oder in Absprache mit den Kindergärtnerinnen in den Klassen. Ab der 2. Klasse stehen für SUS mit schulischen Schwierigkeiten zwei Dyskalkulie – bzw. Legasthenietherapeutinnen zu Verfügung. Kurzfristige Interventionen können von der LP, im Einverständnis der Eltern, beantragt werden und sind von der Pädagogischen Kommission zu behandeln. Für längerfristige Unterstützungen wird ein schulpsychologisches Gutachten erstellt. SUS, welche v.a. aus Leistungsdefiziten nicht oder nicht mehr dem Klassenunterricht zu folgen vermögen, können in Kleinklassen umgeteilt werden, wobei hier noch eine Kooperation mit einer anderen Schulgemeinde besteht. D.h. die Primarschule pflegt im Kindergarten eine integrative Förderung und ab der 1. Klasse eine separative Form.

2.1.1 Zusammenarbeit

Grundsätzlich besteht an der Schule kein Konzept betreffend der Zusammenarbeit von Lehrpersonen. Es ist auch kein Zeitgefäss für Absprachen vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass alle Förderungen (Logopädie, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Dyskalkulie – oder Legasthenietherapie, ...) weitgehend unabhängig und separat stattfinden.

Aufgrund der Reduktion des Unterrichtspensums der Autorin, sind noch zwei weitere LP für die EK angestellt, welche beide je einen Tag unterrichten. Im vorliegenden Projekt waren die zwei Lehrpersonen nur am Rande beteiligt. Dies liegt daran, dass die Lektionen so verteilt sind, dass die Autorin schwerpunktmässig mit der 1. EK arbeitet und die andern LP mit der 2. EK.

Während sechs Lektionen pro Woche werden die LP und die SUS von einer Klassenassistenz unterstützt. Diese trägt keine Unterrichtsverantwortung. Sie ist ausgebildete Primarlehrerin und bringt viel Erfahrung in der Arbeit in Kleinklassen mit, was die Zusammenarbeit sehr bereichernd macht. Während den dokumentierten Lektionen war die Klassenassistentin nicht anwesend.

2.2 Voraussetzung der Lehrperson

Von 2006 - 2015 arbeitete die Autorin als Mittelstufenlehrerin (5./6.) in der gleichen Schulgemeinde, was ihr stets viel Freude gemacht hat. Insbesondere die Fächervielfalt (z.B. Fremdsprachenunterricht) war für die LP eine spannende Abwechslung.

Dennoch verspürte die Verfasserin nach insgesamt 15 Dienstjahren den Wunsch nach einer Weiterentwicklung ihres beruflichen Hintergrundes und entschied sich deshalb nach dem Besuch einer Informationsveranstaltung für die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH. Im Rahmen der notwendigen Pensenanpassung für das Studium an der HfH, hat die Schulleitung ihr die neu zu besetzende Stelle als Klassenlehrperson der EK angeboten.

Eine wesentliche Veränderung stellte für die Autorin der veränderte Fokus beim Unterrichten dar. Während in einer Regelklasse meist die Lehrplanziele im Zentrum standen, steht in der EK der einzelne SUS mit seinen individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten im Mittelpunkt. Des Weiteren stellte für die Autorin ein gelingender Übergang vom Kindergarten in die Schule, insbesondere für EK – SUS, ein wichtiges Thema dar. Die Autorin besuchte dazu Kindergärten in und ausserhalb der eigenen Schulgemeinde. Erkenntnisse aus diesen Besuchen flossen v.a. in die Strukturierung und Gestaltung des Unterrichtes ein. Z.B. in die weitgehende Auflösung der Fächerstruktur und in die Gestaltung von Übergängen. Das Thema «Spielen und spielerisches Lernen» stellte einen weiteren Beobachtungsschwerpunkt dar. Die Erkenntnisse daraus fliessen in Kapitel 2.5 ein.

2.3 Voraussetzung der Klasse

Die ganze Klasse umfasst zwölf SUS, sieben in der 1. bzw. fünf in der 2. EK. Die Klasse ist sehr heterogen bezüglich Lernstand sowie Sozial- und Selbstkompetenz, was Lektionen notwendig macht, welcher sich an den individuellen Voraussetzungen der SUS orientieren. Im Unterricht zeigen sich einige SUS oft unruhig (motorisch und verbal bzw. akustisch). Hilfreich sind gut rhythmisierte Unterrichtseinheiten mit spielerischen Elementen und Bewegung. Im Zusammenhang mit dem Erwerb mathematischer Kompetenzen, wie z.B. Zahlen zerlegen, bietet sich daher ein spielerischer Zugang an.

2.4 Voraussetzung der Schülerinnen und Schüler (Stichprobenauswahl)

Das vorliegende Projekt befasst sich schwerpunktmässig mit dem Erwerb der Kompetenz «Zahlen zerlegen». Dieses Thema wird gemäss Lehrmittel «Mathematik» (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich) anfangs 2. Semester der 1. EK bearbeitet. Die Autorin hat sich entschieden das Projekt nur mit der 1. EK durchzuführen. Die 1. EK setzt sich aus einem Mädchen und sechs Jungen zusammen, welche im Folgenden tabellarisch kurz beschrieben werden. Die Einschätzung beruht auf freien Beobachtungen. Die Schülergruppe entspricht der gewählten Stichprobe für die Durchführung der praktischen Umsetzung (s. Kapitel 6) sowie der Lernstandfassungen (s. Kapitel 5.2)

Tabelle 1: Übersicht Lernstand nach SSG

Nummern für Spielsequenzen	Geschlecht	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Mathematisches Lernen	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung, Gemeinschaft
1	m	+	-		+	+	-	++	0	++	++
2	m	-	-		+	--	-	0	0	-	0
3	m	--	--		0	--	-	++	0	-	++
4	m	+	-		+	-	+	0	0	0	0
5	m	-	-		0	-	-	+	0	0	+
6	m	+	--		0	0	--	+	0	0	++
7	w	-	--		0	-	--	-	0	-	0

++ sehr gut + gut 0 unauffällig - Förderbedarf -- starker Förderbedarf

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die SUS vorerst wenig Voraussetzungen für schulisches Lernen mitbringen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist in vielen Situationen kurz und die Ablenkbarkeit durch äussere Umstände oder eigene Gedanken gross. Es stellt eine Herausforderung dar, Unterrichtssituationen zu schaffen, in welchen sich die SUS angesprochen fühlen und Lernen stattfinden kann.

Viele Beobachtungen im Unterricht zeigen, dass die SUS beim Umgang mit Schwierigkeiten über wenige konstruktive Strategien verfügen. Dies äussert sich oft durch motorische Unruhe, Suche nach alternativen Tätigkeiten (wie z.B. etwas trinken, spitzen, schwatzen, ...). Situationen in welchen SUS aktiv sein können und die Tätigkeit motivierend ist, sind erfolgsversprechend. Spiele bieten sich dazu sehr gut an.

2.5 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Die Themenwahl gründet sowohl in den Voraussetzungen der beteiligten Personen sowie in den formalen Vorgaben des Lehrplans des Kantons St. Gallen. Ausserdem wird beschrieben, dass Spiele auch im Aufgabenfeld der Heilpädagogik relevant sind.

Als langjährige Mittelstufenlehrperson musste sich die Autorin in die Lerninhalte bzw. Lernziele einer 1. Klasse und die damit verbundenen Lehrmittel und Unterrichtskonzepte neu einarbeiten. Da die EK zum Ziel hat, die SUS am Ende der 2. EK in die 2. Regelklasse zu übergeben, orientieren sich die Lernziele der EK auch an den Lernzielen der 1. Klasse. Deshalb bildet das Lehrmittel «Mathematik» die Grundlage für den Aufbau der mathematischen Kompetenzen. Die LP bemerkte jedoch schnell, dass mathematische Lerninhalte besser aufgenommen werden, wenn diese auf der enaktiven (handelnden) Ebene angeboten werden oder einen spielerischen Zugang ermöglichen. In den betreuten Mittelstufenklassen erlebte die Autorin immer wieder, dass SUS

mit Schwierigkeiten in der Mathematik, ganz grundlegende Erkenntnisse bzw. Grundlagen fehlten (z.B. Vorstellungen vom Zahlenraum, Übergänge). Es ist ihr daher ein grosses Anliegen den SUS eine tragfähige Grundlage und einen lustvollen Zugang für das spätere mathematische Lernen zu ermöglichen.

Der Lehrplan des Kantons St. Gallen schreibt bereits in der Einleitung, dass sich der Unterricht im 1. Zyklus an der Entwicklung der Kinder orientiert und vor allem zu Beginn fächerübergreifend organisiert und gestaltet wird. Das Spiel hat dabei eine hohe Bedeutung. Im Fachbereich Mathematik wird unter Bedeutung und Zielsetzungen beschrieben, dass ein spielerischer, explorativer Zugang zur Mathematik die Lernenden emotional anspricht und so das Interesse an Mathematik verstärkt wird. Auch unter den didaktischen Hinweisen wird auf die Bedeutung des Spiels im 1. Zyklus eingegangen: «Im Zentrum stehen das spielerische Erforschen, Primärerfahrungen, das Entdecken und Darstellen mathematischer Beziehungen, die Annäherung an die mathematische Logik, die Erweiterung mathematischer Strategien und das Gespräch darüber.» (s. Lehrplan des Kantons St. Gallen).

Im vorliegenden Projekt wird die Kompetenz «Zahlen zerlegen» fokussiert. Diese Kompetenz wird im Lehrplan im 1. Zyklus im Kapitel «Zahl und Variable» aufgeführt:

Operieren und Benennen: Die Schülerinnen und Schüler können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden. Sie können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z.B. $5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $5 + 3 = 3 + 5$).

Das Thema «Spiele» wird auch im heilpädagogischen Kontext relevant. In der Beschreibung der Aufgaben und Kompetenzen der schulischen Heilpädagogik lässt sich das Thema im Aufgabenfeld «Unterrichten» im Feld «Wissen und Verstehen» verorten. Spiele ermöglichen es, Lernende mit unterschiedlichsten Voraussetzungen zu erreichen und individuell zu fördern. Zusätzlich ist im Aufgabenfeld «Fachdidaktik Mathematik» das Thema Spiele im Feld «Anwenden und Problemlösen» zu finden. So kann mit Spielen mathematisches Denken und Handeln in unterschiedlichen Gruppen gefördert werden, v.a. auch in integrativen Systemen (vgl. Schriber & Steppacher, 2016, S. 14 und 18)

Heimlich gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass das Spiel nicht ausschliesslich als Mittel zur Erreichung von Förderzielen heranzuziehen ist, ebenso wichtig ist es die Spielfähigkeit der SUS an sich zu fördern. Die Förderung der Spielfähigkeit von SUS mit besonderen Bedürfnissen erlaubt ihnen die Teilhabe an wichtigen Entwicklungsprozessen (vgl. Heimlich, 20015, S. 259). Kapitel 4.4 geht noch näher auf dieses Thema ein.

Basierend auf diesen Grundlagen wird im nächsten Kapitel erläutert, welche Fragen im Rahmen dieser Masterarbeit geklärt werden.

3 Fragestellung

Die Fragestellungen leiten sich ab aus den Voraussetzungen der Klasse und der LP. Mit geeigneten Spielen soll die angestrebte Kompetenz ganzheitlich erworben werden. Die Frage stellt sich nun, welche Spiele dazu geeignet sind. Die Auswahl fällt auf bereits vorhandene Spiele aus Handel und Fachbüchern (z.B. «Mehr ist mehr»). Zusätzlich entwickelt bzw. adaptiert die Autorin ein bis zwei Spiele, welche den erwünschten Kompetenzbereich abdecken. Sie muss daher wissen, wie Spiele entwickelt werden und welche Qualitätsmerkmale

diese aufweisen müssen. Um den Lernfortschritt der SUS dokumentieren zu können, ist eine geeignete Erhebung und Dokumentation notwendig. Wie eine solche Dokumentation aussehen kann, soll im vorliegenden Projekt untersucht werden.

Hauptfrage: Wie kann ein spielbasierter Kompetenzerwerb in der Mathematik stattfinden?

- a) Welche Spiele eignen sich um die Kompetenz «Zahlzerlegung» in einer 1. Einführungsklasse zu erwerben?
- b) Welche Schritte erfordert eine Spielentwicklung?
- c) Wie können Lernschritte beim spielintegrierten Kompetenzerwerb erfasst und dokumentiert werden?

3.1 Ziele

Aufgrund der beschriebenen Voraussetzungen und der Fragestellung werden Ziele für die Arbeit formuliert. Die Ziele beziehen sich einerseits auf die LP und andererseits auf die Klasse. Die Autorin kann sich vorstellen, dass aufgrund der Erkenntnisse aus der Lernstanderfassung vor Beginn der Förderung zusätzlich individuelle Ziele für einzelne SUS formuliert werden. Die LP ist sehr motiviert den Bedürfnissen der SUS nach aktiver Beteiligung im Unterricht entgegen zu kommen. Die spielerische Förderung bietet sich dazu an. Allerdings soll die Förderung zielorientiert und theoriebasiert verlaufen und die Kompetenzentwicklung, wenn möglich aufgezeigt werden. Zudem ist es ein Ziel der LP geeignete Spiele selber zu entwickeln. Dies erfordert die geeigneten Schritte zu kennen und welche Kriterien für gute Spiele gelten. Dies führt zu den entsprechenden Zielen der LP. Bei den SUS steht die spielorientierte Kompetenzentwicklung im Vordergrund. Damit die Fortschritte festgestellt werden können, findet vor und nach der Spielphase eine Lernstanderfassung statt. Diese wird in Kapitel 5.2 sowie 7.2 beschrieben.

Tabelle 2: Zielsystem LP

	Ziel	Mittel und Weg	Indikatoren	Methode zur Überprüfung
Ich kann mathematische Kompetenzen spielerisch fördern.	Ich kenne geeignete Spiele	Spielbeschreibungen lesen	Spiele werden im Unterricht eingesetzt	Videoanalyse (der Spielphasen) Forschungstagebuch
	Ich kenne zentrale mathematische Kompetenzen der Schuleingangsstufe	Literaturstudium	Spiele werden auf eine Kompetenz hin ausgewählt	Projektbericht
	Ich kenne geeignete Lernunterstützungsmöglichkeiten	Video anschauen aus «Spielintegrierte Förderung» als Modell Literaturstudium	SUS werden lernfördernd unterstützt	Videoanalyse (der Spielphasen)
Ich kann Spiele für mathematische Kompetenzen entwickeln	Ich kenne die Kriterien für lernfördernde Spiele	Literaturstudium	Die entwickelten Spiele werden im Unterricht gespielt	Videoanalyse (der Spielphasen) Projektbericht Forschungstagebuch
	Ich kenne die notwendigen Schritte bei der Spielentwicklung	Literaturstudium	Die entwickelten Spiele werden im Unterricht gespielt	Videoanalyse (der Spielphasen) Projektbericht

Tabelle 3: Zielsystem Klasse

	Ziel	Mittel und Weg	Indikatoren	Methode zur Überprüfung
SUS entwickeln die Kompetenz «Zahlen zerlegen» spielerisch	SUS kennen 6 Spiele zur Zahlzerlegung	Spielphasen mit Spielangebot	SUS spielen die angebotenen Spiele	Videoanalyse (der Spielphasen)
	SUS entwickeln die Kompetenz «Zahlen zerlegen» spielerisch	Spielphasen mit Spielangebot	Lernstanderfassung vor und nach der Spielphase zeigen eine Entwicklung auf	Auswertung Lernstanderfassungen
	SUS entwickeln verschiedene Lösungsansätze bei der Zahlzerlegung an.	Spielphasen mit Spielangebot	SUS wenden in den Spielen verschiedene Lösungsansätze zur Zahlzerlegung an.	Videoanalyse (der Spielphasen) und ausfüllen des Beobachtungsbogens

4 Theoretische Grundlagen

In den folgenden Kapiteln erläutert die Autorin die theoretischen Grundlagen des vorliegenden Projektes. Dabei wird einerseits die Theorie der Regelspiele und der Spielentwicklung und andererseits der Zusammenhang zwischen spielen und Mathematik erläutert. Weiter werden die mathematischen Kompetenzen in der Schuleingangsphase beschrieben, weil diese für eine zielorientierte und individuelle Förderung die Grundlage bilden. Ergänzend beschreibt die Autorin relevante didaktische Prinzipien wie z.B. die Bedeutung von implizitem Lernen. Die forschungstheoretischen Grundlagen zum geplanten Vorgehen sind in Kapitel 5 zu finden.

4.1 Theorie der Regelspiele

Das vorliegende Projekt plant die Kompetenz «Zahlen zerlegen» durch das Spielen von Regelspielen aufzubauen. Wie Regelspiele im Kontext zu anderen Spielen stehen wird daher zu Beginn erläutert.

Heimlich nennt verschiedene Spielformen, welche sich im Laufe der Kindheit entwickeln. Ausgehend vom Explorationsspiel bis hin zum Regelspiel. Dabei lösen die Spielformen einander nicht ab, sondern finden gleichzeitig statt und bauen aufeinander auf (vgl. Heimlich, 2015, S. 33). Im vorliegenden Projekt liegt der Fokus auf den Regelspielen. Laut Heimlich entwickeln sich diese aus dem Rollen – und Konstruktionsspiel heraus ca. ab dem vierten Lebensjahr. Heimlich erwähnt in diesem Zusammenhang auch das zunehmende Interesse am Wettkampf. D.h. die SUS entwickeln ein Interesse daran, wer gewinnt oder verliert (vgl. ebd. S. 40). Auf diesen Aspekt wird das nächste Kapitel genauer eingehen.

Einsiedler beschreibt, was Regelspiele von anderen Spielformern abgrenzt. Er vergleicht dazu die englischen Begriffe «play» und «game», wobei Regelspiele dem Begriff «game» zuzuordnen sind. Der Begriff wird dadurch geprägt, dass Regelspiele objektiver und institutionalisierter sind und einen vorgegebenen Spielgegenstand und Spielablauf haben. Die Regeln sind formaler, es gibt einen Spielbeginn, Spielzüge und ein Spielende (vgl. Einsiedler, 1994). Diese Merkmale treffen auf die gewählten Spiele in diesem Projekt zu.

Aufgrund des Alters und der Voraussetzungen der Spielerinnen und Spieler erscheint der Hinweis von Benz, Peter-Koop & Grüssing relevant. Sie sprechen die Wichtigkeit einer erwachsenen Person an, welche das Einhalten der Spielregeln kontrolliert. Dies hängt damit zusammen, dass es Kinder schwer fällt den gesamten Spielverlauf zu überblicken. Zudem hat die erwachsene Person die Chance durch die sprachliche Begleitung des Spiels Lernprozesse anzuregen (vgl. Benz, Peter-Koop & Grüssing, 2015, S. 57+58). Für dieses Projekt bedeutet dies, dass die Lehrperson diese Funktion bei Bedarf übernehmen muss. Über weitere Aspekte der Rolle der Lehrperson gibt Kapitel 5.6 genauer Auskunft.

Regelspiele wiederum sind in vielen Bereichen zu finden. Hauser nennt hierzu Regelspiele u.a. in den Bereichen Bewegung und Sport, Logik und Strategie, Feinmotorik oder für den schulischen Bereich in Sprache und Mathematik. Das Regelspiel zeichnet sich dadurch aus, dass die Regeln explizit und im Vorhinein festgelegt sind und die Nichteinhaltung von diesen Strafen nach sich zieht. Ausserdem liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Spielbeginn und der Chancengleichheit der Teilnehmer (vgl. Hauser, 2013, S. 123 - 124).

Die Auswahl der Spiele befinden sich in den folgenden Untergruppen: einfache Kartenspiele (Z.B. Halli Galli), Geschicklichkeitsspiele (z.B. Twister), Denkspiele (z.B. Auf Zack) und Brettspiele (z.B. Shut the Box). Die verwendete Kategorisierung stammt von Hauser (vgl. ebd. S. 125). Zwei der verwendeten Spiele wurden von der Autorin von bestehenden Spielen aus dem Handel für den Einsatz in diesem Projekt angepasst. Welche Überlegungen dabei zur Anwendungen kommen, wird im Kapitel 4.2 erläutert.

Die ausgewählten Spiele in diesem Projekt werden, sofern sie zu Ende gespielt werden, einen Sieger und einen Verlierer ergeben. Die Autorin ist daran interessiert zu erfahren, wie Sieg und Niederlage im Zusammenhang mit Regelspielen einzuschätzen sind und wie sie mit dieser Tatsache in der Arbeit mit den SUS umgehen kann. Im nächsten Kapitel wird daher das Thema «Sieg und Niederlage» in Regelspielen erläutert.

4.1.1 Sieg und Niederlage in Regelspielen

Oerter beschreibt das Thema Wettbewerb als wichtigsten Bestandteil im Regelspiel. Er sagt zwar, dass es im Regelspiel konkrete Gegenstände gibt (z.B. Sportgeräte, Würfel oder Karten). Wichtiger dabei sind jedoch die Regeln, da es ohne diese kein Spiel gibt. Der Hauptfokus beim Regelspiel ist darauf gerichtet zu gewinnen, allerdings auch immer mit dem Risiko der Niederlage (vgl. Oerter, 1993, S. 100).

Die Autorin stellte sich die Frage, welche Begründungen es gibt, um zu erklären, dass Gewinnen derart wichtig sein kann. Sie kann sich folgende Gründe vorstellen:

- Sieg und Erfolg sind mit positiven Emotionen verbunden, wogegen verlieren ein unangenehmes Gefühl ist.
- Eine Niederlage könnte den sozialen Stand in der Gruppe negativ beeinflussen.
- Eine Niederlage wird als persönliches Scheitern angesehen und daher möglichst vermieden.

Einsiedler nennt zum Thema Konkurrenz bzw. Wettbewerb, dass es Mitte der 70er Jahre eine starke Tendenz gab, die Idee der Kooperation über das Konkurrieren im Regelspiel zu stellen. Es handelte sich dabei um Spiele, in welchen das gemeinsame Spielerlebnis und wechselseitiges Vertrauen stärker betont wird, als Leistung und Gewinnstreben. Als Nachteil von Regelspielen nennt er, dass das eingebundene Konkurrenzverhalten bei Kindern den Eindruck erweckt, dass Streit, Kampf und Rivalität normal sind und dadurch egoistisches Verhalten gefördert wird (vgl. Einsiedler, 1994).

Kamii greift dieses Thema auf und beschreibt, dass viele LP zu recht zurückhaltend sind in der Verwendung von Spielen, welche eine Rivalität bzw. die Gefahr von Versagen beinhalten. Demgegenüber bietet Wettbewerb aber auch eine Reihe von Vorteilen:

- Der Wille das Spiel zu gewinnen, motiviert SUS sich anzustrengen.
- Der Wettbewerb bringt SUS dazu sich geeignete Strategien auszudenken und zu planen (vgl. Kamii, 2001, S. 145-150).

Wullschleger & Stebler sehen den Vorteil von Wettbewerb auch darin, dass günstige Voraussetzungen für hohes Engagement gegeben sind und eine lernförderliche, auf Mathematik bezogene, Interaktion möglich ist (vgl. Schuler, Streit & Wittmann, 2017, S. 173).

Allerdings empfiehlt Kamii vier Verhaltensregeln im Umgang mit Sieg und Niederlage:

- Die LP bestätigt den Sieg des Kindes, betont dies jedoch nicht übermäßig. Kamii empfiehlt sobald wie möglich ein nächstes Spiel anzuregen.
- Die LP verbalisiert schon vor dem Spiel, dass es in Ordnung ist zu verlieren. Die LP nimmt dabei eine positive Haltung ein gegenüber Sieg und Niederlage.
- Die LP ermöglicht SUS an einem gewinnorientierten Spiel nicht teilzunehmen, wenn sie dies nicht möchten. Kamii begründet dies damit, dass SUS erwünschte Entwicklungen auch auf einem anderen Weg machen können und SUS welche zum Spielen gezwungen werden, beabsichtigte Entwicklungsprozesse verweigern könnten.
- Die LP unterscheidet, ob ein Spiel gewonnen werden kann nur durch kognitives oder physisches Können oder nur durch Zufall.

Daraus schliesst Kamii, dass die Art und Weise wie mit Sieg und Niederlage umgegangen wird, den SUS hilft von Beginn an einen gesunden Umgang damit zu entwickeln (vgl. Kamii, 2001, S. 151-152).

Die Empfehlungen von Kamii decken sich mit der Grundhaltung der Autorin. Sie wird vor, während und nach den Spielphasen auf eine positive Grundstimmung achten. Falls notwendig kann das Thema Sieg und Niederlage auch in einem Klassengespräch aufgegriffen werden. Falls es einen SUS geben würde, welcher sich, aufgrund des Risikos zum Scheitern, nur ungern an den Spielen beteiligen möchte, würde die LP situativ entscheiden und vorerst das Gespräch mit dem SUS suchen.

Die Studentin hat aufgrund von gemachten Beobachtungen in der Klasse die Vermutung, dass es einigen SUS in der Klasse sehr wichtig ist das Spiel zu gewinnen und diese SUS dazu bewusst Regeln nicht einhalten bzw. schummeln. Ein Artikel von Ding et al. beschreibt einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Betrügen in Spielen und der Entwicklung der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, geistige Flexibilität, Impulskontrolle). Aufgrund der Voraussetzungen der Klasse scheint dies für die Autorin ein spannender Ansatz. Ding sagt, dass betrügen grundsätzlich zum Ziel hat Regeln zu brechen, um einen Vorteil zu erlangen und damit in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist. Betrügen kann bei Kindern ab einem Alter von drei Jahren beobachtet werden. In der von Ding beschriebenen Untersuchung mit 95 Grundschulkindern hat die Mehrheit der Kinder bei einem Spiel geschummelt. Zudem zeigte die Studie, dass eine bessere Impulskontrolle und eine gute geistige Flexibilität einen Einfluss auf das Schummeln haben. Es kann gesagt werden, dass gute exekutive Funktionen das Betrügen einerseits vermindert, falls aber dennoch geschummelt wird, dies auf verschiedene Arten und schlauer gemacht wird (vgl. Ding et al., 2014). Die Studie von Ding bestätigt die Verfasserin in ihrem Verdacht, dass SUS in der geplanten spielerischen Kompetenzförderung viel Energie für das Anwenden von

Strategien freilegen werden, um ein Spiel zu gewinnen. Es entsteht die Frage, ob dieses Verhalten den spielerischen Kompetenzerwerb beeinflussen könnten. Das Kapitel 6 wird dazu Informationen geben.

Die Frage, welches die Gewinnfaktoren eines Spieles sind, stellt sich bei der Spielentwicklung. Wie dabei vorgegangen werden kann und welche Aspekte bedacht werden müssen, behandelt das nächste Kapitel.

4.2 Spielentwicklung

In diesem Kapitel wird geklärt, welche Schritte es erfordert ein Spiel zu entwickeln und welche Kriterien ein gutes Spiel erfüllen muss.

Es ist das Ziel der Autorin Spiele zu verwenden, welche keine eigentlichen Übungen sind, sondern tatsächlich Merkmale eines Spiels, wie z.B. der Einfluss von Glück und Können bzw. Strategie enthalten. Glück oder Zufall kann durch den Einsatz von Würfeln, Karten oder z.B. durch die Verwendung eines «Glückrades» in den Spielablauf integriert werden. Dieser Einfluss vermeidet bei einem Spiel den Wettbewerbscharakter. Der Einfluss von Können kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden: z.B. mathematisches Können, versch. mathematische Vorgehensweisen, anwenden von Strategien (vgl. Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler & Vogt, 2017, S. 46-49).

Im Freispiel beobachtete die Autorin, dass einige Spiele von den SUS sehr gerne gespielt wurden und sie dabei ein hohes Engagement zeigten. Sie entschied sich daher zwei beliebte Spiele auszuwählen und diese auf die gewählte Kompetenz anzupassen. Die Anpassung kann gemäss Vogt und Rechsteiner auf drei Ebenen stattfinden:

- Adaption der Spielregeln: Vereinfachung, Spieldauer, Aktivierung sicherstellen (Wartezeiten vermeiden)
- Adaption des mathematischen Inhaltes: mathematische Kompetenzen einbauen, Darstellungsformen anpassen
- Adaption des Spielmaterials: klare Darstellung, gute Umsetzbarkeit

Die Anpassung an bereits bestehende Spiele hat den Vorteil, dass das Spielprinzip bereits erprobt ist und funktioniert (vgl. ebd.).

Um einen Anhaltspunkt für die Auswahl von Spielen zu erhalten, suchte die Autorin nach Kriterien, nach welchen sich Spiele für die spielintegrierte Förderung beurteilen lassen. Schuler beschreibt einen Kriterienkatalog für die Bewertung von Spielen für die spielintegrierte Förderung in Mathematik. Die LP übernimmt die Kriterien, welche für das vorliegende Projekt relevant sind. In Kapitel 7.3 werden die verwendeten Spiele entlang dieser Kriterien evaluiert.

- Sind die Spielmaterialien ansprechend gestaltet?
- Sind die Regeln einfach und verständlich?
- Sind die Spieldauer und die Wartezeiten kurz (Spielfluss)?
- Gibt es Möglichkeiten zur Strategieanwendung?
- Ist das Spiel für den Kompetenzerwerb «Zahlzerlegung» geeignet?
- Kann das Spiel an verschiedene Niveaus angepasst werden?
- Weist das Spielmaterial eine Strukturierung auf, welche eine simultane und quasi-simultane Anzahlfassung unterstützt (vgl. Schuler, 2013, S. 108)?

Als weiteres Kriterium nennt Schuler auch den Aufforderungscharakter des Spiels, welcher sich im Grad der Engagiertheit der SUS während dem Spiel ausdrückt. Die Autorin stellt sich diesbezüglich die Frage, wie es dazu kommt, dass sich Kinder für ein Spiel engagieren und was das Engagement positiv beeinflusst. Schmierbach, Chung, Wu & Kim nennen in ihrem Bericht, dass Spiele einen Nutzen für die Spielenden haben, weil damit die Bedürfnisse nach Eigenständigkeit, sozialer Verbundenheit und erlebter Kompetenz ermöglicht werden. Schmierbach et al. haben insbesondere dem Faktor «Erleben von Kompetenz» Beachtung geschenkt. Sie zeigten, dass das Kompetenzerleben eines Spielers vom Schwierigkeitsgrad des Spiels abhängt. D.h. die Balance zwischen der Herausforderung, welche ein Spiel für den Spieler bedeutet und seinen Fähigkeiten sollte möglichst ideal sein. Ist dies der Fall, taucht der Spieler ins Spiel ein und das Spielvergnügen wird erhöht. Nun könnte die Vermutung entstehen, dass Spiele so einfach wie möglich gestaltet sein müssen, um das Spielvergnügen zu garantieren. Schmierbach et al. erwähnen jedoch, dass ein zu einfaches Spielniveau den Spielspass ebenso vermindert (vgl. Schmierbach et. al, 2014). Für das vorliegende Projekt bedeutet dies, dass die Autorin die Spielschwierigkeit, so weit wie möglich, dem Niveau der SUS anpasst.

Die Schwierigkeit der Verknüpfung zwischen pädagogischer Absicht eines Spiels und Spielspass greifen auch Mozellius, Fagerström & Söderquist in ihrem Bericht auf. Sie beschreiben das Dilemma, dass Lernspiele nicht das volle Interesse der Spieler auf sich ziehen und demnach zu wenig attraktiv sind und dadurch Lernspiele nicht genügend effizient sind, um traditionelle Unterrichtsmethoden zu ersetzen. Sie erläutern daher, dass die Qualität von Lernspielen davon abhängt, wie gut der Lerninhalt in das Spiel integriert ist, so dass das Spiel Spass macht und der Spielfluss möglichst nicht unterbrochen wird. (vgl. Mozellius et al. 2017). Die Autorin versucht dieser Forderung entgegen zu kommen, indem sie Spiele auswählt welche eine gute Mischung aus Spass, Zufall, integrierter Lerninhalte und Möglichkeit zur Strategieanwendung haben.

Eine Vielzahl von Ideen bieten bekannte und im Handel erhältliche Spiele, welche auf verschiedene Arten an die Bedürfnisse von mathematischen Regelspielen angepasst werden. Dies ist auch der Fall bei den ausgewählten Spielen für dieses Projekt. Es handelt sich einerseits um das Spiel «Twister» (Hasbro) und andererseits um das Spiel «Jungle-Speed» (Pitanik). Die Spiele und die Art und Weise, wie sie für den mathematischen Kompetenzerwerb angepasst wurden, werden im Kapitel 6.2 genauer beschrieben.

Abbildung 1: Spiel Twister

Abbildung 2: Spiel "Jungle Speed"

Aufgrund der in Kapitel 2.1 angesprochenen Voraussetzungen erscheint der Einsatz von Spielen erfolgsversprechend für die Kompetenzentwicklung. Im folgenden Kapitel sind auch theoretische Begründungen für den Einsatz von Spielen für die mathematische Kompetenzentwicklung zu finden.

4.3 Mathematik und Spiele – spielend lernen

Die Autorin vertritt in Kapitel 4.3 die Annahme, dass der gewählte Kompetenzbereich erfolgreich spielerisch erfolgen kann. Welche theoretischen Grundlagen diese Annahme bestätigen bzw. widerlegen, zeigt das folgende Kapitel auf.

Einen Hinweis gibt Schuler, welche formuliert, dass lernen und spielen keine Gegensätze darstellen. Sie nennt dazu verschiedene Studien, welche einen mindestens gleich grossen Lernfortschritt durch mathematische Spiele wie durch ein Trainingsprogramm (wie z.B. «Mengen, zählen, Zahlen») belegen. Als ein wesentlicher Faktor für das Gelingen nennt sie, dass die Spiele sprachliche Begleitung durch eine Fachkraft erfordern (vgl. Schuler, 2017, S. 139-140). Auf die Möglichkeiten der Begleitung durch die LP wird in Kapitel 5.6 genauer eingegangen.

Sehr ähnlich argumentieren Benz, Peter-Koop & Grüssing im Zusammenhang mit Lernen und Spielen. Die Kompetenz wird nicht mittels eines «Trainings» erworben, sondern durch einen spielorientierten Ansatz, welcher für die SUS zudem motivierender ist (vgl. Benz et al., 2015, S. 46+47). Hauser benennt klar, dass Regelspiele zum Erwerb von mathematischen Kompetenzen zumindest ebenso wirksam sind wie Trainings. Er führt die Wirksamkeit der spielintegrierten Förderung darauf zurück, dass es sich um ein geführtes bzw. verordnetes Spiel handelt (vgl. Hauser, 2013, S. 176). Dem gegenüber steht die Definition von Mogel, welcher beschreibt, dass das Spiel Sinn und Zweck in sich selbst trägt, demnach jeder ausserhalb des Spielens liegende Zweck entfällt (vgl. Mogel, 2008, S. 5).

Auch Heimlich weist darauf hin, dass ein spielerischer Zugang zu Lerninhalten möglich ist und dieses spielerische Lernen das Lernen erleichtern und für eine positive Einstellung sorgen kann. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass der Spielcharakter von Lernspielen davon abhängt, dass die SUS die Möglichkeit haben, selbst Veränderungen an Spielregeln und – abläufen vorzunehmen (vgl. Heimlich, 2015, S. 216+217).

Gegen den Einsatz von Regelspielen spricht auch das Argument von Krauthausen & Scherer, welche beschreiben, dass spielerisches Lernen grundsätzlich eine wichtige Zugangsweise für Kinder ist. Im freien Spiel kommen oft Situationen vor, welche mathematisch relevant sind. Ein wesentliches Merkmal dieser Spiele ist jedoch die hohe Eigenaktivität der Kinder indem sie Situationen entwerfen, weiterentwickeln, verändern usw. (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 125-127). Diese Freiheit werden die SUS im vorliegenden Projekt nicht haben, da die gewählten Spiele festgelegte Spielregeln haben. Die Autorin könnte sich jedoch vorstellen, das Spiel «Twister» mit den SUS weiter zu entwickeln, indem die SUS Anpassungen von Spielregeln vorschlagen. Das Kapitel 6 wird dazu weitere Informationen enthalten.

Im vorliegenden Projekt steht nun nicht das freie Spiel im Vordergrund, sondern eine spielerische Kompetenzentwicklung. Im Zusammenhang zwischen Spielen und Üben nennt Heimlich, dass es auch möglich ist, dass das Spiel nicht nur als Nachbereitung bereits erarbeiteter Lerninhalte stattfinden kann, sondern auch die Möglichkeit bietet die SUS auf kommende Lernanforderungen vorzubereiten (vgl. Heimlich, 2015, S. 186). Dieses Vorgehen trifft auf das vorliegende Projekt zu, da die Kompetenz «Zahlen zerlegen» nicht erst erlernt wird, sondern im Spiel erworben wird.

Heimlich beschreibt weiter, dass spielorientiertes Lernen eine mögliche Antwort auf die individuellen Bedürfnisse von SUS in heterogenen Klassen sein kann. Ebenso bietet das Spiel eine Brücke zwischen Lebens –

und Lernsituation dar. Heimlich nennt in diesem Zusammenhang auch, dass das gemeinsame Spiel im Unterricht zahlreiche Zugangsweisen für Kinder mit verschiedenen Lernvoraussetzungen ermöglicht. (vgl. Heimlich, 2015 S. 179+180). «Jeder versucht im Spiel nach seinen Fähigkeiten teilzunehmen und wird im Spiel mit seinen Fähigkeiten akzeptiert.» (ebd., S. 180).

Die Autorin kann die verschiedenen Argumentationen nachvollziehen und sieht dabei auch einen gewissen Widerspruch im geplanten Projekt. Schliesslich ist das Projekt jedoch auf den spielerischen Kompetenzerwerb ausgerichtet und die erwähnten Vorteile überwiegen die Nachteile. Insbesondere das letztgenannte Argument von Heimlich passt gut zum heterogenen Umfeld, in welchem das Vorhaben durchgeführt wird.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob das geplante Vorgehen der Definition von «Spiel» gerecht wird. Die LP nennt daher an dieser Stelle die zentralen Merkmale des kindlichen Spieles. Bei der Beschreibung der Durchführung (s. Kapitel 6) wird die Autorin auf diese Merkmale zurück kommen.

4.3.1 Spieldefinition und Bedingungen für Spiel

In der Literatur sind viele verschiedene Definitionen von Spiel zu finden (z.B. Hauser, 2013, Mogel, 2008). Passend dazu schreibt Einsiedler, dass es nicht möglich, oder sicher nicht einfach sei, das Phänomen Spiel zu definieren. (vgl. Einsiedler, 1994). Die Autorin entscheidet sich für fünf Merkmale zur Bestimmung des Spiels nach Guldemann und Hauser mit Fokus auf den mit dem Spiel verknüpften positiven Emotionen und der Voraussetzung, dass das Spiel nur in einem entspannten Umfeld stattfinden kann.

Intrinsische Motivation: Etwas selbst gewählt, mit ernsthafter Beteiligung und innerem Interesse ausführen.

Mittel vor Zweck: Die Tätigkeit wird nicht mit einem direkten oder unmittelbaren Zweck verbunden.

So-tun-als-ob: Das Tun hat keinen Ernstfall-Charakter. Die Grenzen der Wirklichkeit werden überstiegen.

Positive Emotionen: Genuss, Freude, Lust

Entspanntes Feld: Spiel kommt kaum vor bei unbefriedigten Bedürfnissen oder als bedrohlich empfundenen Situationen. (vgl. Guldemann & Hauser, 2005, S.149)

Zum letztgenannten Punkt ergänzt Hauser treffend: «Ein Spiel, welches von einem Spielenden nicht als Spiel wahrgenommen wird, z.B. weil er dabei Angst hat von einem Gleichaltrigen drangsaliert zu werden, oder aber, weil er in einem Regelspiel nicht verlieren kann, ist kein Spiel, sondern Ernst (Hauser, 2005, S. 15). Diese Erkenntnis wird im Verlaufe der Durchführung bestätigt werden (s. Kapitel 6).

Aufgrund der Voraussetzungen der Klasse und der Zielsetzung der Arbeit wird der Zusammenhang zwischen Spielen und besonderen Voraussetzungen von SUS (wie z.B. SUS mit ADHS) im nächsten Kapitel beschrieben.

4.4 Das Spiel im Zusammenhang mit Heilpädagogik

Wie bereits in Kapitel 2.5 ausgeführt, hat das Spiel im heilpädagogischen Umfeld einen bedeutsamen Stellenwert. Bezogen auf die Voraussetzungen der Klasse erläutert die Autorin im Folgenden den Zusammenhang zwischen ADHS und Spielen und die Möglichkeit Bewegung im Spiel zu integrieren.

4.4.1 Spiel und ADHS

Renner beschreibt, dass SUS mit Störungen in der Aufmerksamkeit und einem hohen Bewegungsdrang in einem Spiel dasselbe Verhalten zeigen wie ausserhalb des Spiels. Es besteht daher die Gefahr, dass diese Kinder zu Spielverderbern werden, weil sie Probleme haben, Aufgaben im Zusammenhang mit dem Spiel zu beenden oder abzuwarten bis sie an der Reihe sind. Aufgrund mangelnder Impulskontrolle reagieren sie spontan auf Reize und zerstören unter Umständen Spielgegenstände. Renner nennt im Umgang mit solchen Störungen folgende Überlegungen:

- Die Reaktion der SUS nicht als Provokation auffassen.
- Die Spielangebote an den Stärken der SUS ausrichten.
- Spiele auswählen, welche einen ganzheitlichen und visuellen Zugang ermöglichen.
- Die Freude an Bewegung aufgreifen.

Schliesslich ist eine Verbesserung der Spielfähigkeit dieser SUS nur erreichbar, wenn das grosse Entwicklungspotenzial dieser Kinder erkannt wird und nicht nur ihr störendes, sprunghaftes Verhalten (vgl. Renner, 2008, S. 234 – 236).

Aufgrund dieser theoretischen Erkenntnis versucht die Autorin ein Spiel zu entwickeln, welches die angestrebte Kompetenz mit dem ganzen Körper erlebbar macht. Die Umsetzung mit dem Spiel «Twister» wird in Kapitel 6.2.1 beschrieben.

4.4.2 Spiele und Bewegung (Psychomotorische Spiele)

Der Begriff wird primär im Zusammenhang mit einfachsten spielerischen Bewegungen im Kleinkindalter verwendet. Einsiedler beschreibt jedoch auch, dass zwar ein Rückgang der Bewegungsspiele im 2. Lebensjahr und ein Anstieg des Phantasiespiels beobachtet werden kann. Dennoch hat das Bewegungsspiel der Kinder weiterhin einen bedeutsamen Platz. Dazu gehören Laufen, Fangen, Ballspiele etc. Zentrale Merkmale der Bewegungsspiele sind dabei die Freude am Spielen, das Erleben von Spannung und Entspannung und das Empfinden erfolgreich zu sein. (vgl. Einsiedler, 1994, S. 60-64). Auch Hauser nennt als eine Eigenschaft von Bewegungsspielen, dass diese dem Kind das Gefühl geben etwas zu können und dadurch die Wirksamkeitsmotivation aktiviert wird (vgl. Hauser, 2013, S. 87).

Kamii bringt die Kategorie der Bewegungsspiele auch in Zusammenhang mit Lernen. Sie beschreibt, dass es SUS gibt, welche viel besser lernen, wenn sie sich dabei bewegen können. Die Möglichkeit, dass sich die SUS im Spiel bewegen können, hat einen grossen Einfluss auf ihre Begeisterung und Lernfreude (vgl. Kamii, 2004, S. 125-126).

Dies bestätigt die Vermutung der LP, dass ein Bewegungsspiel die SUS motivieren könnte und adaptiert deshalb das Spiel «Twister» für die mathematische Kompetenzentwicklung (s. Kapitel 6.2.1). Die Autorin kann sich jedoch aufgrund der Voraussetzungen der Klasse vorstellen, dass es bei einem Bewegungsspiel passieren könnte, dass der geplante Spielverlauf bzw. die Spielregeln von den SUS nicht eingehalten wird. Hauser beschreibt in diesem Zusammenhang, dass beim Spielen oft soziale Verhaltensmuster ausgelotet werden (vgl. Hauser, 2013, S. 129+130). Diese Erkenntnis beobachtet die LP oft in spielerischen Unterrichtssequenzen. Damit zusammen hängen auch die Erläuterungen in Kapitel 4.1.1 zum Thema «Sieg und Niederlage». D.h. die spielintegrierte Förderung steht vor der Herausforderung einerseits den Bewegungsdrang der SUS zu

erfüllen und andererseits den Willen zu gewinnen und die damit verbundenen Strategien in geordnete Bahnen zu lenken.

Um möglichst genau zu verstehen, wie mathematische Kompetenzen entwickelt werden bzw. welche Kenntnisse bereits vor Schuleintritt erworben werden, ist es für die Autorin wichtig, die theoretischen Grundlagen dazu zu kennen. Diese werden im nächsten Kapitel beschrieben.

4.5 Vorläuferfertigkeiten und die Entwicklung mathematischer Kompetenzen

Die Kapitel 4.3 und 4.4 haben die Vorteile des Spiels bei der Förderung von SUS mit besonderen Bedürfnissen aufgezeigt. Das Spiel bietet demnach SUS mit unterschiedlichen Voraussetzungen den Zugang zum Lernen. Zu den Voraussetzungen der SUS gehören auch ihre Vorkenntnisse bezüglich mathematischer Kompetenzen. Um die SUS zielorientiert fördern zu können ist es für die Autorin zentral zu wissen über welche Fertigkeiten SUS im Übertritt vom Kindergarten in die Schule verfügen und wie sich mathematische Kompetenzen entwickeln. Diese Themen werden im Folgenden anhand des Entwicklungsmodells der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski erläutert.

Abbildung 3: Entwicklungsmodell nach Krajewski

Krajewski beschreibt im Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung den gesamten Entwicklungsbereich ab der Geburt bis ins Grundschulalter. In diesem Entwicklungsbereich durchlaufen Kinder verschiedene Phasen in welchen die Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen zunehmend vertieft wird. Krajewski teilt die Entwicklung in drei Kompetenzebenen ein:

1. **Zahlwörter und Ziffern ohne Mengenbezug:** In der ersten Phase werden Mengen – und Grössenunterschiede wahrgenommen und Zahlwörter ohne Zusammenhang mit der Anzahl, genannt. Krajewski beschreibt, dass die Ebene 1 sicher erworben ist, wenn in der Zahlwortreihe kein Fehler mehr vorkommt.

2. **Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen:** Die Verknüpfung von Zahlwörtern mit Mengen bzw. Grössen wird von Krajewski als Meilenstein beschrieben. Dabei wird zwischen einem vorerst unpräzisen und später präzisen Anzahlkonzept unterschieden. Ein unpräzises Anzahlkonzept ist an Begriffen wie «wenig» (für kleinere Anzahlen) und «viel» (für grössere Anzahlen) zu erkennen. Krajewski erklärt diese Erkenntnisse damit, dass es für das Erreichen einer höheren Zahl in der Zahlwortreihe länger dauert als bis zu einer tieferen Zahl. Damit werden nun die Begriffe «wenig» und «viel» verknüpft. In dieser Phase gelingt es Kindern noch nicht, eng beieinander liegende Zahlen (z.B. 18 und 19) nach ihrer Grösse zu unterscheiden. Ein präzises Anzahlkonzept äussert sich darin, dass die Kinder in der Lage sind einer bestimmten Menge exakt eine Zahl zuzuordnen. Sie sind jetzt auch in der Lage benachbarte Zahlen in ihrer Grösse zu unterscheiden.

Ebenfalls in dieser Phase entwickeln die Kinder ihre Kenntnisse betreffend Mengenrelationen. Sie entwickeln ein Verständnis für Mengenvarianz. D.h. eine Menge bleibt gleich, wenn nichts daran verändert wird und sie nimmt zu, wenn etwas hinzugefügt wird (bzw. nimmt ab, wenn etwas entfernt wird). Dieses Teile-Ganzes-Schema steht in dieser Phase noch ohne Zahlbezug. Die Veränderungen in der Menge werden mit den Begriffen «mehr als» oder «weniger als» beschrieben.

3. **Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengenrelation:** Krajewski gibt an, dass Kinder zwischen 4 – 6 Jahren ein Verständnis dafür entwickeln, dass von einer zur nächsten Zahl eins dazukommt und dass Teil-Ganzes-Beziehungen von Mengen auch mit Zahlen dargestellt werden können. D.h. in dieser Phase übertragen Kinder das präzise Anzahlkonzept aus der Phase 2 auf das Teile-Ganzes-Konzept. Sie können eine Zahl, ebenso wie eine Menge, in kleinere Zahlen bzw. Anzahlen zerlegen.

Im Artikel von Ennenmoser und Krajewski wird erwähnt, dass «dieser Übergang zum Teil-Ganzes-Verständnis mit Zahlbezug erste intuitive Rechenoperationen an einer Grundmenge ermöglicht und stellt somit einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur arithmetischen Kompetenz dar.» (Ennenmoser & Krajewski, 2007) Zusätzlich wird auch das Verständnis für die Differenz zwischen zwei Zahlen entwickelt. D.h. die Differenz zwischen zwei Zahlen kann exakt mit einer dritten beschrieben werden. Krajewski sagt, dass bei Schulkindern häufig in diesem Bereich noch Unsicherheiten zu beobachten sind (z.B. bei Vergleichsaufgaben). Dies deutet darauf hin, dass die dritte Kompetenzstufe noch nicht vollständig erreicht ist (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 25 - 27).

Eine weitere Entwicklung kann bei der Zahlwortreihe beschrieben werden. Die Entwicklung verläuft nach Fuson (1988) in fünf Phasen:

1. **Zahlwortreihe als Ganzheit:** Die Zahlwortreihe wird als Ganzes aufgefasst. Eine Eins-zu-eins-Zuordnung ist in diesem Stadium nicht möglich.

2. **Unflexible Zahlwortreihe:** Die einzelnen Zahlwörter werden voneinander getrennt wahrgenommen. Um die Reihenfolge einzuhalten, wird jedoch immer bei eins angefangen. Eine Eins-zu-eins-Zuordnung ist in diesem Stadium möglich.

3. **Teilweise flexible Zahlwortreihe:** In dieser Phase kann bei einer beliebigen Zahl angefangen werden zu zählen. Ebenso kann auch benannt werden, welche Zahl vor bzw. nach einer Zahl kommt. Ebenfalls in dieser Phase entwickelt sich die Fähigkeit rückwärts zu zählen.

4. Flexible Zahlwortreihe: Die Zahlwortreihe kann von einem bestimmten Zahlwort um eine vorgegebene Anzahl weitergezählt werden. Damit können Additionsaufgaben zählend gelöst werden.

5. Vollständig reversible Zahlwortreihe: Es kann von jedem Zahlwort vorwärts und rückwärts gezählt werden. Die Zählrichtung kann auch verändert werden, was eine wichtige Erkenntnis für die Zusammenhänge zwischen Addition und Subtraktion ist (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 22)

Der Beobachtungsbogen (s. Anhang 1) folgt dem Aufbau des Modells nach Krajewski und berücksichtigt die Phasen der Entwicklung der Zahlwortreihe nach Fuson. Wie der Beobachtungsbogen für die Erfassung der Kompetenzentwicklung verwendet wird, erläutert Kapitel 5.3.

Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von basalen Fähigkeiten, welche für das mathematische Lernen von Bedeutung sind. Schmassmann und Moser-Opitz nennen diesbezüglich u.a. visuelle und auditive Wahrnehmung, Feinmotorik, Raumorientierung, Handlungsplanung, Flexibilität, etc. Fehlende basale Fähigkeiten können den mathematischen Lernprozess erschweren (vgl. Schmassmann & Moser-Opitz, 2007, S. 7+8). Bei der spielerischen Kompetenzentwicklung erscheint eine Förderung dieser elementaren Fähigkeiten auf verschiedene Weise möglich zu sein.

Eine genauere Beschreibung der Kompetenz «Zahlen zerlegen» erfolgt im nächsten Kapitel.

4.6 Zahlen zerlegen

Im Folgenden wird die Bedeutung und der Erwerb der Kompetenz «Zahlen zerlegen» beschrieben und mögliche Schwierigkeiten dabei erläutert.

Gemäss dem Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung ist die Kompetenz «Zahlen zerlegen» in der 3. Stufe zu finden und damit in der Schuleingangsphase. D.h. eine Förderung dieser Kompetenz im Laufe des 1. Schuljahres erscheint sinnvoll. Die Kompetenz «Zahlzerlegung» setzt die Einsicht voraus, dass eine Zahl, ebenso wie eine Menge, in kleinere Zahlen bzw. Anzahlen zerlegt werden kann (s. auch Kapitel 4.5).

Hasemann und Gasteiger unterscheiden bei der Zahlzerlegung den Aspekt, dass Zahlen als Ganzes in verschiedene Teile zerlegt werden können und den Aspekt des Zusammenfügens von mehreren Teilen. Beim Zusammenfügen von Teilen kann bereits das Pluszeichen verwendet werden und dient damit auch einer Vorübung für die Addition (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 89+99). Im vorliegenden Projekt liegt der Fokus auf dem Aspekt, dass ein Ganzes in verschiedene Teile zerlegt werden kann. Auf die symbolische Darstellung der Zerlegungen wird nicht bewusst eingegangen, jedoch als Darstellungsform auf Spielkarten (z.B. beim Spiel «Jungle Speed»)

Schmassmann und Moser-Opitz beschreiben ebenfalls, dass die Voraussetzung für Zahlzerlegungen viele konkrete Handlungsmöglichkeiten sind, damit die Erkenntnis entstehen kann, dass sich eine Anzahl auf mehrere Arten zerlegen lässt (vgl. Schmassmann & Moser-Opitz, 2007, S. 59).

Hertling, Rechsteiner, Stemmer und Wullschleger bestätigen, dass das Wissen über die Zerlegbarkeit von Mengen bzw. die Einsicht in Teile-Ganzes-Beziehungen ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung des mathematischen Verständnisses ist. Dabei beschreiben sie, dass das Zerlegen von Zahlen eine Vorbereitung der mathematischen Operationen darstellt. Das Zerlegen wird durch vielfältiges Gruppieren und Umgruppieren von Anzahlen gefördert. Besonders geeignet ist das Anordnen von Zahlbildern auf dem Zehnerfeld. Die konkrete Handlung wird später auf ikonischer (zeichnerisch) und symbolischer Ebene (Zahlen und mathematische Symbole) fortgesetzt (vgl. Hauser et al., 2015, S. 60 + 61).

In den hier ausgewählten Spielen werden Mengen in unterschiedlicher Darstellung präsentiert. Wobei die Darstellung auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Z.B. wird beim Spiel «Auf Zack» die Zahl gezeigt, zusätzlich sind aber auf den gelben Spielsteinen die entsprechende Anzahl Punkte abgebildet oder beim Spiel «Shut the box» können Punkwürfel oder Zahlenwürfel verwendet werden.

Abbildung 4: Spiel "Auf Zack"

Das Lehrmittel «Mathematik 1» formuliert als Lernziel bei der Zahlzerlegung: Eine Zahl wird auf zwei Summanden aufgeteilt. Als Hauptarbeitsmittel werden Zählmaterialien (Holzwürfel oder Wendepfättchen) und die Darstellung der Zerlegung in Tabellenform verwendet. Besondere Beachtung findet die systematische Zerlegung einer Zahl (z.B.: «Finde alle Zerlegungen der Zahl 9!») und der Zerlegung der Zahl 10 (vgl. Mathematik 1, 2007, S. 127-134). Die spielintegrierte Kompetenzförderung verzichtet weitgehend auf eine Systematik bei der Zahlzerlegung. Allerdings kann eine solche Aufgabe als individuelle Lernunterstützung durchgeführt werden oder mit der ganzen Klasse ausserhalb der Spielsequenz besprochen werden. Die Autorin wird im Lernstagebuch darüber berichten, welche Übungen zu welchem Zeitpunkt aufgegriffen wurden (s. Kapitel 7.1.1).

Der heilpädagogische Kommentar zum Zahlenbuch nennt als Voraussetzung für die Zahlzerlegung die Erkenntnis, dass Teilmengen und ihre Gesamtmengen zueinander in Beziehung gesetzt werden, zudem müssen Anzahlen simultan oder quasi-simultan erfasst werden können (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 32). Diese Kompetenzen wurden im vorliegenden Projekt mit den teilnehmenden SUS vorgängig geübt (z.B. Mengen auf dem 20er – Feld legen und erkennen, Anzahl Finger so schnell wie möglich erkennen).

Allfällige Schwierigkeiten, welche bei dieser Kompetenz entstehen können, beschreibt Gaidoschik folgendermassen: Es kann sein, dass bei SUS im Vordergrund ihres Bewusstseins der stets bei eins beginnende Zählvorgang ist. Damit wird nicht die Anzahl durch das Zählen vermittelt (es steht der Ordinalaspekt im Vordergrund). Anzahlbeziehungen wie Teil – Ganzes oder Mehr – Weniger haben in dieser Denkweise noch keinen Platz (vgl. Gaidoschik, 2016, S. 41). Er empfiehlt als ersten Erarbeitungsschritt zur Zahlzerlegung die SUS frei experimentieren zu lassen. Dabei kann jede Form von Zählmaterial verwendet werden. Im Anschluss an das freie Experimentieren leitet Gaidoschik dazu an, die Zerlegungen in ein System zu bringen. Er nennt insbesondere das System der wechselseitigen Veränderung der Teilmengen unter der Bedingung, dass die Gesamtmenge unverändert bleibt. Des Weiteren betont er die Wichtigkeit, dass die vorerst konkrete Handlung mit Material zunehmend in der Vorstellung geschieht (vgl. ebd., S. 84 – 90).

Schipper formuliert die Bedeutung der Zahlzerlegungen (insbesondere aller Zerlegungen der Zahl 10) noch deutlicher als wichtigste Voraussetzung, um zählendes Rechnen zu vermeiden. Er betont dabei die Wichtigkeit, dass die Zerlegungen zunehmend in der Vorstellung gemacht werden, d.h. die Handlungen durch ein mentales Bild ersetzt werden (vgl. Schipper, 2009, S. 94-96). Im Rahmen der spielintegrierten Förderung wird

nicht bewusst auf die Zahlzerlegungen bis 10 hingearbeitet. Die Lehrperson kann aber im Sinne einer individualisierten Lernunterstützung (s. Kapitel 5.6.2) darauf eingehen.

Benz et al. beschreiben, dass SUS verschiedene Stufen zur Lösung von Additionssituationen durchlaufen. Diese Stufen lassen sich auf die Kompetenz der Zahlzerlegung übertragen (vgl. Benz et al., 2015, S. 144):

Tabelle 4: Kompetenzstufen der Zahlzerlegung

Stufe 1:	a) alle Elemente zählen durch antippen b) alle Elemente zählen durch betrachten c) simultane oder quasi-simultane Erfassung
Stufe 2:	a) Von einem Element weiter zählen b) vom grösseren Element weiter zählen (Weiterzähl – Strategie)
Stufe 3:	a) Ergebnis ermitteln mithilfe der Finger dynamisch b) Ergebnis ermitteln mithilfe der Finger statisch
Stufe 4:	Zahlwissen nutzen:
	Zerlegen + / - 1
	Kraft der 5 nutzen
	Zerlegung von 10
	Nachbaraufgaben
	Tauschaufgaben
	Verdoppeln
	halbieren
Stufe 5:	Ergebnis bekannt / automatisiert

Diese Gliederung wird auch im Beobachtungsbogen (s. Anhang 1) der Videosequenzen verwendet. Die Lernstanderfassung zu Beginn des Projektes wird Aufschluss darüber geben, wie weit die Kompetenz der Zahlzerlegung bereits vorhanden ist (s. Kapitel 5.2). Die Beobachtungen während der Spielphasen werden aufzeigen, wie sich die Kompetenz entwickelt, obwohl auf eine direkte Instruktion verzichtet wird, sondern implizit im Spiel erworben wird. Das nächste Kapitel beschreibt näher, welchen Stellenwert bzw. welche Vorteile implizites Lernen hat. Gleichzeitig wird implizites Lernen der direkten Instruktion bzw. dem expliziten Lernen gegenübergestellt.

4.7 Beiläufiges Lernen im Gegensatz zu gezielter Instruktion

Das folgende Kapitel wird beiläufiges Lernen unter besonderer Berücksichtigung des Spiels beschreiben. Es wird ausserdem darauf eingegangen, warum beiläufiges Lernen in der Schuleingangsstufe eine wichtige Rolle spielt und wie diese pädagogisch genutzt werden kann.

Oerter beschreibt beiläufiges (auch inzidentelles Lernen) Lernen wie folgt: «Beiläufiges Lernen findet in Aktivitäten statt, die auf andere Ziele gerichtet sind. Der Lerngewinn ist ein Nebenprodukt. Es steht im Gegensatz zum intentionalen Lernen, das bewusst und zielgerichtet erfolgt.» (Oerter, 2012, S. 390). Im Zusammenhang

mit dem vorliegenden Projekt erscheint die Erkenntnis interessant, dass auch beim beiläufigen Lernen die Aufmerksamkeitslenkung eine Rolle spielt. D.h. es ist bedeutsam, dass die Beschäftigung mit dem Lerngegenstand (z.B. das Spiel) vertieft ist und die Motivation dabei hoch ist. Oerter erklärt damit den grossen Erfolg des beiläufigen Lernens von SUS im Vorschulalter, da sich Kinder in diesem Alter v.a. mit Sachen beschäftigen, die sie sehr interessieren und sich kaum von ihnen lösen können (vgl. ebd. S. 390+391). Oerter empfiehlt auf dieser Grundlage, dass im Übertritt vom Kindergarten in die Grundschule der Übergang vom beiläufigen Lernen zum gezielten Lernen gut überlegt sein sollte (vgl. ebd. S. 401).

Der Artikel von Mozelius beschreibt die Möglichkeit, dass Kinder mithilfe der Lernspiele die erwünschte Kompetenz nicht direkt erlernen, sondern dass die Kompetenz beiläufig im Spiel eingeführt wird. Beiläufiges Lernen wird als alternative bzw. zusätzliche Lernart beschrieben, im Gegensatz zur direkten Instruktion. Das Spiel motiviert SUS zum Lernen, indem abstrakte Inhalte attraktiv und motivierend angeboten werden (vgl. Mozelius et al., 2017). Kamii argumentiert sehr ähnlich, indem sie zu bedenken gibt, dass SUS in der Schuleingangsphase noch kein differenziertes Fächerdenken haben. Vielmehr werden in «natürlichen» Spielaktivitäten verschiedene Lernbereiche (z.B. Entwicklung von mathematischen Kompetenzen und strategisches Denken) Hand in Hand entwickelt (vgl. Kamii, 2005).

4.7.1 Aktiv – entdeckendes Lernen

Die Autorin ist der Meinung, dass das Unterrichtsprinzip des aktiv – entdeckenden Lernens eine ähnliche Absicht verfolgt und beim vorliegenden Projekt eine Rolle spielt. Das Prinzip wird deshalb im Folgenden erläutert:

Wittmann stellt zwei Grundauffassung des Lehrens und Lernens gegenüber:

- Das Prinzip der kleinen und kleinsten Schritte mit einem linearen Aufbau, einer methodischen Stufung und der Isolierung von Schwierigkeiten.
- Das Prinzip des aktiven und entdeckenden Lernens.

Beim Prinzip des aktiv – entdeckenden Lernens erarbeiten sich die SUS bestimmte Fertigkeiten, Wissens Elemente und Lösungsstrategien selbständig. Zunächst unvollkommene Ansätze der SUS werden genutzt für weitere Erkenntnisse. Dabei sind die Lernabschnitte grösser und schaffen Sinnzusammenhänge (vgl. Wittmann, 1997, S. 157).

Auch Schmassmann und Moser Opitz greifen auf dieses Prinzip zurück und begründen, dass damit die eigenen Lernwege jedes SUS bewusst gefördert werden. Ausserdem erhält die LP dadurch Einblick in die Denkweise der SUS, versteht Fehler besser und kann allenfalls Fördermassnahmen planen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 5).

Als Leitidee für die Umsetzung im Unterricht bedeutet entdeckendes Lernen, dass Mathematik auf den Ebenen des Wissens und Könnens, des Verstehens und Anwendens durch aktives Tun und eigenes Erfahren gelernt wird. Wirkungsvoller als durch Belehrung und gelenktes Erarbeiten bzw. gezielter Instruktion (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 17+18).

Hasemann und Gasteiger beschreiben, dass aktiv – entdeckendes Lernen bedeutet, den SUS mathematische Sachverhalte in Ganzheiten anzubieten. Dies ermöglicht sich länger damit beschäftigen zu können und es bietet Anlässe zum Entdecken, Beschreiben und Begründen von Beziehungen (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 156).

Die beschriebenen Vorteile des beiläufigen bzw. aktiv – entdeckenden Lernens passen zur spielintegrierten Förderung, indem mittels aktivem Tun im Spiel die Kompetenz der Zahlzerlegung entdeckt werden kann und damit beiläufig gelernt wird. Die Autorin geht zudem davon aus, dass die Motivation der SUS und damit die Aufmerksamkeitslenkung im Spiel hoch sein wird, was das beiläufige Lernen fördert.

Die verschiedenen Aspekte der Theorie fließen bei der Planung des Projektes ein. Im folgenden Kapitel wird die Durchführung des Projektes beschrieben.

5 Vorbereitung und Planung der Durchführung

5.1 Forschungskonzept

Das folgende Diagramm zeigt auf, welche Schritte die LP plant. Nach einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema folgt die Entwicklung und Testung der geplanten Spiele. Die erste Lernstandserfassung mittels des diagnostischen Testes «Zahlenstark» und dem «LEst 4 – 7 – Test» zur Erfassung des Lern – und Entwicklungsstandes erfolgt vor Beginn der Spielphase. Die zweite Lernstandserfassung mit den gleichen Testverfahren zeigt eine allfällige Kompetenzentwicklung auf. Die Erkenntnisse aus den Videoanalysen, der Auswertung der Tests und den zusätzlichen Beobachtungen führen abschliessend zum Projektbericht, der Beantwortung der Forschungsfragen und zum Fazit. Wobei sich der Forschungsprozess qualitativer Forschung gemäss Flick häufig nicht in klar sich unterscheidende Phasen zerlegen lässt (vgl. Flick, 2007, S. 130). Dies wird sich darin äussern, dass sowohl während der Durchführung des Projektes wie auch während der Evaluation auf die Theorie zurückgegriffen wird und falls notwendig zusätzliche Literatur hinzugezogen wird.

Abbildung 5: Zeitplan

Anhang 5 zeigt den Ablauf zusätzlich in zeitlicher Abfolge. Einzelne Elemente aus der Durchführung werden in den folgenden Kapiteln genauer beschrieben.

5.2 Ergebnisse der ersten Lernstanderfassung «Zahlenstark» und «Lest 4-7»

Die Ergebnisse der Lernstanderfassungen lassen eine quantitative Erfassung der Voraussetzungen und der Entwicklung der beteiligten SUS zu. An dieser Stelle werden die Ergebnisse der ersten Durchführung aufgezeigt. In Kapitel 7.2 werden diese Daten mit den Ergebnissen der zweiten Durchführung nach der spielintegrierten Förderung verglichen.

5.2.1 Ergebnisse und Auswertung «Zahlenstark»

Gemäss den Autoren des diagnostischen Testes «wortgewandt und zahlenstark» dient der Test zur Erfassung sprachlicher und mathematischer Fähigkeiten vier – sechsjähriger Kinder. Die Testinhalte und die Durchführung orientieren sich an der pädagogischen Praxis der Schuleingangsphase indem die Aufgaben aktiv – spielerisch gestaltet sind (vgl. Moser & Berweger, Testhandbuch, 2007, S. 8).

Für die Lernstanderfassung im vorliegenden Projekt wird nur der Mathematiktest durchgeführt. Dieser Teil umfasst sieben Aufgabenblöcke, um die numerisch-mathematischen Fähigkeiten zu testen. Von besonderem Interesse für dieses Projekt sind Aufgaben zum Rechenzahlaspekt. Die Aufgaben werden einerseits anschaulich dargestellt und andererseits rein symbolisch. Dies entspricht den Darstellungen der Zahlzerlegungen in der geplanten Intervention. Die Zerlegungen sind einerseits bildlich dargestellt (z.B. durch Würfelbilder oder verschiedene Anzahlen von Elementen auf Spielkarten) oder rein symbolisch (z.B. auf Spielkarten des Spiels «Jungle Speed»). Durch die vielfältige Verwendung von Zerlegungen im Spiel, besteht die Vermutung, dass sich die SUS in diesen Aufgaben verbessern könnten.

Der Test kann in der Standardform oder in Kurzversionen durchgeführt werden. Aufgrund des Vorwissens der SUS und der erwünschten Daten für das Projekt, entscheidet sich die Autorin für die Durchführung der Kurzversion 2. Die erzielten Punkte der einzelnen Aufgabenblöcke werden addiert und führen zu einem Rohwert. Die Durchführung findet standardisiert und in einem Einzelsetting statt. Die Ergebnisse werden direkt auf der Testanleitung protokolliert. Die erste Durchführung fand am 15.2.18 vor der Spielphase statt. Die Auswertung der Rohdaten ergibt folgende Grafik. Der maximale Punktwert liegt bei 58 Punkten, der erreichte Mittelwert liegt bei 46.57 Punkten.

Abbildung 6: Auswertung "Zahlenstark" Februar 2018

Der Test «Zahlenstark» weist in der Auswertung jedem SUS aufgrund seiner erreichten Punkte ein Niveau zu. Für jedes Niveau listet der Test die entsprechenden mathematischen Kompetenzen auf. D.h. das Niveau lässt eine Aussage zu, über welche Kompetenzen die SUS bereits verfügen. Die folgende Tabelle enthält Beschreibung der Kompetenzen, welche relevant für dieses Projekt sind (v.a. bezogen auf den Mengen-Zahl-Aspekt und den Rechenzahlaspekt). Niveau V entspricht dem höchsten Niveau, welches mit dem Kurztest 2 erreicht werden kann.

Tabelle 5: Kompetenzbeschreibung gemäss Zahlenstark

Niveau	SUS	Beschreibung der Kompetenzen
III	S3	- Mengen mit mehr als 10 Elementen werden zählend erfasst (Bewältigung des Zehnerüberganges ist mit Schwierigkeiten verbunden). - Rechenzahlaspekt: ist auf bildliche Darstellung angewiesen
IV	S1 S5 S7	- Mengen mit mehr als 10 Elementen werden zuverlässig bestimmt. - Bildlich dargestellte Additions- und Subtraktionsaufgaben gehen über 10 hinaus und der Zehnerübergang wird bewältigt. - Einfachste Additionen im Zahlenraum bis 10 können abstrakt gelöst werden.
V	S2 S4 S6	- Gesicherte, aktive Kenntnisse der Zahlsymbole bis 20 - Additionen bis 20 ohne Zehnerübergang (abstrakte Darstellung) - abstrakte Subtraktionen bis 10 (abstrakte Darstellung)

5.2.2 Ergebnis und Auswertung «LEst 4-7»

Der LEst – 4 -7 ist ein ausführlicher Test welcher zur Erfassung des Lern – und Entwicklungsstandes von vier – siebenjährigen Kindern verwendet wird. Der Test erfasst die Kompetenzen im mathematisch und sprachlichen Bereich, das Selbstkonzept und emotional – soziale Kompetenzen sowie einen nonverbalen IQ – Test. Für das vorliegende Projekt wird nur der 1. Teil des IQ – Testes verwendet (Ähnlichkeiten und Matrizen). Der Test wird in einem Einzelsetting entlang den Vorgaben durchgeführt und die Resultate auf dem Protokollblatt festgehalten.

Die folgende Grafik zeigt den Stand der Klasse zum Zeitpunkt der 1. Erfassung. Die ausgewählten Elemente aus dem Test (Ähnlichkeiten und Matrizen) ergaben maximal je 12 Punkte (maximaler Punktwert = 24 Punkte). Ein SUS erreichte die maximale Punkteanzahl, der Mittelwert liegt bei 15.7 Punkten.

Abbildung 7: Auswertung «LEst - 4-7» Februar 18

Ein Vergleich mit der zweiten Durchführung nach der Intervention wird aufzeigen, ob SUS mehr Punkte erreichen. Dies könnte einen Hinweis auf eine allgemeine Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten geben, welche nicht im Zusammenhang mit der spielintegrierten Förderung stehen. Ausserdem kann bei der Evaluation ein Zusammenhang aufgezeigt werden zwischen den kognitiven Voraussetzungen und dem Auftreten von Schummeln, wie im Kapitel 4.1.1 beschrieben.

5.3 Strukturierte Beobachtung, videogestützte Spielbeobachtung

Als Haupterfassungsinstrument plant die Autorin strukturierte Beobachtungen. Die Prozessbeobachtung ist etwas ganz Alltägliches. Allerdings erfolgen diese im Normalfall intuitiv und ganzheitlich. Eine solche Beobachtung birgt einige Nachteile:

- Die Aufmerksamkeit ist weit gestreut, Details gehen dabei verloren.
- Der Einfluss von Vorurteilen und die Gefahr «zu sehen was man sehen will» besteht.
- Die Beobachtungen sind nur kurzfristig verfügbar (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 128).

Es stellt sich die Frage, ob Regelspiele sich überhaupt eignen, um den Lernstand von SUS einzuschätzen. Einsiedler nennt dazu folgende Argumente, welche dafür sprechen:

- Das kindliche Verhalten im Spiel ist spontan, dabei können relativ unverfälschte Motivationen bzw. Ängste oder Konflikte beobachtet werden.
- Sprachliche Äusserungen sind nicht unbedingt notwendig.
- Es besteht die Möglichkeit, dass sich verhaltensauffällige SUS (z.B. mit ADHS) nicht auf standardisierte Testverfahren einlassen wollen oder können (vgl. Einsiedler, 1994).

Dagegen spricht, dass ein Widerspruch entsteht zwischen der Spielfreiheit (Renner ergänzt in diesem Zusammenhang auch Zweckfreiheit (vgl. Renner, 2008, S. 226)) und verordnetem Spiel (vgl. Einsiedler, 1994, S. 28-30). Dieser Widerspruch ist auch in diesem Projekt vorhanden, da die SUS in der Auswahl der Spiele eingeschränkt sind. Hingegen könnte die Beobachtungen im Spiel gerade für die SUS in diesem Projekt von Vorteil sein.

Im vorliegenden Projekt sind die Beobachtungen einerseits geplant und basieren auf kriterienorientierten Beobachtungsbogen, andererseits werden unstrukturierte Beobachtungen im Forschungstagebuch dokumentiert.

Um die Aktivitäten in den Spielphasen gezielt und zeitlich versetzt beobachten zu können, werden diese auf Video aufgezeichnet. Schuler nennt diese Form der Datenerhebung daher auch Videobeobachtung (vgl. Schuler, 2013, S. 119). Die Beobachtungen aus den Videos werden auf kriterienorientierten Beobachtungsbogen eingetragen (s. Anhang 1) und ermöglichen dadurch das Erkennen von Veränderungen bzw. Entwicklungen. Ergänzt werden die gewonnenen Eindrücke durch direkte Befragung der SUS unmittelbar nach der Spielphase bezüglich nicht beobachtbarer Strategien (Strategien welche nur im Kopf ablaufen) und der Zufriedenheit (Spass) der SUS mit dem Spiel. Die LP kann zusätzlich bedeutsame, unstrukturierte Wahrnehmungen anfügen.

Dieses Vorgehen entspricht der teilnehmenden Beobachtung wie sie von Mayring beschrieben wird. Interessant ist die Definition von Mayring (2002, S. 81): «Die teilnehmende Beobachtung als qualitative Technik muss offener sein. Wohl ist es notwendig und sinnvoll mit einem Beobachtungsleitfaden zu arbeiten (...). Der Beobachter muss aber ausführliche Kommentare abgeben und auch neue Aspekte herausarbeiten können.»

Die Autorin ist in unterschiedlichen Formen (nicht teilnehmend bis aktiv teilnehmend) am Projekt beteiligt. Die direkte Beteiligung der Autorin am Projekt ist ein wesentliches Merkmal der Aktionsforschung, welche im folgenden Kapitel näher beschrieben wird.

5.4 Aktionsforschung

Das wesentliche Merkmal der Aktionsforschung besteht darin, dass die Forscherin selber involviert ist. Die Forscherin wählt ein Problem aus ihrer Praxis, plant das Forschungsprojekt und führt es selber durch. Dabei werden sowohl qualitative und quantitative Daten erhoben, wobei nicht objektive, generalisierbare Erkenntnisse gesucht sind, sondern Erkenntnisse, welche dazu führen das zu Grunde liegende Problem zu verstehen und die Situation zu verbessern. D.h. die Forscherin wählt eine Fragestellung aus, welche für ihre Berufstätigkeit bedeutsam ist mit dem Ziel nicht primär etwas Neues zu erkennen, sondern etwas zu verändern. Schliesslich besteht Aktionsforschung immer aus einem Kreislauf aus Reflexion und Aktion (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 15+16).

Diese Merkmale von Aktionsforschung treffen auf das vorliegende Projekt zu. Als wichtiges Werkzeug zur Dokumentation des Forschungsprozesses wird von Altrichter und Posch das Forschungstagebuch beschrieben. Die Autorin plant ein solches während des Projektes zu führen.

5.5 Forschungstagebuch

Altrichter und Posch empfehlen bei der Durchführung von Aktionsforschung den Gebrauch eines Forschungstagebuches. «Die Eintragung aller Erfahrungen, auffälliger Ereignisse und Ideen in dieses Forschungstagebuch soll verhindern, dass diese wertvollen Informationen im Verlaufe der Projektarbeit verloren gehen» (Altrichter & Posch, 2007, S. 48). Dabei gilt es zu beachten, dass die Einträge einigermaßen regelmässig geschrieben werden. Für die vorliegende Arbeit nimmt sich die Autorin vor, anschliessend an die Spielphasen bewusst ein Zeitfenster zu reservieren für die Notizen, da sie sonst Gefahr läuft, dass die Einträge im «Strudel der alltäglichen Notwendigkeiten versinken» (ebd., 2007, S. 33). Die geplante Struktur des Forschungstagebuches ist im Anhang 6 zu finden. Dabei wird der Lektionsablauf die Form von «beschreibenden Passagen» haben und die Reflexion und das Fazit für die Weiterarbeit (Altrichter und Posch nennen dies «Pläne») die Form von «interpretierenden Passagen» (ebd., 2007, S. 39+40).

Moser beschreibt, dass Gegenstand des Tagebuchs alles sein kann, was den Autor bewegt und ihm hilft, die Situation besser zu verstehen: Beobachtungen, Gefühle, Reaktionen, Interpretationen, Reflexionen, Vorahnungen, Befürchtungen und Erklärungen (vgl. Moser, 2015, S. 79). Dies erscheint der Verfasserin als sehr hilfreich, für Hinweise auf relevante Sequenzen in den Videobeobachtungen.

5.6 Rolle der Lehrperson

Bereits in Kapitel 4.1 wurde beschrieben, dass die Begleitung der Spiele durch eine erwachsene Person sinnvoll ist. Die folgenden Kapitel begründen diese Notwendigkeit genauer und zeigen Möglichkeiten der Förderung im Spiel auf. Die Art der Begleitung und Förderung durch die LP wird durch den von der LP gewählten Unterrichtsstil geprägt.

5.6.1 Unterrichtsstil der Autorin

Basierend auf den Ausführungen von Dubs beschreibt die Autorin im Folgenden, welche Charakteristiken auf ihren Unterrichtsstil zutreffen. Dubs ordnet mögliche Unterrichtsstile in vier Dimensionen ein: Geringschätzung versus Wertschätzung und Lenkung versus Nichtlenkung. Er führt jedoch aus, dass es nicht einen richtigen Führungsstil von LP gibt, sondern verschiedene Unterrichtssituationen auch verschiedene Unterrichtsstile voraussetzen. Als Faustregel nennt Dubs, dass im Unterricht mit eher schwächer Lernenden bzw. im Grundlagenunterricht eine Tendenz zu mehr Lenkung und Strukturierung bei grosser Wertschätzung der Lernenden sinnvoll ist (vgl. Dubs, 2009, S. 86-91).

Aufgrund der Voraussetzungen der Klasse im vorliegenden Projekt folgt die LP dieser Empfehlung von Dubs. D.h. die Spielsequenzen sind strukturiert hinsichtlich der Auswahl der Spiele und zumindest in der Hälfte der Spielphasen ist die Zuteilung der Spiele und der Spielpartner vorgegeben. Die Wertschätzung der SUS gepaart mit einem warmen, ermunternden Klassenklima (vgl. ebd. S. 91) entspricht einer Grundhaltung der Autorin und prägt den gesamten Unterricht.

Im Weiteren spricht Dubs die Lernberatung an, welche dann auftritt, wenn LP selbständig Lernende beim Lernen beraten ohne ihnen dabei Lösungen aufzuzeigen. Wie eine solche Lernbegleitung bei der spielintegrierten Förderung ausschauen kann, zeigt das folgende Kapitel.

5.6.2 Individuelle Lernbegleitung im Spiel

Gemäss Wullschleger und Stebler hat die LP in den Spielphasen verschiedene Aufgaben: Sie organisiert das Spielmaterial und den Ablauf der Spielphasen, sie erklärt Spielregeln und überwacht den Spielverlauf. Zusätzlich unterstützt sie den Aufbau der fachlichen Kompetenzen. Die individuelle Lernunterstützung verlangt von der LP einerseits fachdidaktisches Wissen (v.a. betreffend mathematischer Kompetenzen) und andererseits muss die LP die individuellen Voraussetzungen der SUS kennen. Von Wullschleger und Stebler wird die Unterstützung als Scaffolding beschrieben, bei welchem die Unterstützung durch die LP immer weiter reduziert wird (vgl. Hauser et al., 2017, S. 38-45).

Schuler beschreibt analog zwei Faktoren, welche entscheidend für das Lernen im Spiel sind:

- die Adaptivität der Interaktion und
- die Qualität der verbalen Interaktion (vgl. Schuler, 2013, S. 75).

Dubs beschreibt ebenfalls das Scaffolding als Technik für die Lernberatung und zeigt verschiedene Stufen (Taxonomie) davon auf. Als Grundlage für die Lernbegleitung nennt er folgende Merkmale:

- Die LP beobachtet die Lernenden fortlaufend, um unterstützend eingreifen zu können.
- Die Lernberatung sorgt dafür, dass ein sinnvoller und anspruchsvoller Lernprozess im Gang bleibt. Dabei ist die Lernberatung nicht mit einem Lehrgespräch zu verwechseln.
- Die Lernbegleitung soll von den Lernenden als unterstützend und entlastend empfunden werden.
- Die LP begleitet den Lernprozess nicht oberflächlich (z.B. durch beiläufiges über die Schultern schauen), sondern denkt sich in die Arbeit der Lernenden ein (vgl. Dubs, 2009, S. 90).

Diese Merkmale versucht die Autorin in der Begleitung der SUS während den Spielphasen zu berücksichtigen. Sie könnte sich vorstellen, dass es sinnvoll ist, eine Gruppe über eine längere Zeit während einer Spielphase zu begleiten, anstatt alle Gruppen für einen kurzen Moment. Es wäre so möglich auch nicht ausgesprochene Gedanken oder Strategien der SUS nachvollziehen zu können und den Spielverlauf über eine längere Zeit mitzuverfolgen. Die Stufen des Scaffoldings gemäss Dubs enthalten einige Techniken, welche auch für das vorliegende Projekt geeignet sind. Diese sollen exemplarisch genannt werden (vgl. ebd., 2009, S. 93-95).

Tabelle 6: Taxonomie des Scaffoldings nach Dubs

Stufe	Beschreibung der Lernbegleitung
1	Vorbereitung und Organisation von Lernprozessen
2	Verbesserung des aktiven Mitwirkens aller Lernenden in der Gruppe
3	Hinweis, Erkenntnisse zu erklären.
4	Aufforderung eine Idee zu verdeutlichen oder einen begonnenen Gedankengang weiterzuführen.
5	Aufforderung zur metakognitiven Reflexion

Einige dieser Techniken erfordern von den SUS das Verbalisieren von Gedanken und Lernprozessen. Dies ist für die SUS nicht selbstverständlich und muss geübt werden. Das Kapitel 5.6.3 gibt dazu noch genauer Auskunft.

Konkrete Möglichkeiten was eine gute Lernunterstützung ist, nennt auch Meier:

- Gute Erklärungen und Hinweise geben (z.B. Tipps geben für das Finden von Lösungen ohne damit den Kindern das Denken abzunehmen)
- Gute Fragen stellen (z.B. Fragen stellen, welche die SUS zum Nachdenken anregen)
- Fehler der SUS für das Lernen nutzen
- Mathematik veranschaulichen durch geeignetes Material
- Lösungsprozesse strukturieren (vgl. Meier, 2017)

Ergänzend erwähnen Wullschleger & Stebler noch folgende Unterstützungsstrategien:

- Die LP agiert als Modell, wobei sie z.B. laut denkend dem Kind ein mathematisches Vorgehen vorzeigt.
- Die LP handelt als Tutorin und gibt dem Kind aufgrund von Beobachtungen bei Bedarf Hinweise oder Rückmeldungen zum Spiel.

- Mitspielerin: Die LP spielt mit und führt dabei mit dem Kind ein Gespräch und bringt sich durch Fragen und Kommentare ein (vgl. Schuler et al, 2017, S. 175).

Aufgrund solcher Interaktion während den Spielphasen erhofft sich die Autorin einerseits den Kompetenzerwerb unterstützen zu können und andererseits Einblick in die Denkweise der SUS zu erhalten. Auch dies erfordert von den SUS das Verbalisieren von Gedankengängen und eine Reflexion ihres Lernprozesses. Das folgende Kapitel geht deshalb genauer auf diese Kompetenz ein.

5.6.3 Das Verbalisieren und Reflektieren von mathematischen Lernprozessen

Käpnick beschreibt das Begründen von grundlegender Bedeutung für mathematisches Tun. Er empfiehlt, dass SUS bereits ab dem ersten Schuljahr beim Ausprobieren von Lösungswegen lernen, ihr Vorgehen und ihre Ergebnisse zu begründen (vgl. Käpnick, 2014, S. 104f).

Der Lehrplan des Kantons St. Gallen beschreibt im Kapitel «Erforschen und Argumentieren» die Kompetenz: «Die Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.»

Laut Hasemann und Gasteiger geht es dabei im Mathematikunterricht nicht nur um das Sprechen miteinander, sondern auch um das «innere Sprechen», welches für die Begriffsbildung, das Herstellen von Strukturen und Beziehung sowie für die bewusste Verinnerlichung von mathematischen Inhalten eine grosse Relevanz hat (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 161).

Für das vorliegende Projekt bedeutet dies, dass die Autorin während oder nach den Spielphasen thematisiert, welche Überlegungen die SUS anstellen bzw. welche Strategien sie anwenden ohne, dass diese sichtbar sind. Die Erkenntnisse bzw. Beobachtungen der Reflexion werden auf dem Beobachtungsbogen als unstrukturierte Beobachtung notiert.

Aufgrund dieser theoretischen Grundlagen führte die Autorin die spielintegrierte Förderung durch. Das folgende Kapitel beschreibt die Durchführung worauf in Kapitel 7 die gewonnenen Erkenntnisse evaluiert werden.

6 Durchführung

6.1 Spielsequenzen

Im folgenden Kapitel zeigt die Autorin auf, wie die Spielsequenzen organisiert und durchgeführt wurden. Die Spielsequenzen fanden während vier Wochen zu festgelegten Zeiten (zweimal pro Woche, je ca. 30 Minuten) statt, in welchen die vorbereiteten Spiele angeboten wurden. Während diesen Phasen wurden die SUS aufgefordert eines der Spiele auszuwählen (verordnetes Spielen). In der Hälfte der Zeit wechselten die SUS das Spiel. Um die Kompetenzentwicklung analysieren zu können, filmte die Autorin immer drei Spiele. Die folgende Tabelle zeigt die Planung der Spielsequenzen.

Tabelle 7: Planung der Spielsequenzen

Datum	Woche / Spiel- phase	Wahlmöglichkeit: Spiel / Gruppe	Klipp Klapp	Super 6	Halli Galli	Auf Zack	Twister	Jungle Speed
Mo, 12.3.	1	vorgege- ben	1 / 2			3 / 4		5 / 6 / 7
			5 / 6			1 / 7		2 / 3 / 4
Mi, 14.2.				1 / 2	5 / 6 / 7		3 / 4	
			5 / 6	2 / 3 / 4		1 / 7		
Mo, 19.3.	2	freie Wahl						
Mi, 21.3.								
Mo, 26.3	3	vorgege- ben	3 / 4			2 / 5		1 / 6 / 7
			5 / 7			1 / 5		2 / 3 / 4
Mi, 28.3				3 / 4	1 / 6 / 7		2 / 5	
			2 / 7	3 / 4 / 5		1 / 6		
Di, 3.4.	4	freie Wahl						
Mi, 4.4								

Die blau markierten Felder bezeichnen die Spiele, welche mit Video aufgezeichnet werden. Die Nummern 1-7 beziehen sich auf die SUS der Stichprobe (s. Tabelle 1: Übersicht Lernstand nach SSG). Auf besondere Umstände (z.B. Krankheit eines SUS oder festgestellter besonderer Förderbedarf usw.) reagierte die Autorin situativ. Diese Massnahmen werden im Forschungstagebuch beschrieben und begründet.

In der ersten und dritten Woche wurden die Spiele und die Gruppeneinteilung von der LP bestimmt. Die Zuteilung wurde von den SUS gut akzeptiert, wobei einige SUS teilweise lieber mit jemand anderem oder ein anderes Spiel gespielt hätte. Die LP machte in diesem Fall darauf aufmerksam, dass in der nächsten Woche die Spiele frei gewählt werden können, was für die SUS motivierend war.

In der zweiten und vierten Woche waren die SUS frei in der Wahl des Spiels und in der Gruppeneinteilung. Die Auswahl war so organisiert, dass die SUS ihr Foto auf das Spiel legten, welches sie spielen wollten. Erst wenn alle SUS eine Wahl getroffen hatten, wurde gemeinsam geschaut, ob die Gruppengrösse passte. Die SUS teilten sich falls notwendig noch um. Die Aufteilung verlief weitgehend problemlos, wobei einige SUS sich

vorgängig abgesprochen hatten, dass sie zusammen ein Spiel spielen wollten. In einigen Fällen musste eine Gruppe durch auslosen bestimmt werden.

Alle Spiele waren den SUS bereits bekannt, weil sie diese im Freispiel bereits gespielt hatten (Twister und Jungle Speed in der Grundform). Die LP verzichtete daher auf detaillierte Regelerläuterung. Es zeigte sich jedoch, dass die SUS das Spiel zwar kannten, die Regelkenntnisse jedoch sehr unterschiedlich waren. Dies führte während der ganzen Durchführung zu Streitereien oder die Regeln wurden von den SUS zu ihren Gunsten ausgelegt. Kapitel 6.5 gibt dazu genauer Auskunft. Die LP machte situativ auf Spielregeln aufmerksam oder versammelte die Gruppe zu Beginn einer Spielphase um ein Spiel genauer mit der ganzen Gruppe zu besprechen.

Die LP stellte sicher, dass vor der Spielsequenz eine entspannte Unterrichts Atmosphäre herrschte. Akute Probleme (z.B. Streitigkeiten aus der Pause) wurden vor Spielbeginn geklärt. Situativ wurde auch zuerst ein Spiel zur Gemeinschaftsförderung oder zur Konzentrationsfähigkeit gespielt. Einsiedler meint dazu, «dass Spiel überwiegend nur dann auftritt, wenn andere Bedürfnisse befriedigt sind und die Umwelt sich als entspanntes Feld darstellt.» (Einsiedler, 1994, S. 33) Im Forschungstagebuch wird die Autorin Besonderheiten vor, während und nach den Spielsequenzen notieren, um bei der Evaluation auffällige Veränderungen damit in Verbindung bringen zu können.

Diese Planung wird es nicht ermöglichen, das gleiche Spiel zu Beginn der Durchführung mit genau dem gleichen Spiel am Ende der Intervention (Spielphase 1-4) zu vergleichen. Die LP geht jedoch davon aus, dass die Kompetenzentwicklung «Zahlzerlegung» in allen Spielen beobachtbar sein wird, wenn auch auf verschiedene Art und Weise.

Nach den Spielsequenzen erledigen die SUS eine selbständige Arbeit. Dies ermöglicht der Autorin nicht verbalisierte Strategien oder das Befinden der SUS bezüglich der Spielsequenz nachzufragen. Diese zusätzlichen Informationen notiert die Autorin auf dem Beobachtungsbogen.

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über einen üblichen Verlauf der Spielsequenzen.

Tabelle 8: Ablauf einer Spielsequenz

Phase	Tätigkeit
Einstieg	Begrüßung, Anfangsspiel (z.B. «Wer würfelt mehr?», «Zahlenkönig», «KIM-Spiel»)
Zuteilung der Spiele und Gruppeneinteilung	1. / 3. Woche Zuteilung durch LP 2. / 4. Woche freie Wahl durch SUS
Spielphase	Ca. 15 Minuten: Spiel 1 Ca. 15 Minuten: Spiel 2
Abschluss	Selbständiges Bearbeiten einer Aufgabe im mathematischen Bereich (z.B. Nachbarzahlen bestimmen, Zahlen ordnen) LP befragt einzelne SUS nach nicht verbalisierten Strategien oder besonderen Vorkommnissen während den Spielphasen

Im folgenden Kapitel beschreibt und begründet die Autorin die Spielauswahl.

6.2 Spielauswahl

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ausgewählten Spiele und die mathematischen Kompetenzen welche dabei gefördert werden. Die Wahl der Kompetenzen folgt der Aufstellung im Buch «Mehr ist mehr» (Hauser et al., 2017, S. 62-64). Die Spiele, welche von der Autorin entwickelt bzw. an bestehende Spiele angepasst wurden, werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt. Die Spielregeln befinden sich im Anhang 16-23. Spielregeln von Spielen aus dem Buch «Mehr ist mehr» werden direkt verwendet (Hauser et al, 2017, Download). Die Spielregeln zu den anderen Spielen wurden von der Autorin im selben Format erstellt.

Tabelle 9: Mathematisches Potenzial der ausgewählten Spiele

Spiel	Vergleichen von Mengen	Bestimmen von Anzahlen	Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen	Zahlenreihenfolge herstellen	Zuordnen von Anzahl - und Zahldarstellung	Erstes Rechnen
Shut the box / Klipp Klapp (aus: «Mehr ist mehr»)		++	++		++	+
Super 6 / Plopp (aus: «Mehr ist mehr»)	++	++	++		++	+
Halli Galli (Amigo)	++	++	++			
Auf Zack (Drei Hasen in der Abendsonne)	++	++	++		++	+
Twister (Hasbro) (Anpassung durch Autorin)	+	++	++		++	+
Jungle Speed (Pitanik) (Anpassung durch Autorin)	++	++	++		++	

++ = Anwendung der Kompetenz zwingend + = Anwendung der Kompetenz möglich

Die Autorin wählte Spiele bei welchen die Kompetenz der Zahlzerlegung zur Anwendung kam. D.h. die Ausführung erforderte Zahlzerlegungen.

6.2.1 Spielbeschreibung: Twister

Das Spiel Twister (s. Abbildung 1) besteht aus einem Spielplan (im Original aus 4 x 6 farbigen Feldern) und einem Drehpfeil. Ziel ist es so lange wie möglich auf dem Feld stehen zu bleiben ohne das Gleichgewicht zu verlieren, wobei der Drehpfeil bestimmt, welcher Körperteil (linker / rechter Fuss bzw. rechte / linke Hand) auf welchen Farbpunkt auf dem Spielplan gestellt werden muss. D.h. steht der Drehpfeil auf «rechte Hand auf Rot», muss der Spieler die entsprechende Bewegung ausführen. Darauf wird der Pfeil erneut gedreht. Das Spiel kann in Kleingruppen (wer verliert zuerst das Gleichgewicht?) oder alleine (Zeit stoppen) gespielt werden und kommt den Bedürfnissen der Klasse nach Bewegung entgegen.

Die LP hat das Spiel auf die Kompetenzentwicklung der Zahlzerlegung angepasst, indem der Spielplan auf zweimal 10 Felder (Darstellung analog 20er – Feld) verändert wurde. Die zwei Reihen wurden mit Punktfeldern bzw. mit Ziffern von 0 – 9 belegt. Der Kreis unter dem Drehpfeil wurde halbiert und mit Zahlen von 2-10 beschriftet. Bleibt der Drehpfeil auf der linken Seite stehen, muss die Summe mit beiden Händen abgedeckt werden, auf der rechten Seite analog mit beiden Füßen (s. Abbildung 8: Spielfeld und Drehpfeil Twister).

Abbildung 8: Spielfeld und Drehpfeil Twister

Die Anordnung der Ziffern bzw. Punktfelder visualisiert den Zahlenraum bis 10 und macht ihn für die SUS physisch erlebbar. Falls eine Zahlzerlegung zu weit auseinander liegt, müssen andere Zerlegungen gefunden werden, um im Spiel zu bleiben. Ebenso kann es sein, dass ideale Spielfelder bereits belegt sind (z.B. von anderen Mitspielern), was ebenfalls eine neue Zerlegung erfordert. Die Durchführung wird aufzeigen, ob die SUS diese Strategien entdecken.

6.2.2 Spielbeschreibung: Jungle – Speed

Das Spiel Jungle Speed (s. Abbildung 2) besteht aus einem Kartensatz mit verschiedenen Mustern und einem Holzstab, welcher in die Mitte der Spieler gestellt wird. Die Karten werden regelmässig verteilt und als verdeckter Stapel vor die SUS hingelegt. Reihum wird eine Karte aufgedeckt. Liegt von zwei Spielern das gleiche Muster offen, versuchen beide gleichzeitig den Holzstab zu schnappen. Wer den Holzstab «erobert», darf seinen Kartenstapel dem «Unterlegenen» abgeben. Es gewinnt, wer zuerst keine Karten mehr hat. Die Autorin hat das Spiel gewählt, weil ständig alle Spieler aufmerksam bleiben müssen und dadurch keine Wartezeiten entstehen.

Um die Kompetenz der «Zahlzerlegung» zu fördern, werden andere Spielkarten verwendet, wobei das Prinzip gleich bleibt. Die Spielkarten 1. – 3. entstammen dem Spiel «Nimm weg» aus «Mehr ist mehr». Die Karten mit den Zahlzerlegungen wurden von der Autorin ergänzt.

1. Karten mit Zahlbildern von 1 – 10
2. Karten mit Mengenbildern von 1 – 10
3. Karten mit Würfelbildern von 1 – 10 (zusammengesetzt aus den Würfelbildern von 1 – 6)
4. Karten Zahlzerlegungen von 0 – 10 (Darstellung der Summe, z.B. 2 + 5)

Der Holzstab wird geschnappt, wenn die dargestellte Menge (bzw. die Summe der Zahlzerlegung) übereinstimmt. Das Spiel wird in einer Kleingruppe gespielt. Abbildung 9: Spiel "Jungle Speed" zeigt eine mögliche Spielsituation. In dieser Situation würden die Spieler mit der Ziffer 7 und den 7 Katzen den Holzstab schnappen.

Abbildung 9: Spiel "Jungle Speed"

Das verwendete Material befindet sich im Anhang 18+19. Alle erwähnten Spiele kamen während der Intervention zum Einsatz. Die Evaluation des Spiels bezüglich der Entwicklung und Eignung erfolgt in Kapitel 7.3. Die gewonnenen Daten durch die Videobeobachtung wurden von der Autorin aufbereitet und werden im folgenden Kapitel erläutert.

6.3 Ausgewählte Ergebnisse basierend auf den Videos bezüglich der Kompetenzentwicklung «Zahlzerlegung»

Aufgrund der Videobeobachtungen beschreibt die LP relevante Ereignisse während den Spielphasen. Bei der Datenaufbereitung stellte sich die Frage nach deren Genauigkeit. Flick beschreibt, dass eine zu genaue Transkription von Daten. Zeit und Energie bindet, und dass die erstellten Protokolle gelegentlich eher unübersichtlich werden (vgl. Flick, 2007, S. 380). Die Sequenzen werden daher nicht wörtlich transkribiert, sondern beschreiben deren Verlauf. Gesprochenes wird wörtlich wiedergegeben oder auch paraphrasiert. Dabei beschreibt die Autorin sowohl verbale wie nonverbale Vorgänge. Nonverbale Vorgänge setzt die Autorin in Klammern. Im Anschluss an jede Sequenz erläutert die Autorin deren Bedeutsamkeit. Einträge auf den Beobachtungsbogen und im Forschertagebuch gaben der Autorin Hinweise auf relevante Szenen.

Die Auswahl der Sequenzen orientiert sich an den Forschungsfragen, d.h. insbesondere an der Beobachtung der Kompetenzentwicklung der Zahlzerlegung. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gewählten Sequenzen mit einer kurzen Begründung für die Auswahl.

Tabelle 10: Auswahl der Sequenzen «Kompetenzerwerb»

Datum / Spielphase (1- 4)	Nummer Sequenz	SUS	Spiel	Begründung
12.3. / 1	1	S 5, S 6, S 7	Jungle Speed	Die Sequenz zeigt, dass die SUS Anzahlen durch antippen der Elemente bestimmen. Für die Bestimmung von Summen verwenden die SUS die Finger dynamisch.
12.3. / 1	2	S 1, S 3	Klipp Klapp	S 3 zeigt in dieser Sequenz, dass er einzelne Zerlegungen kennt. Entweder ist das Ergebnis bekannt oder S 3 verfügt über Zahlwissen, um die Summe zu bestimmen.
14.3. / 1	3	S 1, S 5	Twister	Die Sequenz zeigt, dass S 5 einige Zerlegungen kennt und diese im Spiel anwenden kann.

19.3. / 2	4	S 5, S 6	Halli Galli	Beide SUS zeigen, dass sie ohne abzählen Mengen simultan erfassen. S 5 zeigt beim Schummeln, dass er das Teile-Ganze-Prinzip verstanden hat, indem er eine günstige Karte heraus sucht.
28.3. / 3	5	S 3, S 6	Super 6	S 6 zeigt verschiedene Stufen in Bezug auf das Teile-Ganze-Prinzip.
3.4. / 4	6	S 5, S 7	Twister	S 5 hat bereits in der ersten Phase das Spiel gespielt. Er zeigt am Ende der Durchführung mehr Zerlegungen.
4.4. / 4	7	Alle SUS	Jungle Speed	Aufgrund der Beobachtungen aus den vergangenen Spielphasen, kam die LP zur Erkenntnis, dass das Spiel gut in einer grösseren Gruppe funktioniert, die SUS aber auf eine Betreuung angewiesen sind. Das Spiel wurde daher in der letzten Sequenz mit der ganzen Gruppe zusammen gespielt.

Die Auswahl ergibt, dass alle Spiele mit einer Ausnahme («Auf Zack») beschrieben werden. Das Spiel «Auf Zack» wurde von den SUS bei der freien Wahl nicht gewählt und brachte für die Datenaufbereitung kein relevantes Ereignis.

Die Sequenzen werden folgendermassen beschrieben:

- Tätigkeit: Die Autorin beschreibt die Handlung der SUS. Für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht relevante Handlungen werden nicht aufgeführt.
- Kompetenz: Die Handlung wird einer mathematischen Kompetenz anhand des Beobachtungsbogens zugeordnet.
- Nummerierung (z.B. 1)): Die Autorin markiert Stellen, welche sie im Anschluss an die Beschreibung der Sequenz erläutert.

An dieser Stelle wird eine Sequenz zu Beginn der Durchführung (Sequenz 1) und eine Sequenz am Schluss der Umsetzung (Sequenz 7) aufgeführt. Sequenz 2-6 befinden sich im Anhang 25-29.

6.3.1 Sequenz 1

Die erste Sequenz stammt aus der ersten Spielphase. Die SUS spielen das Jungle Speed zum ersten Mal. Die Sequenz findet ganz zu Beginn des Spiels statt. Die drei SUS sind heterogen bezüglich Leistungsstand. Die LP schätzt S 5 als stärksten SUS ein.

Video: 10318b (1:23-6.42)	Spielphase: 1	Spiel: Jungle Speed	SUS: 5, 6, 7
Tätigkeit			Kompetenzstufe
S 6 deckt Karte auf: 7 Katzen. Zählt alle Katzen einzeln.			1:1-Zuordnung
S 7 deckt Karte auf: Fingerbild 5 und 3. Sagt sofort 8. Zählt zur Kontrolle alle Finger einzeln. Bei 5 Fingern streckt sie ihre eigene Hand aus.			1:1-Zuordnung
S 5 deckt Karte auf: 3 + 6. S 7 beginnt sofort mit den Fingern zu rechnen. Streckt 3 Finger in die Luft. Dann zählt sie weiter 4, 5, 6 und hört dann auf. Sie zählt nochmals alle Finger und sagt 6. S 5 rechnet ebenfalls. Zählt an einer Hand 3 Finger ab und stockt. Zählt dann 6 Finger zusätzlich ab und sagt: «Das gibt mega viel!» Sagt: «Es gibt 7.»			Ergebnis ermitteln mithilfe Finger dynamisch

S 6 rechnet ebenfalls. Streckt 6 Finger in die Luft und 3 dazu und sagt: «Das gibt 9!» S 5 gibt ihm recht.	
LP kommt dazu. Stellt Spielregel klar: Es darf bei denjenigen Karten geschnappt werden, die gleich viel drauf haben. LP bleibt bei der Gruppe.	Lernunterstützung: Regel klären
S 5 deckt Karte auf: 4 Katzen	
S 6 deckt Karte auf: 3 Katzen	
S 7 deckt Karte auf: 8 + 1 S 5 sagt 8, korrigiert sofort auf 9 (ohne Gebrauch von Fingern) S 7 zählt mit Finger nach, kommt nicht zum Ergebnis	Ergebnis bekannt, Zerlegen mit + 1 Dynamischer Gebrauch der Finger
S 5 deckt Karte auf: Fingerbild mit 10 Finger : sagt sofort 10	Simultane Mengenerfassung
S 6 deckt Karte auf: Ziffer 5	
S 7 deckt Karte auf: 5 + 5 S 5 schnappt Stab sofort und ruft 10 S 5 wiederholt Regel: wer keine Karten mehr hat, hat gewonnen. Lacht!	Verdoppeln
S 6 deckt Karte auf: 9 Katzen → zählt alle Elemente durch antippen	1:1 – Zuordnung
LP verlässt die Gruppe.	
S 7 deckt Karte auf: 4 + 6 S 6 rechnet dynamisch mit Fingern. Streckt 4 Finger in die Luft, überlegt und bricht ab. S 5 rechnet dynamisch mit den Fingern. Streckt 4 Finger in die Luft, zählt weiter bis 9. S 7 rechnet gleichzeitig mit den Fingern. Streckt 4 in die Luft und schaut die anderen an. Ruft 10, wird aber nicht gehört. Sie reagiert auf 9 von S 5 und schnappt den Stab (9 Katzen).	Dynamischer Gebrauch der Finger
S 6 zählt nochmals nach. Streckt 6 Finger in die Luft, zählt 3 dazu und sagt: «Das sind 9 und noch eins dazu gibt 10!» S 7 und S 6 tauschen die Karte zurück.	Dynamischer Gebrauch der Finger Zerlegung mit + 1

Die Sequenz zeigt, dass die SUS Anzahlen ermitteln indem sie alle Elemente abzählen. Strukturhilfen wie z.B. bei der Darstellung von 9 Katzen (immer 3 Katzen nebeneinander) werden dabei nicht genutzt. Die 1:1 – Zuordnung wenden die SUS zuverlässig an.

S 7 und S 5 scheinen die Fingerbilder automatisiert zu kennen.

Bei der Addition $3 + 6$ ist allen SUS klar, dass die zwei Zahlen zusammen gefügt werden müssen. Alle SUS versuchen die Lösung durch den dynamischen Gebrauch der Finger zu ermitteln. S 7 und S 5 interpretieren jedoch das Ergebnis falsch.

Durch das gemeinsame Rechnen kommt der Spielfluss ins Stocken. Bei der nächsten Addition rechnen wiederum alle SUS. S 6 ist motiviert, das Ergebnis zu überprüfen, weil er sonst eine Karte nehmen muss. Die SUS sind auf das Spiel fokussiert.

6.3.2 Sequenz 7

Sequenz 7 findet in der vierten Woche der Durchführung statt. Die LP hat während den Spielphasen festgestellt, dass es den SUS schwer fällt, die offen liegenden Karten der anderen Spieler im Überblick zu behalten bzw. Übereinstimmungen zu finden. Das Spiel klappte besser, wenn die LP bei der Gruppe dabei war. Die Autorin entschied sich daher als Abschluss der Spielphasen mit allen SUS gemeinsam das Spiel zu spielen.

Video: 040418_alle (0:05-6:21)	Spielphase: 4	Spiel: Jungle Speed	SUS: alle
Tätigkeit			Kompetenz
<p>LP legt Zahlenhaus mit Zerlegungen in die Kreismitte.</p> <p>LP fragt nach den Regeln.</p> <p>S 4 erklärt die Regeln.</p> <p>LP ergänzt: «Spielt langsam, damit wir genügend Zeit haben zum Kontrollieren, ob irgendwo die gleiche Anzahl liegt.»</p> <p>LP weist auf Zahlenhäuser in der Mitte hin.</p>			<p>Lernbegleitung</p>
S 4 deckt Karte auf: 7 Finger			Zahlwissen: Kraft der 5 nutzen / Fingerbilder automatisiert
S 6 deckt Karte auf: Würfelbild 6 / 3 = 9			Anzahl mit den Augen erfassen
Die Karte von S 6 ist nicht sichtbar auf dem Video.			
S 2 deckt Karte auf: Ziffer 3			
<p>S 5 deckt Karte auf: 7 Katzen</p> <p>S 5 schnappt Stab: 7 Katzen = 7 Finger</p> <p>S 5 gibt seine Karte an S 4</p>			Anzahl mit den Augen erfassen
LP lobt: «Das war sehr schnell. Ich bin begeistert.»			Lernbegleitung: Lob
<p>S 1 deckt Karte auf: Ziffer 7</p> <p>S 1 schnappt Stab: Ziffer 7 = 7 Finger</p> <p>S 1 gibt seine Karte an S 4</p>			
<p>LP deckt Karte auf: Würfelbilder 5 / 3</p> <p>Die SUS betrachten die Karte stumm.</p>			Anzahl mit den Augen erfassen
S 4 deckt Karte auf: 4 Finger			
S 6 deckt Karte auf: Würfelbild 3			
<p>S 5 schnappt Stab: Würfelbild 3 = Ziffer 3</p> <p>LP lobt S 5, weil er so schnell ist. Macht aber auf Regel aufmerksam, dass nur die betroffenen SUS den Stab schnappen dürfen.</p> <p>S 6 schnappt den Stab und gibt seine Karte S 2.</p>			
<p>S 3 deckt Karte auf: 3 + 3</p> <p>S 2 sagt sofort 6!</p> <p>S 3 zeigt auf das Zahlenhaus 3.</p>			<p>Zahlwissen: Verdoppeln</p> <p>1)</p>

LP fordert alle SUS auf mitzudenken und zu helfen. S 6 zeigt auf Zahlenhaus 6, S 1 auf die Rechnung $3 + 3$	
S 2 deckt Karte auf: 4 + 5 S 6 schnappt Stab (Würfelbilder $3 + 6 =$ Summe $4 + 5$) S 6 gibt seine Karte S 2 LP lobt S 6	Ergebnis bekannt
S 5 deckt Karte auf: 1 Finger	
S 1 deckt Karte auf: Ziffer 2	
LP deckt Karte auf: Rechnung 2 + 2 LP schnappt Stab: $2 + 2 = 4$ Finger LP gibt ihre Karte an S 4 und fragt nach, ob S 4 wisse warum. S 4 lacht und nickt.	

Die SUS spielten das Spiel konzentriert und ruhig. Die Spielregeln wurden eingehalten und einige SUS zeigten die Kompetenzen im Bereich der Zahlzerlegung eindrucklich. Hilfreich war in dieser Situation die Präsenz der LP, welche auf ein langsames Spieltempo und die Einhaltung der Regeln achtete sowie Lernbegleitung anbot (z.B. Hinweis auf die Zahlenhäuser).

1) S 3 hat die Darstellung bzw. die Funktion der Zahlenhäuser nicht verstanden. Er schaut bei der Rechnung $3 + 3$ im Zahlenhaus 3 nach.

Die Videosequenzen zeigen Entwicklungen im Kompetenzerwerb «Zahlzerlegung». In Kapitel 7 werden die Beobachtungen evaluiert und in Verbindung mit den Lernstanderfassungen gebracht.

Bei der Durchsicht der Videosequenzen fällt jedoch auf, dass Verhaltensweisen beobachtet werden können, welche den Kompetenzerwerb beeinflussen. Die Autorin hat die Vermutung, dass diese Faktoren den Kompetenzerwerb hemmen könnten und beschreibt diese daher im nächsten Kapitel.

6.4 Ausgewählte Ergebnisse basierend auf den Videobeobachtungen bezüglich Verhaltensweisen, welche den Kompetenzerwerb beeinflussen

Die Autorin erwähnt im Kapitel 4.3 theoretische Grundlagen welche einen spielintegrierten Kompetenzerwerb als erfolgsversprechend bezeichnen. Ebenso werden im selben Kapitel die Gelingensbedingungen für das Spiel erwähnt, welche die Autorin bei der Umsetzung so weit wie möglich berücksichtigt hat. Die Videosequenzen zeigen jedoch eindrucklich auf, dass einige Verhaltensweisen der SUS hemmend auf den Kompetenzerwerb wirken. So z.B:

- Unklarheit bezüglich der Spielregeln und dadurch entstehende Diskussionen und Streitereien.
- Fehlende Impulskontrolle der SUS (Unsinn machen vor der Kamera, sich mit etwas anderem beschäftigen z.B. sich verabreden für nach dem Unterricht, SUS lassen sich vom Spielmaterial ablenken).
- Fehlende Interaktion zwischen den SUS. Es findet v.a. keine gegenseitige Kontrolle statt, die SUS spielen das Spiel jeder für sich alleine.
- Einzelne SUS haben eine starke Motivation zu gewinnen. Sie zeigen dabei auch regelwidrige Strategien, d.h. sie schummeln oder betrügen.

Einige dieser Verhaltensweisen sind erklärbar mit den besonderen Voraussetzungen der Klasse. So beobachtet die Autorin in vielen Unterrichtssituationen, dass es den SUS schwer fällt, Impulse von aussen oder eigene Gedanken zu kontrollieren. Aufgrund der kognitiven und sozialen Voraussetzungen der SUS besteht auch die Vermutung, dass einige SUS sich noch sehr egozentrisch verhalten und es daher zu weniger Interaktionen im Spiel kommt. Insbesondere der letztgenannte Punkt des Gewinnermotivs beeinflusste den Spielverlauf so stark, dass es für die Autorin lohnenswert erscheint, einen vertieften Fokus darauf zu setzen. Sie ergänzt daher eine 4. Forschungsfrage, welche das Thema aufgreift:

- d) Welche Strategien, nebst dem Kompetenzerwerb, kommen zur Anwendung um eine Niederlage abzuwenden bzw. den Sieg zu ermöglichen?

Bei der Durchsicht der Videobeobachtungen ist der Autorin aufgefallen, dass einige SUS viel Energie aufwenden, um das Spiel zu gewinnen. Die Anstrengungen, welche die SUS unternommen haben um zu gewinnen, scheinen das Spiel und damit die spielintegrierte Förderung dermassen zu beeinflussen, dass die LP relevante Szenen, welche dieses Verhalten dokumentieren, im Folgenden aufzeigt. Die Interpretation dieser Beobachtungen fliesst bei der Evaluation in Kapitel 7.5 ein.

Im folgenden Kapitel beschreibt die Autorin analog zu den Sequenzen in Kapitel 6.3 ausgewählte Ergebnisse. Diese zeigen auf, welche Strategien SUS anwenden, um zu gewinnen.

6.5 Ausgewählte Ergebnisse basierend auf den Videos bezüglich der Beobachtung von Strategien, welche eingesetzt wurden, um ein Spiel zu gewinnen

Aus allen Videobeobachtungen wählt die Autorin relevante Sequenzen aus, welche eine Auswahl an Strategien zeigen. Die Form der Beschreibung orientiert sich an denselben Überlegungen wie in Kapitel 6.3. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gewählten Sequenzen und erklärt kurz die Auswahl. Im Anschluss an jede Sequenz begründet die Autorin die Relevanz der Szene bezüglich der Beobachtungen zur Vermeidung von Niederlagen. Interessant erscheint eine Unterscheidung, ob die regelwidrigen Strategien einen mathematischen Hintergrund haben oder davon unabhängig sind (z.B. Spielregeln zu seinen Gunsten verändern).

Tabelle 11: Auswahl der Sequenzen "Schummeln"

Datum / Spielphase (1-4)	Nummer Sequenz	SUS	Spiel	Begründung
12.3. / 1	1	S 2, S 3, S 4	Jungle Speed	S 3 ist leistungsmässig der Schwächste in der Gruppe. Er lenkt vom Spiel ab und versucht sich einen Vorteil zu erspielen, indem er immer schon die nächste Karte im Stapel anschaut.
19.3. / 2	2	S 4, S 6	Klipp Klapp	Beide SUS sind nicht auf das Spiel fokussiert. Sie lenken sich gegenseitig ab. Beide Spieler halten sich nicht an die Spielregeln.
14.3. / 2	3	S 6, S 7	Super 6	S 7 verhält sich von Beginn an negativ gegenüber S 6. Während dem Spiel spielt sie mehrfach falsch.
12.3. / 1	4	S 1, S 7	Auf Zack	S 1 legt Spielregeln zu seinem Vorteil aus.

3.4. / 4	5	S 1, S 3	Klipp Klapp	Das Spiel beginnt bereits mit einem Streit. S 1 zeigt ein vielseitiges Repertoire an Strategien um das Spiel zu gewinnen.
-----------------	---	----------	-------------	---

Analog zu den Sequenzen zum Kompetenzaufbau werden an dieser Stelle zwei Sequenzen exemplarisch beschrieben (Sequenz 1 und 5). Sequenz 2-4 befinden sich im Anhang 30-32.

6.5.1 Sequenz 1

Sequenz 1 findet in der ersten Woche der Durchführung statt. Das Spiel und die Gruppenmitglieder wurden von der LP zugeteilt. S 3 ist leistungsmässig der schwächste SUS. Die Sequenz startet bei Spielbeginn.

Video: 120318b (10:46-13:46)	Spielphase: 1	Spiel: Jungle Speed	SUS: 2, 3, 4
Tätigkeit			Mogeln, Schummeln
LP wiederholt die Spielregeln und verlässt Gruppe.			
S 3 deckt Karte auf: 3 Katzen			
S 2 deckt Karte auf: Ziffer 7			
S 4 deckt Karte auf: 8 Finger			
S 3 zählt die Elemente auf seiner Karte: «Ich habe 3»			
S 4 sagt: «Ich habe 8.» S 2 kontrolliert und zählt alle Finger auf der Karte von S 4.			
S 4 deckt Karte auf: 3 Finger . S 4 schnappt Stab und zeigt auf 3 Katzen = 3 Finger.			
S 3 deckt Karte auf: Ziffer 5 S 3 beschwert sich: «Es gilt noch gar nicht.» S 4 gibt nach: «Ist doch egal.»			Spiel verändern, dass man nicht erkennt, wer den Spielzug gewinnt (Karte verdecken).
S 2 deckt Karte auf: Würfelbild 3 S 3 schaut seine nächste (verdeckte) Karte an.			Sich einen Vorteil verschaffen
S 4 schnappt Stab: Würfelbild 3 = 3 Finger S 4 gibt S 2 seine Karte.			
S 3 macht Faxen in die Kamera. S 2 deckt Karte auf: 2 + 2			Vom Spiel ablenken
LP kommt dazu und fragt wer an der Reihe ist.			
S 3 deckt Karte auf: 4 + 4 S 4 schnappt Stab: 4 + 4 = 8 Finger S 3 beklagt sich, dass das Spiel schwierig sei. S 4 gibt S 3 seine Karte.			Schuld bei anderen suchen (das Spiel ist zu schwierig).
S 2 deckt Karte auf: Würfelbild 2 S 3 schaut seine nächste Karte an.			Sich einen Vorteil verschaffen

S 3 versteht das Spiel nicht. Rechnungen zu lösen, vermeidet er. Er versucht sich durch schummeln einen Vorteil zu verschaffen, was ihm aber nicht hilft. Dieses Verhalten wird nicht angesprochen bzw. von den anderen Spielern verhindert. Weiter versucht S 3 durch Faxen vom Spiel abzulenken, worauf die S 2 und S 4 aber nicht eingehen.

6.5.2 Sequenz 5

Sequenz 5 findet in der vierten Woche der Durchführung statt. Das Spiel und die Gruppenmitglieder wurden von den SUS frei gewählt. S 1 ist leistungsmässig stärker als S 3. Die Sequenz startet bei Spielbeginn.

Video: 030418b (15:00-20:49)	Spielphase: 1	Spiel: Klipp Klapp	SUS: 1, 3
Tätigkeit			Mogeln, Schummeln
S 1 und S 3 streiten ob die Klappen an Anfang oben oder unten sein müssen. S 1 entscheidet und sagt: «Ich fange an!» S 1 würfelt: 2 / 1 → klappt 1 und 2 hoch			
S 3 würfelt: 2 / 6 Beim Zählen der Punkte dreht sich ein Würfel. Es kommt zum Streit, S 1 haut S 3. S 3 zeigt zur Kamera: «Die Kamera zeichnet alles auf!» S 3 würfelt nochmals: 3 / 6 S 1 klappt anstelle von S 3 Klappe 9 hoch. Es kommt zum Streit, weil S 3 noch eine Zahl hochklappen möchte. S 1 korrigiert: «Man darf nur eine Klappe hochklappen!»			Spielregeln zu seinem Vorteil verändern
S 1 würfelt: 3 / 5 → Klappt 3 und 5 hoch			
S 3 würfelt: 2 / 3 → klappt 5 hoch			
S 1 würfelt: 2 / 4 → klappt 4 hoch Schaut Würfel an und sagt: «Ich kann auch zusammen zählen!» S 1 klappt zusätzlich 6 hoch.			Spielregeln zu seinem Vorteil verändern
S 3 würfelt: 3 / 6 → zählt alle Punkte und sagt: 9 → klappt 3 hoch			
LP setzt sich zur Gruppe			
S 1 würfelt: 1 / 3 → kann nichts machen			
S 3 würfelt: 3 / 4 → klappt 7 hoch LP bespricht mit S 3 seine Möglichkeiten, S 3 braucht lange zum Zählen S 3 klappt 7 hoch Gleichzeitig: S 1 spielt mit seinen Würfeln und legt 5 / 2. Er schaut die Würfel lange an.			
S 1 legt Würfel 5 / 2 auf das Spielfeld → klappt 7 hoch LP fragt S 3: «Hast du gesehen, wie S 1 gewürfelt hat?» S 1 sagt: «Ja!»			Würfel günstig hinlegen
LP sagt zu S 1: «Ich habe etwas anderes gesehen!». LP lässt den Spielzug so stehen. S 1 grinst. LP weist S 3 darauf hin: «Du musst gut bei S 1 schauen!»			

LP verlässt die Gruppe.	
S 3 würfelt 1 / 2 → klappt 2 hoch	
S 1 würfelt 6 / 6: Schaut die Würfel an und sagt: «Ähh, das hatte ich nicht.». Er nimmt einen Würfel, studiert und sagt: «Ich hatte doch 9!» S 1 legt Würfel 2 dazu, zählt nochmals alle Punkte und sagt: «Das habe ich gehabt!» Klappt 8 hoch.	Würfel günstig hinlegen
S 3 würfelt: 4 / 5 → zählt alle Punkte und sagt: 10 Er klappt keine Klappe hoch.	
S 1 würfelt: 3 / 5 → zählt Punkte mit den Augen und sagt: 9 Korrigiert und sagt 8 → er kann nicht.	
S 3 würfelt 1 / 2 → klappt 2 hoch	
S 1 würfelt: 2 / 6 → schaut Würfel kurz an und sagt: «9 – Sieg!»	Falsch zählen

Diese Sequenz zeigt eindrücklich wie dreist S 1 das Spiel manipuliert. Er hält sich nicht an die Regeln und wendet auch Strategien an, welche mathematischen Bezug haben (z.B. Würfel günstig hinlegen). Dazu kommt, dass S 3 nicht in der Lage ist, S 1 zu kontrollieren, weil er zu stark mit seinem eigenen Spiel beschäftigt ist. S 1 fühlt sich mit der Zeit immer sicherer und wagt mehr. Diese Spielsituation erfüllt die Kriterien eines Spieles nicht.

In Kapitel 7 evaluiert die Autorin die gewonnenen Erkenntnisse und bringt sie in Zusammenhang mit den Beobachtungen bezüglich der Kompetenzentwicklung und den Ergebnissen der Lernstandserfassungen. Die LP hat die Vermutung, dass das Gewinnermotiv einen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung hat.

Im folgenden Kapitel erwähnt die Autorin zusätzliche Erkenntnisse aus den Videobeobachtungen, welche Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung haben könnten.

6.6 Zusätzliche Erkenntnisse basierend auf den Videobeobachtungen

Während der Durchsicht der Videobeobachtungen fielen der Autorin verschiedene Bereiche auf, welche Einfluss auf die Spielmotivation bzw. die Kompetenzentwicklung haben. Erkenntnisse aus diesen Beobachtungen werden in die Evaluation in Kapitel 7 einfließen.

6.6.1 Aussagen zum Spielspass

Im Anschluss an jede Spielsequenz befragte die Autorin die SUS was sie gerne bzw. nicht gerne gespielt haben und warum. Die Aussagen notierte die LP auf den Beobachtungsbogen. Die Autorin nennt im folgenden einige Aussagen von SUS:

Positive Aussagen:

- S 4: «Ich habe gerne Jungle Speed gespielt, weil es einfach war.»
- S 1: «Ich habe gerne Halli Galli gespielt, weil ich gewonnen habe.»
- S 4: «Mir hat Halli Galli Spass gemacht, weil die Spielregeln eingehalten worden sind.»
- S 5: «Mir hat Twister Spass gemacht, weil ich mich bewegen konnte. Es war aber schwierig zum Zählen, weil die Zahlen verdeckt waren.»
- S 7: «Mir hat Twister gefallen, weil mir S 5 geholfen hat.»

- S 3: «Jungle Speed ist lustig, wenn man den Stab schnappen kann.»
- S 7: «Super 6 war spannend!»

Negative Aussagen:

- S 6: «Mir hat Jungle Speed nicht gefallen, weil man so viel zählen musste.»
- S 5: «Jungle Speed hat mir nicht gefallen, wie die Regeln nicht klar waren.»
- S 1: «Klipp Klapp war nicht lustig, weil S 3 betrogen hat.»

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass folgende Kriterien positiv beschrieben wurden:

Bewegung im Spiel, das Spiel macht Spass, das Spiel ist einfach, befreundete Mitspieler, Spannung, klare Regeln, einander helfen

Negativ bewertet wurden folgende Kriterien:

Das Spiel ist schwierig, unklare Regeln, das Spiel ist anstrengend, Mitspieler schummeln oder halten sich nicht an die Regeln

Bei der Durchsicht der Videobeobachtungen hat die LP eine Fremdeinschätzung der SUS bezüglich ihrer Teilnahme, Motivation und Fokussierung auf das Spiel gemacht. Verallgemeinernd schätzt die LP die Teilnahme der SUS oft weniger stark ein, als dies die SUS tun. Die Videos zeigen viele Sequenzen in welchen die SUS Verhalten zeigen, wie sie in Kapitel 6.4 erwähnt werden. Die Autorin interpretiert, dass die SUS Verhalten welches sie vom Spiel ablenkt, nicht unbedingt als negativ beurteilen.

6.6.2 Beobachtungen bezüglich der Einteilungen der Gruppe

In Woche 1 und 3 hat die LP die Spiele sowie die Gruppeneinteilung vorgegeben. Obwohl die SUS die Einteilung gut akzeptierten, wurde die Einteilung öfters verbal oder nonverbal kritisiert. In Woche 2 und 4 wählten die SUS das Spiel und die Mitspieler frei, wobei das Auswahlverfahren von der LP gesteuert wurde (s. Kapitel 6.1). Verschiedene Aussagen der SUS zeigten, dass es ihnen wichtig ist, mit wem sie zusammen spielen können. Im Forschertagebuch vom 21.3.18 (s. Anhang 10) notierte die Autorin, dass der Lärmpegel höher ist, wenn die SUS die Gruppen frei wählen konnten. D.h. beide Formen der Einteilung haben ihre Vor- und Nachteile.

6.6.3 Beobachtungen bezüglich des Leistungsstandes der Spieler

Der Leistungsstand bezüglich der mathematischen Kompetenzen wurde bei der Gruppeneinteilung von der Autorin nicht berücksichtigt. D.h. sowohl bei der Einteilung der Gruppen durch die LP wie auch bei der Wahl durch die SUS wurden leistungsmässig homogene bzw. heterogene Gruppen gebildet. Gemäss der Autorin hat dies unterschiedliche Vorteile (+) und Nachteile (-):

- + In heterogenen Gruppen kann der leistungsstärkere SUS eine Modellwirkung haben.
- + Die Unterstützung durch einen stärkeren SUS kann positiv erlebt werden.
- + In homogenen Gruppen ist ein fairer Wettbewerb möglich.
- In heterogenen Gruppen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der leistungsstärkere Spieler gewinnt.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass in homogenen Gruppen neue Strategien entdeckt werden, ist geringer.

6.6.4 Erfahrungen bezüglich der individuellen Lernbegleitung

Verschiedene Aspekte und Möglichkeiten der Lernbegleitung wurden im Kapitel 5.6.2 erläutert. Bereits während der Durchführung ist der LP aufgefallen, dass die geplanten Hilfestellungen schwierig umzusetzen waren, insbesondere bezüglich der Konstanz der Begleitung. Die Autorin setzte sich zwar immer wieder zu Gruppen dazu oder förderte eine Strategie mit der ganzen Gruppe. Es handelte sich dabei jedoch immer um Massnahmen auf einer tiefen Stufe gemäss der Taxonomie nach Dubs (s. Tabelle 6: Taxonomie des Scaffoldings nach Dubs), z.B. indem die LP Hinweise oder Erklärungen gab, was aber nicht zu einer Verinnerlichung der Kompetenz führte. Die Autorin wird Kapitel 9.1 dazu noch Stellung nehmen. Im Folgenden nennt die LP einige Lernbegleitungen welche zur Anwendung kamen:

- LP lobt das Einhalten von Regeln und gute Spielzüge.
- Als Einstieg spielen alle SUS ein Würfelspiel mit zwei Würfeln. Es gewinnt, wer mit beiden Würfeln zusammen mehr Punkte erzielt. Während dem Spiel zeigt die LP, dass die Summe rascher ermittelt werden kann, wenn man vom grösseren Wurf aus weiter zählt.
- In einigen Spielsituationen fordert die LP die SUS dazu auf, Elemente nicht durch antippen zu zählen, sondern nur mit den Augen. Dadurch bleibt die Sicht auf das Spielfeld für alle frei. Zudem wird die simultane bzw. quasi-simultane Erfassung von Elementen gefördert.
- Bei einigen Spielen beeinflusste die LP die Schwierigkeit des Spiels je nach Gruppe. Z.B. beim Spiel «Auf Zack» kamen Karten mit wenigen oder mit vielen Elementen zum Einsatz oder bei «Klipp Klapp» konnte mit Ziffernwürfeln oder Augenziffernwürfeln gespielt werden. Diese Massnahmen beeinflussten den Spielfluss und die Herausforderung für die Spieler. Weitere Möglichkeiten von Spielvariationen sind bei den Spielbeschreibungen im Anhang 16 - 23 zu finden.
- Um den SUS zu zeigen, dass eine Menge (eine Zahl) auf verschiedene Arten in Untermengen aufgeteilt werden kann, führte die Autorin das Zahlenhaus ein (s. Anhang 24). Diese Darstellung bot die LP als Hilfestellung v.a. beim Spiel «Twister» oder «Jungle Speed» an.
- Die LP hatte zudem oft die Aufgabe die Einhaltung von Regeln zu kontrollieren und auf eine angenehme Atmosphäre zu achten (s. Kapitel 4.3.1 und Kapitel 5.6.1). Diese Aufgabe nahm viel Zeit in Anspruch und verhinderte oftmals andere Interventionen.

Die Erkenntnisse aus den letzten Kapiteln bilden zusammen die Grundlage für die Evaluation des vorliegenden Projektes und für die Beantwortung der Forschungsfragen.

7 Evaluation

Im Folgenden erläutert die Autorin, wie die gewonnenen Daten und Erkenntnisse evaluiert und im Bericht dargestellt werden.

Die auf Video aufgenommenen Spielsequenzen bilden die Basis für die Beobachtungen betreffend der Kompetenzentwicklung sowie den Beobachtungen bezüglich Vermeidung von Niederlagen. Während allen vier Spielphasen wurden die Spiele aufgezeichnet und darauf basierend der Beobachtungsbogen für jeden SUS ausgewertet. Da der Beobachtungsbogen dem Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski folgt, kann die Kompetenzentwicklung sichtbar gemacht werden, wenn auf dem Beobachtungsbogen im Verlauf der Durchführung mehr Beobachtungen auf einer höheren Stufe gemacht werden können. So ist z.B. ein Schüler zu Beginn des Projektes auf Stufe 1 bei der Mengenerfassung. Durch die spielintegrierte

Förderung und individuelle Lernunterstützung zeigt er zunehmend Strategien auf höherer Stufe. Kapitel 7.5.1 wird dazu Aussagen machen.

Ergänzend wird die Entwicklung der mathematischen Kompetenz entlang des Testes «Zahlenstark» bzw. «LEst – 4-7» dokumentiert. Hierzu erfasst die LP den Lernstand aller beteiligter SUS vor Beginn der Spielphase und nach Abschluss derselben und vergleicht die beiden Erfassungen miteinander. Die Evaluation der Daten wird in Kapitel 7.2 dargestellt.

Um die Frage nach der Eignung der gewählten Spiele bezüglich der Kompetenzentwicklung der Zahlzerlegung beantworten zu können, wertet die Autorin die Spiele entlang der in Kapitel 4.2 aufgeführten Kriterien aus.

In Kapitel 7.6 wird das forschungsmethodische Vorgehen evaluiert.

7.1 Evaluation der gewählten Dokumentationen

7.1.1 Forschungstagebuch

Die Autorin war bei der Durchsicht der Tagebucheinträge verblüfft, wie viele Beobachtungen notiert und im Verlauf des Projektes gänzlich vergessen wurden. Dank dieser Notizen rückte das Gesehene wieder in den Fokus. Diese Notizen gaben hilfreiche Hinweise auf relevante Videosequenzen. D.h. die Auswertung der Einträge im Forschungstagebuch fließen in der Evaluation der Videobeobachtungen in Kapitel 7.5 ein. Damit erfüllte das Forschungstagebuch seinen Zweck, wie in Kapitel 5.5 beschrieben: Gegenstand des Forschungstagebuches kann alles sein, was dem Autor hilft die Situation besser zu verstehen.

Das regelmässige Notieren des Unterrichtsverlaufes und der jeweiligen Beobachtungen, meist unmittelbar nach Unterrichtschluss, benötigte Disziplin und Durchhaltevermögen, da oft andere Tätigkeiten dringender erschienen. Die gewonnenen Erkenntnisse belohnten jedoch die Ausdauer.

Für die zukünftige Praxis übernimmt die Autorin das Notieren von unstrukturierten Beobachtungen. Wenn es um die Erfassung der Kompetenzentwicklung geht, sind jedoch strukturierte Beobachtungen notwendig. Diese wurden im vorliegenden Projekt mit Beobachtungsbogen gewonnen, welche im Folgenden kritisch reflektiert werden bezüglich der Nützlichkeit im vorliegenden Projekt.

7.1.2 Beobachtungsbogen

Die Autorin füllte zu jeder gefilmten Spielsequenz für jeden daran beteiligten SUS einen individuellen Beobachtungsbogen aus. Beispiele für ausgefüllte Beobachtungsbogen sind im Anhang 2-4 zu finden. Die Zuordnung der Spielzüge zu einer mathematischen Kompetenz stellte sich als sehr anspruchsvoll heraus. Die Autorin hat dafür folgende Erklärungen:

- Es gab Spielzüge, welche nicht eindeutig einer Kompetenz zuzuordnen waren. So ist z.B. die Unterscheidung, ob die Strategie «Zerlegung mit + / - 1» bekannt ist oder das Ergebnis durch weiter zählen gefunden wurde, schwierig zu bestimmen.
- Die Autorin konnte nicht in allen Fällen Rückfragen stellen zu nicht beobachtbaren Strategien bzw. Überlegungen welche nur im Kopf der SUS stattfanden. Einige relevante Sequenzen, in welchen das Reflektieren von mathematischen Lernprozessen (s. Kapitel 5.6.3) lohnenswert gewesen wäre, entdeckte die Autorin erst bei der Durchsicht der Videos. Auf eine rückblickende Auswertung mit den SUS hat die Autorin aufgrund der Voraussetzung der SUS verzichtet.

- Zu Beginn des Projektes gezeigte Kompetenzen, konnte die Autorin zu späteren Zeitpunkten nicht mehr explizit beobachten. Die Autorin geht jedoch davon aus, dass diese nicht verlernt wurden.

In Kapitel 7.5 fließen die Einträge auf den Beobachtungsbogen in die Evaluation der Spielsequenzen ein. Neben der Kompetenzentwicklung waren die unstrukturierten Beobachtungen zu den Spielsequenzen aufschlussreich und ergänzten die Einträge im Forschungstagebuch. Im Folgenden Kapitel werden vorerst die Ergebnisse der Lernstanderfassungen evaluiert.

7.2 Evaluation der Lernstanderfassungen

Die Lernstanderfassung «Zahlenstark» wurde knapp zwei Monate nach der ersten Durchführung erneut durchgeführt. Werden die beiden Ergebnisse in einer Grafik verglichen ergibt sich folgendes Bild:

Abbildung 10: Auswertung «Zahlenstark»

Es fällt auf, dass sich der 2. Mittelwert um 2.9 Punkte verbessert hat, was einer kleinen Effektstärke von 0.47 entspricht. Fünf von sieben SUS haben ihre Leistung verbessert. S3 und S7 stechen mit einer Verbesserung von 12 bzw. 8 Punkten heraus. Beide SUS steigerten sich damit um ein Niveau (s. Tabelle 5).

Von besonderem Interesse in Bezug auf die Kompetenzentwicklung «Zahlzerlegung» sind Aufgaben mit einem Rechenaspekt. Im verwendeten Testinstrument betrifft dies die Aufgabengruppen M4 und M7a. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung auf diese zwei Aufgabengruppen bezogen.

Abbildung 11: Auswertung in den Bereichen mit Rechenaspekt

Der Vergleich der beiden Erfassungen zeigt ein ähnliches Bild wie die Gesamtauswertung (Mittelwert + 1.5, Effektstärke 0.50). Zwei SUS haben geringfügig weniger Punkte erzielt als beim ersten Durchgang. Die Autorin hat während der Durchführung des Tests beobachtet, dass beide SUS eine hohe Bereitschaft zeigten, den Test gut zu lösen. Dies zeigte sich z.B. darin, dass sie Elemente zum Zählen nicht mehr antippten, sondern nur noch mit den Augen zählten. Das Zählen mit den Augen, ohne antippen mit dem Finger, wurde während der Spielphase immer wieder thematisiert und z.B. beim Spiel «Auf Zack» als Regel vorgeschrieben, um eine freie Sicht auf das Spielfeld zu gewähren. Die zwei SUS übernahmen diese Regel, obwohl dies nicht verlangt wurde und verrutschten nun beim Zählen mit den Augen, was zu einem falschen Ergebnis führte. Durch das Antippen mit dem Finger (in der ersten Erfassung) lösten sie die Aufgabe richtig. Bei S 1 konnte die Autorin beobachten, dass er die Aufgaben so schnell wie möglich lösen wollte und dabei nicht mehr genau zählte. Die LP interpretiert, dass das Tempo für ihn ein Merkmal für einen «guten Rechner» ist. Interessant war die Aussage von S 1 beim Rechnen mit Zahlen. Im ersten Durchgang bezeichnete er die Rechnungen als «So schwierig!» - im zweiten Durchgang waren die Rechnungen «Cool!».

Die Ergebnisse zeigen eine leichte Verbesserung der allgemeinen mathematischen Kenntnisse und der Kenntnisse bezogen auf den Rechenaspekt. Aufgrund der kleinen Stichprobe können die Ergebnisse jedoch nicht verallgemeinert werden. Sie fließen jedoch bei der Beantwortung der Hauptfragestellung (s. Kapitel 8.5) ein.

Ergänzend zeigt die Autorin an dieser Stelle auch die Auswertung des LEst – Test, welche eine Einschätzung zur allgemeinen kognitiven Entwicklung zulässt.

Abbildung 12: Auswertung «LEst 4-7»

Die Auswertung zeigt, dass die SUS der Stichprobe in einem Zeitraum von knapp zwei Monaten mit einer Effektstärke von 0.20 eine geringe Entwicklung machten. Zwei SUS erzielten einen tieferen Wert in der zweiten Erfassung, was die LP auf die individuelle Tagesform der SUS zurück führt. Die Autorin interpretiert das Ergebnis derart, dass die Kompetenzentwicklung tatsächlich auf die spielintegrierte Förderung zurückzuführen ist und die allgemeine kognitive Entwicklung vernachlässigt werden kann.

7.3 Evaluation der Spielentwicklung

Im Folgenden beurteilt die Autorin einerseits die Spielentwicklung anhand der gemachten Erfahrung vor und während der Durchführung und andererseits vergleicht die Autorin die Spielauswahl mit den beschriebenen Qualitätsmerkmalen in Kapitel 4.2.

In Kapitel 4.2 setzt sich die Autorin das Ziel Spiele zu verwenden, welche keinen Übungscharakter haben, sondern die Merkmale eines Spieles erfüllen. Bei der Verwendung der Spiele aus dem Handel (z.B. Halli Galli, Auf Zack, ...) konnte dieses Ziel erreicht werden, da die SUS die Spiele erkannt und darin keine mathematische Übung sahen.

Etwas anders gestaltet sich dies bei den zwei Spielen, welche die Autorin auf die erwünschte Kompetenzentwicklung angepasst hatte (Twister, Jungle Speed). Bei der Entwicklung von Ideen bzw. bei der Suche nach geeigneten Spielen tauschte sich die Autorin mit andern LP aus. Wertvolle Hinweise erhielt die Autorin auch vom betreuenden Dozenten. Die folgenden zwei Kapitel bewerten die Umsetzung von «Twister» und «Jungle Speed».

7.3.1 Evaluation des Spiels «Twister»

Im Vorfeld des Projektes tauschte sich die Autorin mit einer LP aus, welche das Spiel «Twister» für die Orientierung im 100er-Raum erfolgreich umgesetzt hatte. Mit dem Wissen, dass die SUS in diesem Projekt «Twister» sehr gerne spielen, entwickelte die Autorin die Idee weiter und verwendete das Spiel um die Nachbarzahlen zu trainieren. Dies funktionierte recht gut und die SUS agierten motiviert. Dies ermutigte die Autorin das Spiel für die Kompetenz «Zahlzerlegung» anzupassen und bei der Durchführung einzusetzen.

Es stellte sich die Frage nach der Anordnung und der Beschriftung des Spielfeldes, sodass die Kompetenz «Zahlzerlegung» zur Anwendung kam. Die Autorin beabsichtigte vorerst den Originalspielplan zu verwenden und auf die farbigen Punkte Zahlen oder Punktefelder zu befestigen. Die 24 Farbpunkte liessen jedoch keine sinnvolle Einteilung zu. Den Hinweis vom betreuenden Dozenten nahm die Autorin auf und zeichnete einen Spielplan bestehend aus zweimal 10 Feldern in zwei parallelen Reihen. Auf die 20 Felder befestigte die Autorin zweimal die Ziffern von 0 – 9 bzw. zweimal Punktefelder von 0 – 9 (s. Spielanleitung Twister in Anhang 16). Unter den Drehpfeil wurden die Ziffern 2 – 10 geschrieben (zweimal in jede Kreishälfte). Die Aufgabe der SUS bestand nun darin entweder mit beiden Füßen oder mit beiden Händen zusammen die gedrehte Zahl abzudecken. Folgendes Bild zeigt S 1 beim Abdecken der Zahl 4 mit beiden Händen (eine Hand ist auf dem Punktefeld 3, die andere Hand auf dem Punktefeld 1).

Abbildung 13: Standbild aus Video vom 14.3.18 "Twister"

In der zweiten Woche der Durchführung führte die Autorin die Darstellung von Zerlegungen mit Zahlenhäusern ein (s. Anhang 24). Die Zerlegungen wurden anhand zweifarbiger Wendepfättchen gezeigt. Die ausgefüllten Zahlenhäuser, konnten die SUS als Anschauungsmaterial verwenden. Allerdings zeigte die Auswertung der Videobeobachtungen, dass diese Darstellung von den SUS nicht verwendet wurde.

Die SUS wechselten die Rollen, wenn der Spieler auf dem Spielfeld das Gleichgewicht verlor oder ihm die Kraft ausging. Die Videosequenzen zeigten einige spannende Spielsequenzen welche die Chancen (+) des Spiels, wie auch die Risiken (-) aufzeigen:

+ Das Spiel hatte keinen eindeutigen Wettbewerbscharakter. Die Spielregeln wurden nicht so klar definiert, dass es einen klaren Sieger bzw. Verlierer gibt. Dies führte zu einem entspannten Spielverlauf mit wenig Streitereien. Geschummelt wurde bei diesem Spiel nicht.

+ Die SUS erwähnten mehrfach, dass sie das Spiel gerne spielen, weil sie sich dabei bewegen können. Diese Aussagen bestätigen die Vermutung der Autorin in Kapitel 4.4.2, dass Bewegungsspiele die SUS motivieren könnten.

+ Twister wurde von den SUS oft gewählt.

+ Das Spiel kann variiert werden, indem auf dem Spielplan verschiedene Darstellungen festgemacht werden können (Ziffern oder Punktemengen) wobei die Darstellung mit Punkten das Finden von Zerlegungen durch Abzählen ermöglicht.

+ Die Anordnung der Ziffern bzw. Punktefelder von 0 – 9 visualisiert den Zahlenraum und wird für die SUS physisch erlebbar.

+ Durch die Aufgabenstellung «Beide Füße zusammen müssen die Zahl unter dem Drehpfeil ergeben», gab es keine Probleme mit der Links -, Rechtsorientierung.

- Am meisten wählten die SUS die Zerlegung mit 0. Mussten sie eine hohe Zahl (z.B. 8 oder 9) abdecken, merkten sie, dass die erforderlichen Ziffern (z.B. 8 und 0) auf dem Spielplan zu weit auseinander lagen. Nun wäre eine Lösung gewesen, eine andere Zerlegung zu finden, bei welcher die Ziffern näher zusammen lagen (z.B. $8 = 4 + 4$). Diese Strategie konnte nicht beobachtet werden, falls eine andere Zerlegung verwendet wurde, geschah dies von Anfang an (z.B. SUS kennt Zerlegung $8 = 3 + 5$).

- Die Formulierung «Beide Hände zusammen müssen die Zahl unter dem Drehpfeil» ergeben, war für einige SUS verwirrend. Dies SUS legten beide Hände bzw. Füße auf die Zahl, welche der Drehpfeil angab, anstelle der Zerlegung (z.B. zeigte der Drehpfeil auf 4: SUS legt beide Hände auf 4).

- Die Zerlegungen wurden von den SUS kaum gefunden, da das Finden der Zerlegungen durch Abzählen so viel Zeit erforderte, dass bis zu einer möglichen Lösung den SUS die Kraft ausging. Die Darstellung mit den Zahlenhäusern wurde von den SUS nicht als Unterstützung angewendet.

- Der Bewegungsanteil des Spieles beinhaltete einen hohen Aufforderungscharakter das Spiel, wie Kapitel 4.4.2 beschrieben, zur Auslotung von sozialen Mustern zu verwenden, d.h. es kam gehäuft zu kleineren Kämpfen auf dem Spielfeld. Oft war das Eingreifen der LP notwendig, um das Spiel wieder in Gang zu bringen.

Zudem erfüllt das Spiel die meisten Kriterien bezüglich der Qualität von Regelspielen (s. Tabelle 12: Evaluation Der Kritikpunkt «ansprechende Gestaltung des Spielmaterials» beruht auf dem Spielplan, welcher von der Autorin von Hand aufgezeichnet wurde und noch attraktiver gestaltet werden könnte.

7.3.2 Evaluation des Spiels «Jungle Speed»

Dieses Spiel ist sehr ähnlich zum Spiel «Nimm weg» aus «Mehr ist mehr» und verwendet auch dieselben Spielkarten (s. Anleitung im Anhang 18). Ergänzt wurden die Karten durch symbolisch dargestellte Zerlegungen, wie Abbildung 14: Standbild aus Video vom 12.3.18: Jungle Speed zeigt:

Abbildung 14: Standbild aus Video vom 12.3.18: Jungle Speed

Der Unterschied zu «Nimm weg» besteht darin, dass bei einer übereinstimmenden Menge die betroffenen Mitspieler den Holzstab in der Mitte so schnell wie möglich schnappen müssen. Die Autorin entschied sich für Jungle Speed, weil die SUS das Originalspiel gerne spielen und das Spiel die aktive Beteiligung aller Mitspieler fordert. Die Autorin wertet das Spiel analog zu Twister aus unter Berücksichtigung von Beobachtungen aus den Videosequenzen.

+ Das Spiel fördert den Übergang von Stufe 2 zu Stufe 3 gemäss dem Entwicklungsmodell nach Krajewski (s. Abbildung 3). D.h. die SUS erkennen, dass Teil-Ganzes-Beziehungen von Mengen auch mit Zahlen dargestellt werden können. So müssen sie erkennen, dass die Darstellung der Anzahl 10 durch das Fingerbild (zweimal fünf Finger) gleichbedeutend ist mit der symbolischen Darstellung der Zerlegung $5 + 5$.

+ Alle Spieler waren immer im Spiel integriert, da jede neu aufgedeckte Karte mit ihrer Karte übereinstimmen konnte. Dies bewirkte ein hohes Engagement.

+ Das Spiel machte den SUS Spass, wenn man den Stab erobern konnte.

+ Die Darstellung der Anzahlen durch Würfelbilder oder Fingerbilder fördert die simultane bzw. quasi-simultane Anzahlerfassung. Die schnelle Erfassung bringt einen Spielvorteil, da schneller erkannt wird, ob eine Anzahl übereinstimmt.

- Da die SUS die symbolische Darstellung der Zerlegungen (Addition) noch kaum kannten, führte dies zu Wartezeiten. Oft half die ganze Gruppe bei der Bestimmung des Ergebnisses, wobei öfters verschiedene Lösungen gefunden wurden, was wiederum zu Diskussionen führte, was einen guten Spielfluss verhinderte.

- Die SUS erwähnten mehrfach, dass das Spiel schwierig sei. Als Reaktion darauf entfernte die Autorin in Woche 2 und 3 der Durchführung die Karten mit den Additionen, um den Spielfluss zu erhöhen, was auch gut funktionierte, damit jedoch den eigentlichen Zweck des Spiels nicht mehr ganz erfüllte.

- Es kam zu Rangeleien, wenn der Stab von zwei SUS gleichzeitig ergriffen wurde. In einigen Situationen war das Eingreifen der LP notwendig. Ebenso kam es zu Unklarheiten, was mit den eroberten Karten geschieht.

Die Autorin entschied sich in der letzten Spielphase das Spiel mit allen SUS gleichzeitig durchzuführen, weil aufgrund der gemachten Erfahrungen das Spiel besser funktionierte, wenn eine erwachsene Person das Spiel begleitet. Das Kapitel 6.3.2 zeigt einen Ausschnitt aus diesem Spiel und beschreibt dessen Verlauf.

7.4 Evaluation der Spielauswahl

Bei der Projektdurchführung zeigte sich, dass das Spielen mit dem angepassten Spielmaterial ebenfalls Spass machte. Die SUS wünschten jedoch mehrfach während der Umsetzung, dass sie lieber das Original spielen würden, weil das Zählen und Rechnen von den SUS als schwierig und mühsam betrachtet wurde. D.h. hier zeigt sich die von Mozelius et al. beschriebene Schwierigkeit der Verknüpfung von pädagogischer Absicht eines Spiels und dem Spielspass. Die auf die Kompetenz angepassten Spiele zogen nicht das volle Interesse der SUS auf sich. Der Spielfluss wurde zu oft durch die Herausforderung der mathematischen Kompetenzentwicklung unterbrochen bzw. der Lerninhalt war zu wenig ins Spiel integriert. Die Autorin vermutet, dass dies eine Erklärung sein könnte, dass sich die Kompetenz «Zahlzerlegung» nicht deutlicher entwickelt hatte. Zudem ergaben sich in beiden Spielen Situationen, welche das Eingreifen der LP notwendig machten. Diese Interventionen erschwerten die individuelle Lernbegleitung durch die Autorin.

In Kapitel 4.3 nennt die LP verschiedene Argumente, welche belegen, dass eine mathematische Kompetenz durch das Spielen von geeigneten Spielen erworben werden kann, sofern ausgewählte Kriterien berücksichtigt werden. Die folgende Tabelle enthält Kriterien wie sie von Schuler formuliert wurden (s. Kapitel 4.3). Die verwendeten Spiele werden anhand dieser Kriterien, basierend auf den Videobeobachtungen sowie Einträgen aus dem Forschungstagebuch, evaluiert.

Tabelle 12: Evaluation der Spiele

	Klipp Klapp	Super 6	Halli Galli	Auf Zack	Twister ¹⁾	Jungle Speed ¹⁾
Fördert das Spiel die Kompetenz «Zahlzerlegung» durch Anwendung der Kompetenz?	X	X	X	X	X	X
Sind die Spielmaterialien ansprechend gestaltet?	X	X	X	X	(X)	X
Sind die Spielregeln einfach und verständlich?	(X)	(X)	(X)	X	(X)	X
Sind die Spieldauer und die Wartezeiten kurz (Spielfluss)?	X	X	X	X		(X)
Gibt es Möglichkeiten zur Strategieanwendung?	X	X		X	X	X
Kann das Spiel an verschiedene Niveaus angepasst werden?	X	X	X	X	X	X
Weist das Spielmaterial eine Strukturierung auf, welche eine simultane und quasi-simultane Anzahlerfassung unterstützt?	X	X	X	X	X	X
ermöglicht das Spiel Bewegung?			(X)	(X)	X	(X)

X = Kriterium erfüllt

(X) = Kriterium teilweise erfüllt

¹⁾ Anpassung durch Autorin

Die Auswertung zeigt, dass die Spiele viele Kriterien erfüllen und daher für den Kompetenzerwerb geeignet sind. Die Autorin sieht im Bereich der Spielregeln Schwierigkeiten. Die Videobeobachtungen und die Erfahrung der Autorin zeigen, dass die Regeln von den SUS unterschiedlich gehandhabt wurden. Dies liegt einerseits daran, dass auf eine vertiefte Klärung der Regel zugunsten von Spielzeit verzichtet wurde, andererseits an der Voraussetzung der Klasse. Es erscheint notwendig, die Regelkenntnisse von SUS mit besonderen Voraussetzungen bei der Durchführung einer spielintegrierten Förderung speziell zu beachten. Anhand dieser Erkenntnisse aus der Evaluation der Spielentwicklung und der Spielauswahl beantwortet die Autorin in Kapitel 8 die zu Beginn der Arbeit gestellten Forschungsfragen.

7.5 Evaluation der Videobeobachtung

7.5.1 Evaluation und kritische Reflexion bezüglich Kompetenzentwicklung

Die Autorin beschreibt zu Beginn des Kapitels 7, dass die Einträge auf den Beobachtungsbogen einen Rückschluss auf die Kompetenzentwicklung zulassen, indem immer mehr Einträge auf einer höheren Stufe vorkommen. Die folgende Tabelle zeigt die Kompetenzentwicklung der SUS anhand der verwendeten Kompetenzstufen auf dem Beobachtungsbogen.

Tabelle 13: Kompetenzentwicklung basierend auf dem Beobachtungsbogen

Kompetenzbeschreibung		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7
Stufe 1:	a) alle Elemente zählen durch antippen	■	■	■	■	■	■	■
	b) alle Elemente zählen durch betrachten	■	■	■	■	■	■	■
	c) simultane oder quasi-simultane Erfassung	■	■	■	■	■	■	■
Stufe 2:	a) Von einem Element weiter zählen	■	■	■	■	■	■	■
	b) vom grösseren Element weiter zählen (Weiterzähl – Strategie)	■	■	■	■	■	■	■
Stufe 3:	a) Ergebnis ermitteln mithilfe der Finger dynamisch	■	■	■	■	■	■	■
	b) Ergebnis ermitteln mithilfe der Finger statisch	■	■	■	■	■	■	■
Stufe 4:	Zahlwissen nutzen:							
	Zerlegen + / - 1	■					■	
	Kraft der 5 nutzen							
	Zerlegung von 10							
	Nachbaraufgaben							
	Tauschaufgaben							
	Verdoppeln		■			■		
	halbieren							
Stufe 5:	Ergebnis bekannt / automatisiert	■	■	■	■	■	■	■

Legende: Kompetenz zu Beginn

 Kompetenz durchgängig

 Kompetenz am Ende

Beobachtungen welche zu Beginn des Projektes gemacht wurden, sind grün eingefärbt, Beobachtungen am Ende rot, Beobachtungen welche während der ganzen Durchführung beobachtet werden konnten, sind blau eingefärbt. Dunkel eingefärbte Markierungen zeigen, dass die Kompetenz deutlich gezeigt wurde, helle Felder zeigen, dass die Kompetenz vereinzelt gezeigt wurde.

Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aufgrund der zu Beginn des Kapitels beschriebenen Schwierigkeiten. Dennoch lassen sich zusammenfassend einige Aussagen bezüglich der Kompetenzentwicklung machen:

- Die Strategie «alle Elemente zählen durch antippen mit dem Finger», um damit die Summe zu bestimmen, wurde von allen SUS von Beginn an während der ganzen Durchführung am häufigsten verwendet.
- Die Strategie die Elemente nur durch Betrachten zu zählen, wurde in der Anfangsphase mit der ganzen Klasse thematisiert und beim Spiel «Auf Zack» als Regel vorgeschrieben. Alle SUS zeigten diese Kompetenz im späteren Verlauf.
- Viele SUS erfassten kleinere Mengen simultan und kannten die Würfelbilder bis 6 automatisiert. Sie nutzen diese Kenntnisse jedoch kaum bei der Summenbildung. Stattdessen verwendeten sie die Strategie «alles zählen».
- Insgesamt wurden kaum Strategien verwendet auf Stufe 4. Vereinzelt wurde die Zerlegung mit $+$ / $-$ 1 begründet. In zwei Fällen wurde von Verdoppelungen ausgegangen.
- Drei SUS kannten bereits zu Beginn einige Zerlegungen auswendig und wendeten diese auch an. Bei zwei SUS konnte die Autorin beobachten, dass sie gegen Ende der Durchführung vermehrt Zerlegungen automatisiert verwendeten.

Die Evaluation der Spielauswahl und der Kompetenzentwicklung zeigen auf, dass die Kompetenz der Zahlzerlegung nur zögernd entwickelt wurde. Eine mögliche Erklärung dafür vermutet die Autorin im Verhalten der SUS bezüglich Sieg und Niederlage. Das nächste Kapitel wird dieses Verhalten genauer beschreiben.

7.5.2 Evaluation und kritische Reflexion bezüglich «Sieg und Niederlage»

Die Autorin setzt sich in Kapitel 4.1.1 vertieft mit dem Einfluss von Sieg und Niederlage in Regelspielen auseinander. Die Durchführung zeigte eindrücklich, dass das Gewinnen für die SUS in diesem Projekt einen hohen Stellenwert hat. Dies bestätigt die Aussage von Kamii, dass der Wettbewerb SUS dazu bringt, sich geeignete Strategien auszudenken und zu planen. Wullschleger und Stebler sagen sogar, dass der Wettbewerb lernförderliche Interaktion ermöglicht. Tatsächlich konnte die Autorin beobachten, dass SUS verschiedene Strategien entwickelten, um ein Spiel zu gewinnen (s. Kapitel 6.5). Die Autorin stellt sich jedoch die Frage, ob Kamii, Wullschleger und Stebler bei den genannten Strategien v.a. auf Mathematik bezogene Strategien meinten oder auch Strategien ohne mathematischen Hintergrund. Aus diesem Grund versucht die Autorin in untenstehender Tabelle zu unterscheiden, ob die beobachtete Strategie einen mathematischen Hintergrund hat oder nicht, d.h. ob das Schummeln ermöglicht wird, weil eine mathematikbezogene Überlegung dahintersteckt oder nicht. Somit würden auch SUS, welche sich zwar regelwidrig verhalten, dennoch eine Kompetenz entwickeln, ev. sogar die erwünschte Kompetenz der «Zahlzerlegung». Bei einigen Strategien fiel es der Autorin schwer zu unterscheiden ob der regelwidrige Spielzug mit Absicht oder aufgrund fehlender Kompetenz gemacht wurde. Eine falsche Interpretation kann hier nicht ausgeschlossen werden.

Tabelle 14: Strategien zum Schummeln

Strategie	Mit math. Hintergrund	Keinen math. Hintergrund
Anzahlen falsch bestimmen: - Absichtlich, um sich einen Vorteil zu verschaffen	X	
Spielzug absichtlich nicht regelkonform ausführen: - falsche Klappe bei «Klipp Klapp» betätigen		X
Spielregeln nicht einhalten		X
Würfel günstig hinlegen anstatt richtig würfeln	X	
Passende Karte heraus suchen (aus einem verdeckten Kartenstapel)	X	
Spielfeld so verändern, dass es nicht möglich ist zu bestimmen, wer einen Spielzug oder das Spiel gewonnen hat (z.B. Karten fortwerfen oder vermischen)		X
Spielfeld oder Karten absichtlich verdecken, sodass die Teilnahme des Mitspielers erschwert wird.		X
Sich einen Vorteil verschaffen (z.B. nächste Karte anschauen aus einem verdeckten Stapel)		X
Druck auf den Gegner ausüben		X

Die Auflistung zeigt, dass nur wenige Strategien einen mathematischen Hintergrund haben. In den meisten Fällen beruht das Schummeln auf dem Nichteinhalten von Spielregeln im weitesten Sinne oder sogar auf destruktivem Verhalten gegenüber Mitspielern.

In Kapitel 4.1.1 erwähnt die Autorin die Empfehlungen von Kamii bezüglich der Haltung der LP im Umgang mit Sieg und Niederlage. Das Thema «verlieren und gewinnen» wurde daher situativ von der LP angesprochen. Interessant was dabei die Meinung der Mehrheit der SUS, dass Verlieren für sie kein Problem sei oder, dass jedes Spiel einen Gewinner und einen Verlierer brauche. Diese verbalen Äusserungen decken sich nicht mit den Beobachtungen während dem Spiel. Es scheint, als ob die SUS auf das Thema sensibilisiert sind, die Emotionen im Spiel jedoch nicht kontrolliert können, d.h. noch nicht über die notwendige Impulskontrolle verfügen. Dies bestätigt die Theorie von Ding (s. Kapitel 4.1.1), dass eine gute Impulskontrolle Betrügen verhindern könnte. Ding sagt jedoch auch, dass gute geistige Flexibilität variantenreicheres und schlauerer Schummeln ermöglicht.

Die Autorin wagt im Folgenden einen Vergleich zwischen dem Auftreten von Schummeln und dem kognitiven Leistungsstand bzw. der Kompetenzentwicklung. Die Kompetenzentwicklung setzt sich zusammen aus den Erkenntnissen aus den Videobeobachtungen (s. Tabelle 13: Kompetenzentwicklung basierend auf dem Beobachtungsbogen) und der Auswertung des Testes «Zahlenstark» (s. Abbildung 10: Auswertung «Zahlenstark»). Die Autorin ist sich bewusst, dass dieser Vergleich nur sehr begrenzt mit statistischen Daten bewiesen werden kann und keine verallgemeinernden Rückschlüsse zulässt. Die Daten aus den Lernstanderfassungen wurden jedoch standardisiert erhoben und das Auftreten von Schummeln konnte bei den betreffenden SUS beobachtet werden.

Tabelle 15: Vergleich zwischen Auftreten von Betrügen und kognitivem Leistungsstand

SUS	Zeigt Schummeln	Zahlenstark	Lest	Kompetenzentwicklung
S1	X	Stufe 4	< Mittelwert	
S2		Stufe 5	= Mittelwert	
S3	X	Stufe 3-4	< Mittelwert	
S4		Stufe 5	> Mittelwert	
S5	X	Stufe 4	= Mittelwert	
S6		Stufe 5	> Mittelwert	
S7	X	Stufe 4-5	< Mittelwert	

Die Tabelle zeigt auf, dass die vier SUS, bei welchen Betrügen deutlich beobachtet wurde, über einen geringeren kognitiven Leistungsstand verfügen als z.B. SUS welche über gute kognitive Fähigkeiten verfügen und bei welchen kaum regelwidrige Spielzüge beobachtet werden konnten. Die Kompetenzentwicklung verlief jedoch unterschiedlich. Die Autorin ergänzt deshalb Hinweise zu einzelnen SUS:

- S 1 zeigt in vielen Situationen einen starken Willen zu gewinnen. Dabei manipuliert er das Spiel und verhält sich gegenüber Mitspielern destruktiv. Seine Strategien haben nur einen geringen mathematischen Bezug. Die Kompetenzentwicklung konnte nur in geringem Masse festgestellt werden.
- S 2 verfügt über gute Regelkenntnisse und mathematische Fähigkeiten. Sowohl der Test Zahlenstark wie auch die Videobeobachtungen bestätigen eine Kompetenzentwicklung. S 2 liess sich jedoch oft von anderen ablenken und konnte seine guten Kenntnisse an andere weiter geben.
- S 3 ist kognitiv der schwächste SUS. Er zeigte in vielen Spielsituationen Vermeidungsstrategien oder er wendete Strategien an, um sich einen Vorteil zu verschaffen (z.B. Karten im Voraus anschauen). Der Test Zahlenstark zeigt eine gute Kompetenzentwicklung, wogegen die Videobeobachtungen dies nicht bestätigen. Eine Erklärung dafür könnte eine zusätzliche Förderung zu Hause sein, welche die Kompetenzentwicklung förderte.
- S 4 zeigte von Anfang an gute Fähigkeiten. Es ergaben sich zu wenige Spielsituationen in welchen er neue Strategien erwerben konnte. Die Autorin vermutet, dass eine gute individuelle Lernbegleitung etwas bewirkt hätte.
- S 5 nimmt in dieser Aufstellung eine Sonderrolle ein. Er zeigt mittelmässige kognitive Leistungen und schummelt auch. Allerdings konnte die Autorin beobachten, dass er beim Schummeln mathematische Strategien anwendet. So sucht er z.B. gezielt in seinem verdeckten Kartenstapel nach der richtigen Karte um einen Spielzug zu gewinnen. Einträge auf dem Beobachtungsbogen zeigen, dass er gegen Ende des Projektes deutlich mehr Zerlegungen kennt. D.h. es kann von einem erfolgreichen Kompetenzaufbau gesprochen werden.
- S 6 verfügt über gute Regelkenntnisse und mathematische Fähigkeiten. Sowohl der Test Zahlenstark wie auch die Videobeobachtungen bestätigen eine Kompetenzentwicklung. S 6 ist sozial sehr unsicher und konnte sich in vielen Situationen nicht durchsetzen.

- S 7 schummelte oft und verhielt sich negativ gegenüber Mitspielern (Schimpfwörter, hauen). Die Strategien zum Schummeln hatten kaum mathematischen Hintergrund. Sie zeigte trotzdem eine gute Kompetenzentwicklung.

Besonders die Erkenntnisse aus diesem Kapitel tragen einen wesentlichen Teil zur Beantwortung der Frage nach einem gelingenden Kompetenzerwerb bei. Dies wird in Kapitel 8 erläutert. Vorerst reflektiert die Autorin das forschungsmethodische Vorgehen.

7.6 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Das vorliegende Projekt hat grosse Anteile qualitativer Forschung, da das Haupterhebungsinstrument der Videobeobachtung (s. Kapitel 5.3) einen qualitativen Charakter hat. Wogegen die Lernstanderfassungen, wie in Kapitel 5.2 beschrieben, einer quantitative Methode entsprechen. So ist der ganze Forschungsprozess ein Gemisch von qualitativen und quantitativen Ansätzen.

Moser beruft sich auf bestehenden Gütekriterien der empirisch-statistischen Forschung. Dabei werden jedoch die Kriterien der quantitativen Forschung (Objektivität, Reliabilität, Validität) als zu eng gefasst betrachtet. Wenn jedoch ein Forschungsprojekt vertrauenswürdigeres Wissen zu produzieren verspricht, als dies für alltägliches Wissen zutrifft, dann sind einige Qualitätsmerkmale sinnvoll (vgl. Moser, 2015, S. 48-51). Moser schlägt vier Gütekriterien vor, welche die Autorin im Folgenden auf die vorliegende Arbeit anwendet.

7.6.1 Transparenz

Grundlage: Forschende müssen mit offenen Karten arbeiten und soweit über ihre Ziele und Methoden informieren, dass Leserinnen und Leser des Forschungsberichtes über den Verlauf informiert werden. Dazu gehört, wie methodisch vorgegangen wurde, welche Entscheidungen getroffen wurden und welche Schritte bei der Auswertung unternommen wurden (vgl. ebd.).

Das Kapitel 5 (Vorbereitung und Planung der Durchführung) beschreibt das Forschungskonzept des Projektes und Abbildung 5 gibt einen Überblick über die einzelnen Projektschritte. Zudem erläutert die Autorin das Vorgehen bei der Lernstanderfassung und bei den Videobeobachtungen. In Kapitel 6.3+ 6.5 begründet die Autorin jeweils die Auswahl der Sequenzen aufgrund ihrer jeweiligen Relevanz für das Projekt.

7.6.2 Stimmigkeit

Grundlage: Ziel und Methoden des Forschungsprozesses müssen zueinander passen. D.h. die gewählten Methoden müssen zum Forschungsziel passen (vgl. ebd.).

Schuler schreibt, dass Spielsituationen ein komplexes Geschehen sind und, dass diese Komplexität bis zu einem gewissen Grad durch den Einsatz von Videotechnik festgehalten werden kann. Dies ermöglicht insbesondere eine wiederholte Analyse (vgl. Schuler, 2013, S. 118). Die Wahl des Haupterfassungsinstrumentes erscheint mit der Begründung von Schuler bestätigt. Die Lernstanderfassungen ermöglichen eine objektive Einschätzung des Leistungsstandes der SUS, da die Testergebnisse auf einem standardisierten Test beruhen. Die qualitative Analyse der Videobeobachtungen und die quantitativen Testergebnisse ergänzen sich sinnvoll.

7.6.3 Adäquatheit

Grundlage: Die Forschungsergebnisse müssen dem Forschungsziel bzw. dem Forschungsgegenstand angemessen sein, um den es im Forschungsprojekt geht (vgl. ebd.).

Auf das vorliegende Projekt bezogen bedeutet dies, dass die Ergebnisse der Evaluation aus den Videobeobachtungen und den Lernstanderfassungen die Beantwortung der Forschungsfragen zulassen. Mithilfe der gewählten Erfassungsmethoden und Dokumentationsformen (Forschungstagebuch, Beobachtungsbogen) konnte die Autorin konkrete Schlüsse ziehen, um die Forschungsfragen adäquat beantworten zu können.

7.6.4 Anschlussfähigkeit

Grundlage: Das Projekt soll mit bestehendem Fachwissen bzw. wissenschaftlichem Wissen des untersuchten Gebietes verknüpft werden und darin neue Erkenntnisse darstellen (vgl. ebd.).

Kapitel 0 zeigt relevante Theoriebezüge auf. Die Evaluation der Projektdurchführung nimmt wo möglich Bezug darauf. Ebenso fließen die theoretischen Erkenntnisse bei der Beantwortung der Forschungsfragen ein.

Es ist der Autorin ein Anliegen zu betonen, dass die gewonnenen Erkenntnisse in dieser Arbeit sich nicht verallgemeinern lassen, sondern spezifisch auf die gewählte Stichprobe zutreffen. Dies gilt auch für die Beantwortung der Forschungsfragen im folgenden Kapitel.

8 Beantwortung der Forschungsfragen

In den folgenden Kapiteln fasst die Autorin die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und beantwortet die Forschungsfragen. Die Beantwortung bezieht sowohl die theoretischen Grundlagen sowie die Erkenntnisse aus der Durchführung und der Evaluation mit ein.

8.1 Beantwortung der der Unterfrage a) Welche Spiele eignen sich um die Kompetenz «Zahlzerlegung» in einer 1. Einführungsklasse zu erwerben?

Basierend auf der Situationsanalyse, den theoretischen Erkenntnissen und den Erkenntnissen aus der Durchführung lassen sich folgende Anforderungen an Spiele beschreiben, welche die Kompetenz «Zahlzerlegung» ermöglichen.

- Die Spiele enthalten Merkmale des Spiels (Mischung aus Spass, Zufall und Möglichkeit zur Strategieanwendung) und sind keine eigentlichen Übungen.
- In Bezug auf die Kompetenzentwicklung der Zahlzerlegung werden konkrete Handlungsmöglichkeiten empfohlen, damit die Erkenntnis entstehen kann, dass sich eine Anzahl auf mehrere Arten zerlegen lässt.
- Die Kompetenz der Zahlzerlegung muss im Spiel zur Anwendung kommen.
- Die Spielangebote richten sich an den Stärken der SUS aus oder lassen verschiedene Herangehensweisen bzw. die Verwendung von Hilfsmitteln zu, damit sich die SUS als kompetent erleben. Dadurch wird Engagement und Spielfluss ermöglicht.
- Die Spielregeln müssen möglichst einfach und geklärt sein.
- Das Spiel muss einen guten Spielfluss ohne lange Wartezeiten ermöglichen.
- Die Bewegungsfreude der SUS wird aufgegriffen.

Die gewählten Spiele in diesem Projekt erfüllen die oben genannten Kriterien weitgehend und eignen sich damit für den Kompetenzerwerb der «Zahlzerlegung». Allerdings zeigte die Durchführung, dass nicht nur die Spielauswahl entscheidend ist für den Kompetenzerwerb, sondern auch noch andere Faktoren wie z.B. der

Umgang mit Sieg und Niederlage oder die Entwicklung der exekutiven Funktionen. Auf diese Punkte wird das Kapitel 8.5 eingehen.

Weniger von Bedeutung erwiesen sich folgende Forderungen:

- Spiele ermöglichen Strategieanwendung (z.B. im Bereich der Wahrscheinlichkeit)
- Das Spielmaterial weist eine Strukturierung auf, um eine simultane Erfassung der Anzahlen zu ermöglichen.

Die Videoaufzeichnungen zeigten kaum eine Situation in welcher SUS versuchten durch Strategie ein Spiel zu gewinnen. Dies bedeutet, dass für eine spielintegrierte Förderung in einer EK dieses Kriterium nicht zwingend erfüllt werden muss. Die gilt ebenso für das Kriterium der Strukturierung des Spielmaterials, da die Spieler diesen Vorteil kaum anwendeten, sondern alle Elemente zählten.

8.2 Beantwortung der Unterfrage b) Welche Schritte erfordert eine Spielentwicklung?

Die Erkenntnisse aus dem vorliegenden Projekt zeigen, dass die Spielentwicklung verschiedenen Ansprüchen gerecht werden und vielfältige Kriterien erfüllen muss. Die Basis für die Spielentwicklung bildeten die Voraussetzungen der SUS in diesem Projekt und das Ziel der Autorin, Spiele zu entwickeln, welche tatsächlich Spielcharakter aufweisen. Die Autorin entschied sich zu Beginn, bestehende Spiele aus dem Handel zu adaptieren. Darauf aufbauend setzte sich die Spielentwicklung aus folgenden Elementen zusammen:

1. Beobachtungen im Freispiel: Welche Spiele wurden von den SUS oft gewählt?
2. Auswahl von zwei beliebten Spielen: Twister und Jungle Speed
3. Ideensuche bezüglich Einbezug der mathematischen Kompetenz: Austausch mit LP und Betreuer, Beizug von Fachliteratur z.B. «Mehr ist mehr»
4. Spielplan und Spielkarten herstellen und testen
5. Anpassungen vornehmen
6. Verschiedene Schwierigkeitsstufen einplanen
7. Spielregeln formulieren
8. Umsetzung im Projekt

Bei beiden adaptierten Spielen wurde während der Durchführung aufgrund von Rückmeldungen der SUS Anpassungen vorgenommen. Dies v.a. im Bereich der Vereinfachung des Spielmaterials.

8.3 Beantwortung der Unterfrage c) Wie können Lernschritte und im Zusammenhang mit mathematischen Spielen dokumentiert werden?

Die Dokumentation der Lernschritte ist für die Autorin wichtig, um die SUS möglichst gezielt fördern zu können sowie um über den Leistungsstand der SUS informieren zu können.

Die Haupterfassungsmethode der Videobeobachtung, kombiniert mit dem Beobachtungsbogen, ermöglichte durch das wiederholte Anschauen einen vertieften Einblick in die Spielhandlungen. Sowohl was mathematische Handlungen bezüglich der Kompetenzentwicklung betraf, wie auch viele weitere Interaktionen der SUS. Die Autorin wurde überrascht von der Fülle der Handlungen, welche während dem Spiel stattfanden. Nur die direkte Beobachtung während der Spielphase hätte nicht diese Breite an Beobachtungen ermöglicht. Gerade

aufgrund der Fülle und Verschiedenartigkeit der Handlungen war die Strukturierung durch den Beobachtungsbogen sehr hilfreich, um nicht die Orientierung zu verlieren. Die Beobachtungen bezüglich der Kompetenzentwicklung wurden auf dem Beobachtungsbogen entlang des Modells der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski eingeordnet. Das Modell eignet sich als Instrument zur Lernstanderfassung. Die Kompetenzbeschreibungen (s. Tabelle 4: Kompetenzstufen der Zahlzerlegung) ermöglichten eine gezielte Beobachtung während dem Spiel bzw. auf den Videoaufzeichnungen. Ebenso gaben die Kompetenzstufen der Autorin Hinweise zur Gestaltung der individuellen Lernbegleitung. Diese Einschätzungen entsprachen einer Momentaufnahme. Schwieriger war, mithilfe dieser einzelnen Beobachtungen die Kompetenzentwicklung im Verlauf der Durchführung zu bewerten. Die Zuordnung der Kompetenzen war nicht immer eindeutig und die Kompetenzen wurden auch nicht durchgängig von einem SUS und bei jedem Spiel gleichermassen gezeigt. Die Absicht der Autorin nicht verbalisierte Strategien der SUS im Anschluss an die Spielphasen zu erfassen, konnte kaum umgesetzt werden. Einerseits war es für die SUS schwierig sich an die Szene und ihre Gedanken zu erinnern und andererseits entdeckte die Autorin lohnenswerte Sequenzen erst im Nachhinein auf den Videos. Auch dies erschwerte die Beurteilung der Kompetenzentwicklung aufgrund des Beobachtungsbogens.

Eine objektive Beurteilung des Leistungsstandes und der Entwicklung liess die Verwendung des standardisierten Tests «Zahlenstark» zu. Die Beschreibung der Niveaus, welche aufgrund der erzielten Punkte im Test den einzelnen SUS zugeordnet werden konnten, gaben einen guten Überblick über den Lernstand. Besonders aufschlussreich war dabei auch die individuelle Durchführung des Testes. Dies gestattete der Autorin Überlegungen und Strategien der SUS genau zu beobachten und in der Situation nachzufragen. Der Vergleich der erzielten Punkte vor und nach der Durchführung zeigte die Kompetenzentwicklung auf.

Im Sinne der Aktionsforschung, dass die Forscherin auch für unerwartete Wendungen offen ist, diente das Forschungstagebuch der Autorin als Erinnerungsstütze für unstrukturierte Beobachtungen während den Spielphasen. Diese gaben nützliche Hinweise auf relevante Spielsequenzen und ermöglichten eine ganzheitliche Sicht auf die Durchführung unter Einbezug von Themen, welche nicht direkt mit der Kompetenzentwicklung zusammen hingen.

8.4 Welche Strategien, nebst dem Kompetenzerwerb, kommen zur Anwendung um eine Niederlage abzuwenden bzw. den Sieg zu ermöglichen?

Aufgrund der Theorie und der Erkenntnisse während der Durchführung geht die Autorin davon aus, dass für die SUS der Stichprobe das Gewinnen einen hohen Stellenwert hat. Die LP stellte sich darauf die Frage, welche Strategien die SUS anwenden, um dieses Ziel zu erreichen. Die Autorin sieht folgende Möglichkeiten dazu:

1. Mathematische Kompetenz anwenden, um im Spiel einen Vorteil zu erhalten
2. Spielstrategie anwenden (z.B. im Bereich der Wahrscheinlichkeit)
3. Schummeln unter Anwendung der Kompetenz
4. Destruktives Verhalten gegenüber Mitspielern oder dem Spielmaterial um Niederlage abzuwenden

Wünschenswert wäre, wenn die SUS ihre mathematischen Kompetenzen nutzten, um einen Vorteil im Spiel zu erhalten oder dass der Wettbewerb SUS dazu bringt, sich geeignete Strategien auszudenken und zu planen. Dies würde bedeuten, dass SUS auf einer höheren Kompetenzstufe einen Vorteil hätten. Diese Annahme hat sich im vorliegenden Projekt nicht bestätigt. Es zeigte sich, dass in den meisten Fällen Strategien zur

Anwendung kamen, welche auf der Nichteinhaltung von Regeln beruht, obwohl Regelspiele dadurch definiert sind, dass die Regeln explizit und im Vorhinein festgelegt sind und die Nichteinhaltung von diesen Strafen nach sich zieht. Ein Hauptgrund für diese Regelwidrigkeiten sieht die Autorin gerade im Ausbleiben der Konsequenzen. Viele Videobeobachtungen zeigen, dass die gegenseitige Kontrolle der Mitspieler fehlt und die «Betrüger» ermuntert werden weiter zu schummeln.

Die Autorin zieht daher das Fazit, dass vorerst grundlegende Voraussetzungen geschaffen werden müssen, welche Regelspiele ermöglichen, v.a. bei SUS mit besonderen Voraussetzungen. Einige Hinweise dazu wird die Beantwortung der Hauptfragestellung im folgenden Kapitel geben.

8.5 Beantwortung der Hauptfragestellung: Wie kann ein spielbasierter Kompetenzerwerb in der Mathematik stattfinden?

Die Autorin nennt an verschiedenen Stellen im Projekt Gelingensbedingungen für einen spielbasierten Kompetenzerwerb. Diese Bedingungen werden im Folgenden zusammengefasst.

8.5.1 Faktoren, welche die Rolle der LP betreffen

Das Projekt bestätigt die Haltung der LP, dass ein wohlwollender Unterrichtsstil, welcher die Entwicklung der SUS fördert und nicht nur auffälliges Verhalten sieht, die Basis für jeglichen Unterricht ist. Während den Spielphasen kam es zu vielen Vorfällen, welche eine solche Haltung erforderten. Dies entspricht jedoch auch vielen Hinweisen, welche die Wichtigkeit einer erwachsenen Person ansprechen, welche verantwortlich für den gesamten Ablauf ist und das Einhalten der Spielregeln kontrolliert. Zudem wird die sprachliche Begleitung der Spielphasen, um Lernprozesse anzuregen, sowie die individuelle Lernbegleitung um Strategien und Techniken anzuregen, als wichtige Voraussetzung beschrieben. Diese Doppelfunktion erlebte die Autorin als Hauptschwierigkeit.

Die individuelle Lernbegleitung war nur beschränkt möglich, da zu oft auf Disziplin geachtet werden musste. Obwohl das Projekt nur mit einer kleinen Gruppe durchgeführt wurde, wäre eine zweite Person (Klassenassistentin oder Teamteaching) hilfreich gewesen.

Die LP müsste die Möglichkeit erhalten, ein Spiel über längere Zeit zu begleiten bzw. mitspielen zu können, um Spielprozesse verbal zu begleiten, die Rolle einer Tutorin zu übernehmen oder als Mitspielerin eine Modellwirkung zu haben. Dies war unter den gegebenen Voraussetzungen nicht möglich.

8.5.2 Faktoren, welche die Rolle der SUS betreffen

Der Wettbewerbsfaktor von Regelspielen wird an einigen Stellen als Vorteil erwähnt, weil dadurch die Motivation und die Fokussierung der SUS auf das Spiel steigt und damit beiläufiges Lernen ermöglicht. Dies geschieht jedoch nur unter der Bedingung, dass sich SUS als kompetent erleben und das Spiel in einem entspannten Umfeld stattfinden kann. Um Kompetenzerleben zu ermöglichen dienten die Lernstanderfassungen als Grundlage, um sowohl das Spielniveau wie auch die Lernbegleitung anpassen zu können. Das Herstellen eines entspannten Umfeldes war eine Herausforderung, da der Wille zu gewinnen bei vielen SUS dominierte und die SUS zu regelwidrigen Strategien anregte. D.h. die SUS zeigten wenig wünschenswerte Strategien im Kompetenzbereich, welche andere SUS übernehmen könnten – eine Modellwirkung blieb aus.

D.h. der Umgang mit Sieg und Niederlage muss geübt werden, damit der Wettbewerbsfaktor einen positiven Effekt hat. Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Entwicklung der exekutiven Funktionen ein.

Ein Problem sieht die Autorin in den Regelkenntnissen. Die Aufmerksamkeitsspanne der SUS ist kurz, sodass ausführliche Regelerläuterungen kaum zielführend sind. Dies hatte den Effekt, dass Regelunklarheiten in vielen Spielsituationen zu Streit führten oder den Spielfluss hemmten.

8.5.3 Faktoren, welche den Kontext betreffen

Hauser beschreibt zutreffend: «Ein Spiel, welches von einem Spielenden nicht als Spiel wahrgenommen wird, z.B. weil er dabei Angst hat von einem Gleichaltrigen drangsaliert zu werden, oder aber, weil er in einem Regelspiel nicht verlieren kann, ist kein Spiel, sondern Ernst.» (Hauser, 2005, S. 15) Dieses Zitat trifft auf einige Situationen in diesem Projekt zu. Mit anderen Worten kann gesagt werden, dass die Vermutung, dass das in Regelspielen eingebundene Konkurrenzverhalten bei Kindern den Eindruck erweckt, dass Streit, Kampf und Rivalität normal sind, bestätigt wurde. Dadurch wurde auch das Erleben von positiven Emotionen gefährdet.

Die Möglichkeit Hilfsmittel anzuwenden, mit dem Ziel, dass sich SUS als kompetent erleben, ist ein Qualitätsmerkmal von Regelspielen. Es war ein Ziel der Autorin dies zu ermöglichen und wurde insbesondere mit der Struktur der Zahlenhäuser durchgeführt. Die Praxis zeigt jedoch, dass dieses Hilfsmittel von den SUS kaum angewendet wurde. Die LP folgert daraus, dass Anschauungsmaterial sorgfältig eingeführt werden muss und bei Bedarf die Anwendung vorgeschrieben werden muss. Auch der Umgang mit dem Anschauungsmaterial will geübt sein, bevor es als echte Hilfe angesehen werden kann.

Die Autorin zieht das Fazit, dass spielintegrierte Kompetenzentwicklung Grundlagen erfordert. Es erfordert eine LP welche über notwendige theoretische Kenntnisse verfügt und gewillt ist die SUS im Spiel anzuleiten. Es erfordert SUS, welche die notwendigen sozialen, emotionalen und kognitiven Voraussetzungen für das Spielen von Regelspielen mitbringen und es erfordert einen Kontext, welcher ein entspanntes Umfeld ermöglicht. Spielintegrierte Kompetenzentwicklung geschieht nicht garantiert!

9 Schlussdiskussion

Im letzten Kapitel wird das Projekt im Hinblick auf die verwendeten Handlungsmodelle und auf die Entwicklung der Autorin reflektiert. Abschliessend folgt ein kurzer Ausblick.

9.1 Bedeutung des Projektes bezüglich der verwendeten Handlungsmodelle

Die theoretischen Grundlagen bestätigen die Autorin in ihrer Absicht Kompetenzen spielerisch zu vermitteln:

«Im Fachbereich Mathematik wird unter Bedeutung und Zielsetzungen beschrieben, dass ein spielerischer, explorativer Zugang zur Mathematik die Lernenden emotional anspricht und so das Interesse an Mathematik verstärkt wird.» (Lehrplan Kanton St. Gallen)

«Heimlich gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass das Spiel nicht ausschliesslich als Mittel zur Erreichung von Förderzielen heranzuziehen ist, ebenso wichtig ist es die Spielfähigkeit der SUS an sich zu fördern. Die Förderung der Spielfähigkeit von SUS mit besonderen Bedürfnissen erlaubt ihnen die Teilhabe an wichtigen Entwicklungsprozessen.» (vgl. Heimlich, 20015, S. 259).

Das Projekt zeigt auf, dass spielintegrierte Förderung nicht automatisch geschieht, sondern Grundlagen erfordert und abhängig von den Voraussetzungen ist. Die Autorin wird den spielbasierten Kompetenzerwerb wieder aufgreifen. Dabei jedoch ein vertieftes Augenmerk auf die Voraussetzungen legen.

Ebenso wird die LP die Methode der strukturierten Beobachtung in ihrem Unterricht weiter einsetzen. Im Unterschied zur unstrukturierten Beobachtung lassen sich präzisere Aussagen bezüglich des Lernstandes machen. Als objektive Ergänzung schätzt die Autorin standardisierte Tests als nützlich und hilfreich ein. Die Dokumentation der Kompetenzentwicklung mithilfe von Videobeobachtungen bewertet die LP als äusserst aufschlussreich. Die Flüchtigkeit und Komplexität von Unterrichtsgeschehen wird damit aufgehoben und ermöglicht einen vertieften Einblick. Die Auswertung der Videoaufnahmen gestaltete sich jedoch als sehr zeitintensiv. Im schulischen Alltag wird die Autorin Videobeobachtungen daher auf ausgewählte Projekte beschränken.

Als Alternative zur konsequenten Förderung mit Regelspielen kann sich die Autorin auch vorstellen, Regelspiele mit Rollen – bzw. Konstruktionsspiel zu ergänzen. Die Kombination von verschiedenen Spielformen könnte in einer anregenden Lernumgebung stattfinden oder ins Freispiel einfließen.

Es hat sich gezeigt, dass die individuelle Lernbegleitung und Qualität der verbalen Interaktion wichtig sind und die Präsenz einer erwachsenen Person erfordern. Um die Chancen der Interaktion der LP im Spiel zu nutzen, würde die Autorin in einer ähnlichen Situation dafür besorgt sein, dass eine zweite Person im Schulzimmer anwesend ist, um den Rollenkonflikt zwischen Lernbegleiterin und «Polizistin» zu vermeiden.

9.2 Bedeutung des Projektes für die Autorin

Da die Autorin 15 Jahre lang als Klassenlehrperson auf der Mittelstufe gearbeitet hatte, stellte der Unterricht in der EK in vielen Bereichen Neuland dar. Während in einer Regelklasse meist die Lehrplanziele im Zentrum standen, steht in der EK der einzelne SUS mit seinen individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten im Zentrum. Das Projekt veränderte daher insbesondere den Fokus der Autorin beim Unterrichten.

Spiele waren für die Autorin schon immer ein Bestandteil des Unterrichtes. Sie ist überrascht wie viele Überlegungen und Theorien hinter dem spielbasierten Kompetenzerwerb stehen. Das Projekt ermöglichte die vertiefte Erfahrung mit konsequenter, gezielter Förderung im Spiel, wobei das Spiel nicht als Übung von erworbenen Kompetenzen eingesetzt wird, sondern dem eigentlichen Kompetenzerwerb dient. Das Projekt zeigte jedoch auch auf, dass spielintegrierte Förderung Grundlagen erfordert. Diesen widmet die Autorin in einem ähnlichen Projekt vertiefte Aufmerksamkeit.

Des Weiteren stellt die Gestaltung eines gelingenden Übergangs zwischen Kindergarten und Schule, insbesondere für SUS mit besonderen Voraussetzungen, ein wichtiges Thema für die LP dar. Im Rahmen des Projektes erlangte die Autorin diesbezüglich wichtige Erkenntnisse. Dies v.a. im Bereich der Vorläuferfertigkeiten im mathematischen Bereich (Zahl-Grössen-Modell nach Krajewski) und der Bedeutung des impliziten Lernens für SUS der Schuleingangsstufe.

Schliesslich war es ein Ziel der Autorin Spiele auf den mathematischen Kompetenzerwerb zu entwickeln bzw. zu adaptieren. Im Verlaufe des Projektes lernte die LP die Qualitätsmerkmale von Spielen kennen und diese auf Eigenentwicklungen anzuwenden. Diese Entwicklung wurde von der Autorin als schwierig empfunden, da die Messlatte von Spielen aus dem Handel sehr hoch liegt und der kluge Einbau der erwünschten mathematischen Kompetenzen herausfordernd war.

9.3 Ausblick

Abschliessend bleiben einige Fragen unbeantwortet bezüglich der Optimierung der Gelingensbedingungen für spielendes Lernen. Da insbesondere der Einfluss des Gewinnermotivs auf den Kompetenzerwerb von der Autorin nicht von Beginn an eingeplant war, fehlen theoretische Hintergründe und Erkenntnisse aus der Praxis um diese Frage abschliessend zu beantworten. Die Studentin hat jedoch einige Anregungen dazu, welche zu einer Lösung beitragen könnten:

- Wie kann Verlieren als überfachliche Kompetenz geübt werden? Z.B. mit der Geschichte: «Hurra, gewonnen! Mist, verloren!» Eine Geschichte vom Verlieren und Gewinnen.
- Welche weiteren Kompetenzen werden benötigt, damit spielbasierte Kompetenzentwicklung in der Förderung von SUS mit besonderen Bedürfnissen erfolgreich ist?
- Welchen Einfluss hat die Moralentwicklung von SUS mit besonderen Bedürfnissen auf die spielbasierte Förderung?

Das Projekt zeigte der Autorin eindrücklich die Möglichkeiten sowie die Risiken von spielintegrierter Förderung, wobei die LP von den positiven Aspekten überzeugt ist. Sie wird mit viel Motivation, Überzeugung und Hintergrundwissen spielintegrierte Förderung auch in einem anderen Kompetenzbereich durchführen. Die Autorin freut sich darauf allfälligen Herausforderungen mutig zu begegnen.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Zitat Fröbel (<https://www.friedrich-froebel-online.de>)

Abbildung 1: Spiel Twister	Abbildung 2: Spiel "Jungle Speed"	11
Abbildung 3: Entwicklungsmodell nach Krajewski		15
Abbildung 4: Spiel "Auf Zack"		18
Abbildung 5: Zeitplan		21
Abbildung 6: Auswertung "Zahlenstark" Februar 2018		22
Abbildung 7: Auswertung «LEst - 4-7» Februar 18		24
Abbildung 8: Spielfeld und Drehpfeil Twister		32
Abbildung 9: Spiel "Jungle Speed"		33
Abbildung 10: Auswertung «Zahlenstark»		45
Abbildung 11: Auswertung in den Bereichen mit Rechenaspekt		45
Abbildung 12: Auswertung «LEst 4-7»		46
Abbildung 13: Standbild aus Video vom 14.3.18 "Twister"		47
Abbildung 14: Standbild aus Video vom 12.3.18: Jungle Speed		49

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Lernstand nach SSG	4
Tabelle 2: Zielsystem LP	6
Tabelle 3: Zielsystem Klasse	7
Tabelle 4: Kompetenzstufen der Zahlzerlegung	19
Tabelle 5: Kompetenzbeschreibung gemäss Zahlenstark	23
Tabelle 6: Taxonomie des Scaffoldings nach Dubs	27
Tabelle 7: Planung der Spielsequenzen	29
Tabelle 8: Ablauf einer Spielsequenz	30
Tabelle 9: Mathematisches Potenzial der ausgewählten Spiele	31
Tabelle 10: Auswahl der Sequenzen «Kompetenzerwerb»	33
Tabelle 11: Auswahl der Sequenzen "Schummeln"	38
Tabelle 12: Evaluation der Spiele	50
Tabelle 13: Kompetenzentwicklung basierend auf dem Beobachtungsbogen	51
Tabelle 14: Strategien zum Schummeln	53
Tabelle 15: Vergleich zwischen Auftreten von Betrügern und kognitivem Leistungsstand	54

Literaturverzeichnis

- Altrichter, A. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Autorenschaft (2007). *Mathematik 1*. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
- Benz, C., Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung*. Heidelberg: Springer Spektrum
- Xiao Pan Ding et al. (2014). *Elementary School Children's Cheating Behavior and its Cognitive Correlates*. Journal of Experimental Child Psychology. May 2014 ; 121: S. 85–95.
- Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag
- Ennenmoser, M. & Krajewski, K. (2007). *Effekte der Förderung des Teil-Ganzes-Verständnisses bei Erstklässlern mit schwachen Mathematikleistungen*. Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 76, S. 228-240. München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Gaidoschik, M. (2016). *Rechenschwäche vorbeugen*. Wien: G&G Verlagsgesellschaft. 5. Auflage
- Guldimann, T. & Hauser, B. (Hrsg.). (2005). *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder*. Münster: Waxmann.
- Hauser, B. (2013). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. Stuttgart: Kohlhammer
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R. & Vogt, F. (2017). *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen*. Seelze: Klett / Kallmeyer (2. Auflage)
- Hasemann, K., Gasteiger, H. (2014). *Anfangsunterricht Mathematik*. Heidelberg: Springer Spektrum
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt (3. Auflage)
- Heimlich, W. (1994). *Das Spiel der Kinder*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
- Kamii, C. (2004). *Young children continue to reinvent Arithmetic*. New York : Teachers College Press
- Kamii, C. & DeVries, R. (2001). *Group Games in early education*. Washington D.C: National Association for the Education of Young Children. (8. Auflage)
- Käpnick, F. (2014). *Mathematiklernen in der Grundschule*. Heidelberg: Springer Spektrum
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. München. Spektrum Akademischer Verlag
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowolth
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag (5. Auflage)
- Meier, A. (2017). *Mit Spielen mathematische Kompetenzen im Kindergarten und der Eingangsstufe fördern und Rechenschwäche vorbeugen*. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Hochschule für Heilpädagogik

- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel*. Heidelberg: Springer. (3. aktualisierte und erweiterte Auflage)
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus (6. Auflage)
- Mozelius, P., Fagerström, A. & Söderquist, M. (2017). *Motivating Factors and Tangential Learning for Knowledge Acquisition in Educational Games*. The Electronic Journal of e-Learning Volume 15 Issue 4 2017
- Moser, U. & Berweger, S. (2007). *Wortgewandt & zahlenstark. Lern- und Entwicklungsstand bei 4- bis 6-Jährigen*. Testhandbuch: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen, Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
- Oerter, R. (1993). *Psychologie des Spiels*. München: Quintessenz Verlag
- Oerter, R. (2012). *Lernen en passant: Wie und warum Kinder spielend lernen*. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung. Heft 4 – 2012, S. 389-403. Leverkusen-Opladen: Budrich UniPress
- Projektgruppe (2015). *Lehrplan Volksschule Kanton St. Gallen*
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis*, Freiburg im Breisgau: Lambertus
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. München: Spektrum Akademischer Verlag
- Schipper, W. (2009). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. Braunschweig: Schroedel
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1*. Zug: Klett und Balmer Verlag
- Schmierbach, M., Chung, M., Wu M., & Kim, K. (2019). *No One Likes to Lose. The Effect of Game Difficulty on Competency, Flow, and Enjoyment*. Pennsylvania: Journal of Media Psychology. Vol. 26 (3): S. 105–110.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh
- Schriber, S. & Steppacher, J. (2016). *Schulische Heilpädagogik: Aufgaben und Kompetenzen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik (2. Auflage)
- Schuler, S., Streit, C. & Wittmann, G. (Hrsg.) (2017). *Perspektiven mathematischer Bildung im Übergang vom Kindergarten zur Primarschule*. Heidelberg: Springer Spektrum
- Wittmann E.C. & Müller G.N. (1997). *Handbuch produktiver Rechenübungen Band 1*. Stuttgart und Düsseldorf. Ernst Klett Schulbuchverlag

Anhangsverzeichnis

1. Beobachtungsbogen
2. Ausgefüllter Beobachtungsbogen:
3. Ausgefüllter Beobachtungsbogen:
4. Ausgefüllter Beobachtungsbogen:
5. Zeitplan
6. Forschungstagebuch Struktur
7. Forschungstagebuch: 12.3.18
8. Forschungstagebuch: 14.3.18
9. Forschungstagebuch: 19.3.18
10. Forschungstagebuch: 21.3.18
11. Forschungstagebuch: 26.3.18
12. Forschungstagebuch: 28.3.18
13. Forschungstagebuch: 3.4.18
14. Forschungstagebuch: 4.4.18
15. Allgemeine Angaben zu den Spielregeln (aus: «Mehr ist mehr»)
16. Spielanleitung: Twister
17. Vorlage für Drehpfeil zu Twister
18. Spielanleitung: Jungle Speed
19. Spielkarten zu Jungle Speed (Ergänzung)
20. Spielanleitung: Klipp Klapp
21. Spielanleitung: Super 6
22. Spielanleitung: Halli Galli
23. Spielanleitung: Auf Zack
24. Zahlenhaus von 1 – 10
25. Kompetenzentwicklung: Videosequenz 2
26. Kompetenzentwicklung: Videosequenz 3
27. Kompetenzentwicklung: Videosequenz 4
28. Kompetenzentwicklung: Videosequenz 5
29. Kompetenzentwicklung: Videosequenz 6
30. Schummeln: Videosequenz 2
31. Schummeln: Videosequenz 3
32. Schummeln: Videosequenz 4

1. Beobachtungsbogen

Beobachtungsbogen: Spielphasen

Datum:	Schülerin/Schüler	Spielphase:
Spiel		
Spielpartner		
Selbstbeurteilung: Spass/Zufriedenheit mit dem gespielten Spiel		
Fremdbeurteilung: Teilnahme, Motivation		
Wahl der Spiele:	verordnet	selbst gewählt
Wahl der Spielpartner:	frei	homogen bez. Lernstand
Ebene 1	Bemerkungen:	
Zählentwicklung (Zählers unflexibel, immer bei 1 beginnend)		
1 : 1 Zuordnung beim Zählen (Augen – Hand – Koordination)		
Kleine Mengen auf einen Blick erfassen		
Würfelbilder bis 3 simultan erkennen		
Kleine Mengen vergleichen		
Ebene 2		
Grössere (strukturierte) Mengen simultan (quasi – simultan) erfassen		
Würfelbilder bis 6 simultan erkennen		
Grössere Mengen vergleichen		
Zählentwicklung (teilweise flexibel, bei einer beliebigen Zahl beginnend)		
Für Summenbildung werden Elemente gezählt		
Ebene 3		
Zählers vollständig flexibel (vorwärts und rückwärts)		
Telle – Ganzes – Prinzip:		
- Summen bilden (nicht alle Elemente werden gezählt)		
- Verschiedene Zerlegungen bilden zu einer Zahl		
- Unterschiede erkennen		
Unstrukturierte Beobachtung (s. Rückseite)		
Beschriebene Strategien durch SUS (s. Rückseite)		

2. Ausgefüllter Beobachtungsbogen 12.3.18

Spieler/Spieler:		Spielphase (3-4)	
Spiel		[redacted]	
Spielpartner		[redacted]	
Selbstbeurteilung: Spass/Zufriedenheit mit dem gespielten Spiel			
Fremdbeurteilung: Teilnahme, Motivation, Fokussierung auf das Spiel			
Wahl der Spiele:		verordnet	
Wahl der Spielpartner:		frei	
Ebene 1		homogen bez. Lernstand	
Zählentwicklung (Zählers unflexibel, immer bei 1 beginnend)		selbst gewählt	
1 : 1 Zuordnung beim Zählen (Augen – Hand – Koordination)		heterogen bez. Lernstand	
Kleine Mengen auf einen Blick erfassen			
Kleine Mengen vergleichen			
Ebene 2			
Zählers flexibel (vorwärts)			
Grössere (strukturierte) Mengen simultan (quasi – simultan) erfassen.			
Würfelbilder bis 6 simultan erkennen			
Grössere Mengen vergleichen			
Zählentwicklung (teilweise flexibel, bei einer beliebigen Zahl beginnend)			
Für Summenbildung werden alle Elemente gezählt			
Ebene 3			
Zählers vollständig flexibel (vorwärts und rückwärts)			
Teile – Ganzes – Prinzip:			
Stufe 1: a) alle Elemente zählen durch antippen			
b) alle Elemente zählen durch betrachten			
Stufe 2: a) Von einem Element weiter zählen			
b) vom grösseren Element weiter zählen			
Stufe 3: a) Ergebnis ermitteln mithilfe der Finger dynamisch			
b) Ergebnis ermitteln mithilfe der Finger statisch			
Stufe 4: Zahlwissen nutzen:			
Zerlegen + / - 1			
Kraft der 5 nutzen			
Zerlegung von 10			
Nachbaraufgaben			
Teuschaufgaben			
Verdoppeln			
halbieren			
Stufe 5: Ergebnis bekannt / automatisiert			
Unstrukturierte Beobachtung / Nachträglich beschriebene Strategien durch SUS (s. Rückseite)			
<p>Bemerkungen:</p> <p>[redacted] 10 Punkte</p> <p>[redacted] log) Spielregeln zu Beginn gegeben aus 13.41</p> <p>[redacted] deck 3. Kantenbild 14.08</p> <p>[redacted] 10 Stück 17 Paar Gegenstände</p> <p>[redacted] Vorab auf Symbole</p> <p>[redacted] Bedeutung der Ergebnisse belüchelt 17.20</p> <p>[redacted] zählt 3 (11 Punkte) - 4 deck 3. K. und 16. 00</p> <p>Regeln einhalten fällt ihm schwer!</p> <p>gewinnbar ist gefordert</p>			

3. Ausgefüllter Beobachtungsbogen 14.3.18

Schülername / Klasse		Spielphase (1-4)	
[Name]		6	
Spiel		MSU	
Spielpartner		[Name]	
Selbstbeurteilung:			
Spass/Zufriedenheit mit dem gespielten Spiel			
Fremdbeurteilung:			
Teilnahme, Motivation, Fokussierung auf das Spiel			
Wahl der Spiele:			
Wahl der Spielpartner:			
verordnet		selbst gewählt	
frei		homogen bez. Lernstand <input checked="" type="checkbox"/>	
		heterogen bez. Lernstand <input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Fliese auf 5 (Mitarbeiter (P. beide Hände 4 MA durch Fliese auf 2 -> 1/1 Fliese auf 3 -> zählt mehr Punkte - freies Vorgehen Blatt, bei ungenutzten (P. hat für andere Ergebnisse 100er, gibt gleiche Typen 1/11 Fliese auf 5 = 2/3 100er Fliese auf 9 -> 3/2 kongruent - sieht Fehler!			
Zählentwicklung (Zählers unflexibel, immer bei 1 beginnend)			
1 : 1 Zuordnung beim Zählen (Augen - Hand - Koordination)			
Kleine Mengen auf einen Blick erfassen			
Kleine Mengen vergleichen			
Ebene 2			
Zählers flexibel (vorwärts)			
Grössere (strukturierte) Mengen simultan (quasi - simultan) erfassen.			
Würfelbilder bis 6 simultan erkennen			
Grössere Mengen vergleichen			
Zählentwicklung (teilweise flexibel, bei einer beliebigen Zahl beginnend)			
Für Summenbildung werden alle Elemente gezählt			
Ebene 3			
Zählers vollständig flexibel (vorwärts und rückwärts)			
Teile - Ganzes - Prinzip:			
Stufe 1: a) alle Elemente zählen durch antippen		<input checked="" type="checkbox"/>	
b) alle Elemente zählen durch betrachten			
Stufe 2: a) Von einem Element weiter zählen		<input checked="" type="checkbox"/>	
b) vom grösseren Element weiter zählen			
Stufe 3: a) Ergebnis ermitteln mithilfe der Finger dynamisch			
b) Ergebnis ermitteln mithilfe der Finger statisch			
Stufe 4: Zählflecken nutzen:			
Zerlegen + / - 1			
Kraft der 5 nutzen			
Zerlegung von 10			
Nachbaraufgaben			
Tauschaufgaben			
Verdoppeln			
halbieren			
Stufe 5: Ergebnis bekannt / automatisiert		<input checked="" type="checkbox"/>	
Unstrukturierte Beobachtung / Nachträglich beschriebene Strategien durch SUS (s. Rückseite)			

4. Ausgefüllter Beobachtungsbogen 28.3.18

Schüler/Schülerin		Spielphase (1-4):	
[Name]		2	
Spiel		Spiel 6	
Spielpartner		[Name]	
Selbstbeurteilung:			
Spaß/Zufriedenheit mit dem gespielten Spiel			
Fremdbeurteilung:			
Teilnahme, Motivation, Fokussierung auf das Spiel			
Wahl der Spiele:			
Wahl der Spielpartner:			
verordnet <input checked="" type="checkbox"/>		selbst gewählt	
frei		homogen bez. Lernstand	
heterogen bez. Lernstand <input checked="" type="checkbox"/>			
Bemerkungen: [Name] ist schlauer verwendet nur 1 Würfel erklärt, dass [Name] 2. Höflich nehmen muss! 3.08+LP: [Name] erklärt / Spielregeln korrekt LP gibt mehr Höflich (7) - Lars sagt: ich habe 5, also noch 2) (= gleichzeitig mit Handlung LP 5.10 6.38 Mag. für 4+2 - [Name] sagt sofort 6 (zählt noch nach) Würfel 2 rüberträn oder 3+4 - zählt jedes Mal man 8,31 9.23 dreht Würfel, damit er genau! (voll selbst LP)			
Ebene 1			
Zählentwicklung (Zählers unflexibel, immer bei 1 beginnend)			
1.: 1. Zuordnung beim Zählen (Augen - Hand - Koordination)			
Kleine Mengen auf einen Blick erfassen			
Kleine Mengen vergleichen			
Ebene 2			
Zählers flexibel (vorwärts)			
Größere (strukturierte) Mengen simultan (quasi - simultan) erfassen.			
Würfelbilder bis 6 simultan erkennen			
Größere Mengen vergleichen			
Zählentwicklung (teilweise flexibel, bei einer beliebigen Zahl beginnend)			
Für Summenbildung werden alle Elemente gezählt			
Ebene 3			
Zählers vollständig flexibel (vorwärts und rückwärts)			
Teile - Ganzes - Prinzip:			
Stufe 1: a) alle Elemente zählen durch antippen			
b) alle Elemente zählen durch betrachten			
Stufe 2: a) Von einem Element weiter zählen			
b) vom größeren Element weiter zählen			
Stufe 3: a) Ergebnis ermitteln mithilfe der Finger dynamisch			
b) Ergebnis ermitteln mithilfe der Finger statisch			
Stufe 4: Zahlwissen nutzen:			
Zerlegen + / - 1			
Kraft der 5 nutzen			
Zerlegung von 10			
Nachbaraufgaben			
Tauschaufgaben			
Verdoppeln			
halbieren			
Stufe 5: Ergebnis bekannt / automatisiert			
Unstrukturierte Beobachtung / Nachträglich beschriebene Strategien durch SUS (s. Rückseite)			

5. Zeitplan

Woche	Lektion(en)	Thema der Lektion	Vorgehen	Besonderes
45 – 51	In loser Folge	Neue Spiele testen	Spiele einführen und mit der Klasse spielen (auch 2. EK) Laufend Anpassungen vornehmen	
7	Ca. 1 L. pro SUS	Lernstanderfassung (Zahlenstark)	Einzelsetting	
8	ca. 15 min pro SUS	LEst – 4 – 7	Einzelsetting	
8 / 9	In loser Folge	Spiele einführen	Regeln erklären, Spiel spielen	
10				Wintersportwoche
11 – 14	2 x 1 L. Mo / Mi	Spielphasen	Verordnetes Spiel, Videoaufnahmen 1 x pro Woche	
14	Ca. 1 L. pro SUS	Lernstanderfassung (Zahlenstark)	Einzelsetting	
15/16	Besprechung bezüglich Auswertung / Vorgehen Dokumentation			Frühlingsferien
	ca. 15 min pro SUS	LEst – 4 – 7	Einzelsetting	
17 - 25	Erstellen Bericht			
Ca. 20	Besprechung bezüglich Beantwortung Forscherfragen (hinreichende Belegung durch Datenerhebung?)			
25	Abgabe Masterarbeit			

6. Struktur Forschertagebuch

Forschungstagebuch

Datum / Spielphase	Zeit

Verwendete Spiele

Beobachtungen

Reflexion

Fazit für Weiterarbeit

7. Forschungstagebuch 12.3.18

Forschungstagebuch:

Wirksame Mathematik – Spiele in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Datum / Woche	Zeit
12.3.18 / Woche 1	13.45 – 14.15

Verwendete Spiele	Gruppen
Jungle Speed	[REDACTED]
Klipp Klapp	[REDACTED]
Auf Zack	[REDACTED]
Schlüsselmomente (Hinweise für relevante Videosequenzen)	
Klipp Klapp: v.a. abzählen der Würfelpunkte [REDACTED] abgelenkt, laut v.a. am Ende als sie 9 nicht würfeln	
JungleSpeed: Noah kennt viele Rechnungen [REDACTED] fand sich im Spiel schlecht zurecht, wählt lieber eigene Spiele, sagt, dass es schwierig war	
Auf Zack: Karten mit einfachen Anzahlen, ev. Karten mit höheren Anzahlen wählen Trotzdem zählt Gian die Elemente ab!	
Besonderheiten im Ablauf / Abweichungen von der Planung	
Videokamera waren Thema, Faxen kamen ab und zu vor, Ian erwähnte, dass die Kamera kontrollieren	
Einstige: Spiel Zahlenkönig (vorwärts sehr gut, rückwärts noch schiweirg bei: Aaron, Eliza, Lars, Ian)	
Selbständige Arbeit: Nachbarzahlen, zählen	
Technik: z.T. wenig Batterie, beim Spiel auf Zack war Batterie zwischendrin leer	
positiv, motivierte Grundstimmung, die SUS freuen sich auf die nächste Phase,	
Spielregeln JungleSpeed noch unklar	
Spielregeln Klipp Klapp recht klar, Möglichkeit mit Zahlenwürfeln	
Reflexion / Fazit für Weiterarbeit	
Auf Zack: Karten mit einfachen Anzahlen, ev. Karten mit höheren Anzahlen wählen Hinweis: mit antippen oder nur mit beobachten	
Lärmpegel eher laut: auf Merkmale von Gruppenarbeiten eingehen: leise, einandern helfen, nicht kämpfen	

8. Forschungstagebuch 14.3.18

Forschungstagebuch:

Wirksame Mathematik – Spiele in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Datum / Woche	Zeit
14.3.18 / Woche 1	8.45 – 9.30

Verwendete Spiele	Gruppen
Super 6	[REDACTED]
Halli Galli	[REDACTED]
Twister	[REDACTED]

Schlüsselmomente (Hinweise für relevante Videosequenzen)

Super6: [REDACTED] findet heraus, dass man Würfel einzeln oder zusammen gezählt verwenden kann

Halli Galli: Spielregeln noch unklar, was muss man machen, wenn es 5 sind

Twister: das Spiel macht den SUS Spass, es ist jedoch schwierig zum richtig stehen, weil die Füße / Hände die Zahlen verdecken (1 SUS sagt, Zahlen wären besser)

Es ist nicht ganz klar, dass beide Hände (bzw. Füße) total so viele Punkte abdecken müssen, [REDACTED] stehen zu total 3 – 2x auf die 3 (wäre dann 6).

Die SUS kennen die Zerlegungen nicht!

Besonderheiten im Ablauf / Abweichungen von der Planung

Die Zeit ist recht knapp, da es die 2. Lektion ist, können die Kameras nicht schon vorher gestellt werden.

Bei allen 3 Spielen war am Anfang eine kurze Erklärung mit Demonstration notwendig.

[REDACTED] fehlte, weil er in der Logopädie war. Nächste Woche ist es Eliza! Dran denken zum Abwechseln, dann fehlt [REDACTED]

Reflexion / Fazit für Weiterarbeit

Super 6: die Würfel werden einzeln oder zusammen gezählt verwendet. Die Summe wird dann nicht anders gesplittet!

Nächsten Mittwoch bereits um 8.30 anfangen mit selbständiger Arbeit, dann kann ich in dieser Zeit die Kameras und Spiel richten (gleiche Aufgabe wie nach der Spielphase)

Die Distanz zwischen 0 – 9 darf nicht länger sein

[REDACTED] möchte Twister spielen, nächste Woche können die SUS frei wählen. Dazu noch ein „System“ machen. Fotos von allen Spielen, SUS legen ihr Foto zu den Bildern. Wechsel nach 15 min möglich!

Gibt es für Twister eine Tabelle mit allen Zerlegungen bis 10 (als Hilfe)?

→ das nächste Mal dazu geben, ev. zuerst selber herausfinden mit Plättchen!

9. Forschungstagebuch: 19.3.18

Forschungstagebuch:

Wirksame Mathematik – Spiele in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Datum / Woche	Zeit
19.03.18 / 2	14.00 – 14.40

Verwendete Spiele	Gruppen
KlippKLapp	■■■■■
Super6	■■■■■
HalliGalli	■■■■■
Twister	■■■■■

Schlüsselmomente (Hinweise für relevante Videosequenzen)

KlippKlapp: ■■■ würfelt 6 / 1 – sagt sofort 6 und eins dazu = 7

Super6: ■■■ ignoriert einen Würfel, weil er ein Hölzchen nehmen muss
Lenny hält die Spielregeln sehr gut ein

HalliGalli: ■■■ zählt alle Früchte ab, keine Simultanerkennung

Twister: das Spiel macht den SUS Spass, sie wählen es gerne
es ist immer noch unklar, was es heißt „beide Hände zusammen müssen 4 ergeben“

Besonderheiten im Ablauf / Abweichungen von der Planung

Einstieg: „Knobeln“ mit 5 Steinchen (Spiel bei dem 5 Steinchen auf beide Hände verteilt werden, eine Hand wird gezeigt, die andere erraten)
Zahlenhäuser von 1 – 10 mit Plättchen werfen. Die SUS sind motiviert und die Umsetzung gelingt recht gut (die SUS werfen die Plättchen zufällig, kein gegenseitiger Tausch!)

Spielregeln HalliGalli demonstriert, beim Spielen der Gruppe ■■■■ noch nicht klar!

Das Einhalten der Spielregeln ist für die SUS nicht eindeutig

Die SUS durften frei wählen, legten ihr Foto auf das Spiel, die Gruppen setzten sich zufällig zusammen. Es ging gut auf mit der Anzahl.

Es wurden nicht alle Spiele gewählt, die ich eigentlich filmen wollte. Dies habe ich flexibel angepasst und werde es auf dem Plan ändern.

Reflexion / Fazit für Weiterarbeit

Es ist sehr unruhig im Raum, wenig Konzentration möglich → nochmals ansprechen, abmachen

Twister: 20er – Feld mit Zahlen tauschen. Spielregeln erklären! Tabelle Zahlenhaus brauchen!

10. Forschungstagebuch: 21.3.18

Forschungstagebuch:

Wirksame Mathematik – Spiele in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Datum / Woche	Zeit
21.3.18 / Woche 2	8.45 – 9.30

Verwendete Spiele	Gruppen
HalliGalli	■■■■■
JungleSpeed	■■■■■
Super6	■■■■■
KlippKlapp	■■■■■

Schlüsselmomente (Hinweise für relevante Videosequenzen)

Super6: ■■■■ erklärt $4 + 3$ ist wie $4 + 1 + 2$ (Fünferstruktur bekanntes Bild)

HalliGalli
■■■■ hat in die Kamera gegrinst /Grimassen – ist sonst aber gut dabei

KlippKlapp: ■■■■ kennt viele Rechnungen, er zählt aber trotzdem ab!

JungleSpeed: ■■■■ zählen am Anfang gut ab, ■■■■ erkennt einige Würfelzahlen simultan und ist recht schnell im zählen – die zwei sind zusammen abgelenkt (fraglich wie viel Zeit sie am Spielen waren)

Besonderheiten im Ablauf / Abweichungen von der Planung

Einstieg: Zahlenkönig (zählen rw./vw.) – ■■■■ schwierig
ca. 6 min Plättchen und Zahlenhaus

Die Klasse war schon recht unruhig, daher stand Twister nicht zu Verfügung
→ Zahlenhaus wurde nicht verwendet

Die SUS wählten die Spiele selber und die Spielpartner.
→ ■■■■ ist in der Logopädie

Die Spielregeln von HalliGalli waren klarer, die 2 SUS motiviert bei der Sache

Die SUS sind sehr motiviert und freuen sich aufs Spielen, es ist ihnen wichtig, mit wem sie zusammen spielen können!

Reflexion / Fazit für Weiterarbeit

Nächste Woche werden die Spiele zugeteilt, die SUS sind aus meinen Beobachtungen dann ruhiger

30 min reichen aus von der Konzentrationsfähigkeit her. Nimmt die Konzentrationsspanne zu wenn die Spiele bekannter sind, Karten bekannter sind?

11. Forschungstagebuch: 26.3.18

Forschungstagebuch:

Wirksame Mathematik – Spiele in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Datum / Woche	Zeit
26.3.18 / 3. Woche	13.45 – 14.15

Verwendete Spiele	Gruppen
KlippKlapp	■■■■■
AufZack	■■■■■
JungleSpeed	■■■■■

Schlüsselmomente (Hinweise für relevante Videosequenzen)

KlippKlapp: ■■■■ fragt nach anderen Würfeln, weil es auf den Würfeln 7-9 gar nicht gibt. Er verwendet die Würfel nur einzeln, ausser es sagt ihm jemand die Summe. Die Verwendung der Zahlenwürfel ist kaum möglich (ausser ■■■■, weil die SUS die Summen nicht kennen und mit den Fingern rechnen müssen (sehr fehleranfällig, Z.B. ■■■■))
Lars dreht die Würfel zu seinen Gunsten, Noah kontrolliert nicht!

Auf Zack: ■■■■ interpretiert 7 Glacé mit 3 / 3 / 1 – nicht ganz logisch, erkennt aber Dreierstruktur
■■■■■ haben eine Diskussion wegen den Regeln, ■■■■ möchte nicht, dass ■■■■ mitzählen darf, wenn er das Paar aufgedeckt hat. ■■■■ hat Mühe ohne Finger zu zählen.
Beide Gruppen sind recht abgelenkt. Alle SUS ausser ■■■■ möchten lieber mit Bildern spielen mit weniger Symbolen!

JungleSpeed: es kommt zu wenigen Übereinstimmungen. ■■■■■■ finden es am coolsten wenn sie den Stab schnappen können!

Besonderheiten im Ablauf / Abweichungen von der Planung

■■■■■ war beim Arzt, deshalb gab es beim JungleSpeed keine Dreiergruppen
Als Hilfe zum JungleSpeed die Übersicht Zahlenhäuser hingelegt. Das finden der Paare ist für die SUS aber noch schwierig (Orientierung, Transfer 3+4 / 3 und 4 im Zahlenhaus finden)
Die Motivation während dem Spiel scheint nicht sehr hoch zu sein. ■■■■ ist hinter der Kamera gestanden, ■■■■ ist auf die Spielkarten gelegen.
In der Reflexion sagen die SUS aber alle, dass sie gerne gespielt haben. Sie wünschen auch, dass sie ein drittes Spiel auch noch spielen können!

Reflexion / Fazit für Weiterarbeit

Die SUS verwenden kaum Strategien oder wenden Tricks an. Z.B. Karten merken bei AufZack oder einrechnen der Wahrscheinlichkeit bei KlippKlapp. Wenn die SUS zusammen rechnen müssen zählen sie oft noch alle Punkte, obwohl sie nachweislich die Würfelbilder simultan erkennen.

Bei JungleSpeed Karten so sortieren, dass es mehr Übereinstimmungen gibt!

Die individuelle Lernunterstützung fällt mir schwer, da die Zeit dafür fehlt, ich zu wenig auf die SUS eingehen kann.
auf den Mittwoch Fragenrepertoire anschauen!

12. Forschungstagebuch: 28.3.18

Forschungstagebuch:

Wirksame Mathematik – Spiele in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Datum / Woche	Zeit
28.3.18 / Woche 3	8.45 – 9.15

Verwendete Spiele	Gruppen
Super 6	██████████
HalliGalli	██████████
Twister	██████████

Schlüsselmomente (Hinweise für relevante Videosequenzen)

Super 6: ██████ kann schon rechnen (s. Zahlenstark), dennoch zählt er immer alle Punkte
 → Lernhilfe: ein Würfel erkennen und weiter zählen, ██████ kennt die Regeln gut, auch ██████
 ██████ bekommen Streit wegen den Regeln, ██████ dreht die Würfel zu seinen Gunsten!

Halli Galli: ██████ starten sehr spät (ich habe nicht nachgeschaut) ██████ erkennt 5
 Bananen nicht, Regeln unklar
 ██████ kennt die Regeln sehr gut ██████ versucht die Regeln zu seinen Gunsten zu ändern

Twister: Einstieg: Beispiele zeigen mit Zahlenhäusern, es ist nicht allen klar (██████), dass die
 Hände zusammen 4 abdecken müssen.

Besonderheiten im Ablauf / Abweichungen von der Planung

██████ ist in der Logo (Tausch mit ██████)

Reflexion / Fazit für Weiterarbeit

Es ist den SUS wichtig, mit wem sie spielen dürfen. Die Motivation ist meist *kleiner* grösser, als wenn es
 bestimmt wird. → die SUS dürfen nächste Woche noch 2x frei wählen!
 Dennoch Struktur ermöglichen (Wechsel erst nach 15 min) / Videokamera bleibt beim Spiel / LP
 stellt Kamera entsprechend um?

Wenn ich nachfrage, sagen die SUS oft es mache ihnen Spass!

13. Forschungstagebuch: 3.4.18

Forschungstagebuch:

Wirksame Mathematik – Spiele in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Datum / Woche	Zeit
3.4.18 / 4	13.55 – 14.25

Verwendete Spiele	Gruppen
Halli Galli	■■■■■
JungleSpeed	■■■■■
Twister	■■■■■
KlippKLapp	■■■■■

Schlüsselmomente (Hinweise für relevante Videosequenzen)

JungleSpeed: Regeln unklar
 → habe alle Rechnungen rausgenommen (übrig: Würfelbilder, Fingerbilder, ungeordnete Mengen, Hausnummern=Zahlen)

HalliGalli: Regeln unklar, macht aber zunehmend mehr Spass! ■■■■ erkennt 5 Früchte nicht simultan

Twister: ■■■■ legt beide Hände auf 8 (statt 3 / 5) – Hinweis auf Zahlenhaus (■■■■ besser)

KlippKlapp: läuft nicht, weil beide nicht fair spielen (s. andere Beobachtungen)

Besonderheiten im Ablauf / Abweichungen von der Planung

Einstieg: mit 2 Würfel würfeln (wer würfelt mehr?) – nach einigen Durchgängen weiterzählen von der grösseren Anzahl, inkl. Simultan erkennen der Würfelbilder erklärt.

Reflexion / Fazit für Weiterarbeit

In der Rückmeldung sagten ■■■■ das JungleSpeed wäre nicht lustig, weil sie die Regeln nicht kennen – eine Runde spielen am Anfang!

Hinweis für Gruppen: ■■■■ trennen, ■■■■ spielt gerne mit ■■■■

14. Forschungstagebuch: 4.4.18

Forschungstagebuch:

Wirksame Mathematik – Spiele in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Datum / Woche	Zeit
4.4.18 / Woche 4	8.45 – 9.15

Verwendete Spiele	Gruppen
Jungle Speed	████████
Auf Zack	████████
Super 6	████████
Klipp Klapp	████████

Schlüsselmomente (Hinweise für relevante Videosequenzen)

Einstieg: alle zusammen spielen JungleSpeed. Es hat sich gezeigt, dass bei diesem Spiel eine Lernbegleitung notwendig ist, da die SUS sich nicht gegenseitig kontrollieren, wenn sie die gleiche Anzahl sehen. Wenn das Spiel nur zu zweit gespielt wird, ergeben sich auch zu wenige Übereinstimmungen!

Die SUS spielten konzentriert mit, es gab einige gute Stellen für die Kompetenzentwicklung!

Besonderheiten im Ablauf / Abweichungen von der Planung

Die Planung sah vor, dass die SUS nochmals 2 Spiele frei wählen konnten. Durch das gemeinsame Anfangsspiel, blieb nur noch Zeit für 1 Spiel.

Reflexion / Fazit für Weiterarbeit

Die SUS fanden es schade, dass die Spielphasen vorbei waren.

Spielstunden werden immer wieder eingeplant und auch eine spielintegrierte Förderung wird die LP wiederum vorsehen.

15. Allgemeine Angaben zu den Spielregeln (aus: «Mehr ist mehr»)

Angaben zu den Spielen

	Gruppengrösse
 (5), (10), (15), (15+)	Ungefähre Zeitdauer pro Spieldurchgang: kurz (5 Min.), mittel (10 Min.), lang (15 Min.) bzw. mehr als 15 Minuten.
	Der Schwierigkeitsgrad des Basisspiels wird mit Hilfe von dunkelgrün eingefärbten Sternen angegeben: <ul style="list-style-type: none"> - ein ausgefüllter Stern – leicht - zwei ausgefüllte Sterne – mittlere Schwierigkeit - drei ausgefüllte Sterne – schwierig <p>Erhöhen Spielvariationen oder Spielvarianten den Schwierigkeitsgrad, wird dies anhand zusätzlich hellgrün ausgefüllten Sternen gekennzeichnet.</p>
<div style="border: 1px solid black; background-color: #c8e6c9; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Anzahlbestimmung</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">Erstes Rechnen</div>	<p>Die mathematischen Schwerpunkte sind für das jeweilige Basisspiel dunkelgrün hinterlegt, für die Spielvariationen und Spielvarianten hellgrün.</p> <p>Die mathematischen Grundlagen der Spiele sind im Buch ‚Mehr ist mehr – mathematische Frühförderung mit Regelspielen, herausgegeben von Bernhard Hauser, Elisabeth Rathgeb-Schnierer, Rita Stebler, Franziska Vogt, Klett und Kallmeyer, in Vorbereitung, erläutert.</p>

16. Spielanleitung Twister

Twister

Material:

- Spielplan: 2 x 10 Kreise (20er – Feld)
- Je 2x Ziffernkärtchen von 0 – 9, Punktfelder 0 – 9 (Anordnung auf 20er – Feld)
- Drehpfeil mit Unterlage

Vorbereitung:

Der Spielplan wird auf einem Plastik (z.B. Rückseite des Originalspiels) aufgezeichnet, auf den Boden ausgelegt und mit der gewünschten Beschriftung versehen. Die Kärtchen lassen sich mit Klett – oder Haftpunkten befestigen. Die Vorlage für die Unterlage des Drehpfeils vergrößern, ausschneiden (ev. laminieren) und unter dem Drehpfeil befestigen.

Als Unterstützung können die Zahnhäuser von 1 – 10 angeboten werden.

Mengenvergleich	Zahlreihenfolge	Teile-Ganzes-Konzept
Zahl-Menge-Zuordnung	Anzahlbestimmung	Erstes Rechnen

Spielregeln:

Ziel: so lange wie möglich auf dem Spielplan stehen zu bleiben ohne das Gleichgewicht zu verlieren.

Ein Spieler dreht den Drehpfeil und gibt den entsprechenden Befehl. Z.B. bleibt der Zeiger auf der linken Seite bei der Ziffer 4 stehen lautet die Anweisung: «Beide Hände auf 4 legen». Damit ist gemeint, dass beide Hände die Summe 4 abdecken müssen. Z.B. $2 + 2$, $1 + 3$, $0 + 4$. Welche Zerlegung gewählt wird und wie die Hände dabei verteilt sind, ist dem Spieler überlassen.

Ist die Zerlegung korrekt (Überprüfung mit den Zahlenhäusern), wird der Drehpfeil erneut gedreht und eine neue Anweisung ausgesprochen. Entweder müssen die Hände verschoben werden oder zusätzlich die Füße dazu genommen werden. Dabei können auch Verrenkungen vorkommen.

Der Spieler bleibt solange an der Reihe bis er das Gleichgewicht verliert oder ihm die Kraft ausgeht.

Danach werden die Rollen getauscht.

Gewonnen hat, wer länger im Spiel bleiben kann (z.B. Zeit stoppen mit einer Stoppuhr).

Spielvariante 1:

Verschiedene Kärtchen auf dem Spielplan verwenden: Ziffern oder Punktefelder. Die Punktefelder ermöglichen das Abzählen der Punkte für die Zerlegung, bei den Ziffern müssen die Spieler über erste Rechenkenntnisse verfügen.

17. Spielmaterial zu Twister

Variante für Differenzierung

5	0
4	9
3	8
2	7
1	6

18. Spielanleitung Jungle Speed

Jungle Speed

Material:

- 4 Kartensätze mit verschiedenen Repräsentationsebenen:
 - Karten mit Zahlbildern von 1 – 10
 - Karten mit Mengenbildern von 1 – 10
 - Karten mit Würfelbildern von 1 – 10 (zusammengesetzt aus den Würfelbildern von 1 – 6)
 - Karten Zahlzerlegungen von 1 – 10 (Darstellung der Summe, z.B. 2 + 5)
- Holzstab

Vorbereitung:

Die Kartensätze werden gut vermischt und regelmässig auf die Spieler verteilt. Alle Spieler legen den Stapel verdeckt vor sich hin. Der Holzstab wird in die Mitte zwischen die Spieler gestellt.

Mengenvergleich	Zahlreihenfolge	Teile-Ganzes-Konzept
Zahl-Menge-Zuordnung	Anzahlbestimmung	Erstes Rechnen

Spielregeln:

Ziel: Möglichst rasch alle Karten erobern.

Der erste Spieler deckt seine oberste Karte auf und legt sie gut sichtbar vor sich hin. Die Karte wird in Richtung der anderen Spieler aufgedeckt (von vorne nehmen).

Danach werden die Karten reihum aufgedeckt.

Wird eine Karte aufgedeckt, welche den gleichen Wert hat wie eine bereits sichtbare Karte, kommt es zum Duell. Der erste Spieler, welcher den Holzstab zu fassen bekommt, gewinnt das Duell. Er bekommt den gesamten offenen Stapel des «Verlierers». Im Duell involviert sind nur die betroffenen Spieler (gleiche Anzahl), alle anderen Mitspieler dürfen nicht nach dem Stab greifen.

Wurde der Stab fälschlicherweise geschnappt, muss der Spieler seinen offenen Stapel unter den Stab in die Mitte legen. Die Karten erhält der Sieger des nächsten Duells.

Duelle können zu jedem Zeitpunkt des Spiels ausgelöst werden. Immer dann, wenn zwei Karten dieselbe Anzahl aufweisen. D.h. es müssen immer alle Spieler aufmerksam den Verlauf mitverfolgen.

Der Spieler mit den meisten Karten (oder mit allen Karten) gewinnt das Spiel.

Spielvariante 1:

Die Karten mit den Zahlzerlegungen weglegen. Dann ist das Spielziel die Erkennung von gleichen Mengen.

19. Karten mit Zahlzerlegungen von 1 – 10

0 + 9

913_Spielkarte_Quartblatt 10
11.08.14 11:52

2 + 6

913_Spielkarte_Quartblatt 11
11.08.14 11:52

0 + 8

913_Spielkarte_Quartblatt 19
11.08.14 11:52

0 + 4

913_Spielkarte_Quartblatt 20
11.08.14 11:52

0 + 5

913_Spielkarte_Quartblatt 15
11.08.14 11:52

2 + 2

913_Spielkarte_Quartblatt 16
11.08.14 11:52

3 + 4

913_Spielkarte_Quartblatt 21
11.08.14 11:52

0 + 0

913_Spielkarte_Quartblatt 18
11.08.14 11:52

3 + 7

913_Spielkarte_Quartblatt 17
11.08.14 11:52

1 + 7

913_Spielkarte_Quartblatt 22
11.08.14 11:52

9 + 0

913_Spielkarte_Quartblatt 23
11.08.14 11:52

0 + 2

913_Spielkarte_Quartblatt 24
11.08.14 11:52

1 + 3

913_Spielkarte_Quartblatt 25
11.08.14 11:52

0 + 10

913_Spielkarte_Quartblatt 26
11.08.14 11:52

4 + 5

913_Spielkarte_Quartblatt 27
11.08.14 11:52

2 + 5

913_Spielkarte_Quartblatt 28
11.08.14 11:52

20. Spielanleitung Klipp Klapp

Klipp-Klapp

Material:

- 2 einzelne Spiele „Klipp Klapp“
- 2 x 6-er Augenzwürfel
- 2 x 3-er Augenzwürfel
- 2 x 6-er Ziffernwürfel
- 2 x 12-er Ziffernwürfel

Vorbereitung:

Die Pädagogin legt die Spiele und Würfel auf dem Tisch bereit.

Hinweis:

Die Kinder positionieren sich am besten an einem Tisch „über Eck“ – so können sie sowohl die eigenen wie auch die Zehntafelchen des Partnerkindes sehen.

Mengenvergleich

Zahl-Menge-Zuordnung

Zahlenreihenfolge

Anzahlbestimmung

Teile-Ganzes-Konzept

Erstes Rechnen

Spielregeln:

Ziel des Spiels ist das Runterklappen aller Zifferntafeln auf dem eigenen Spielfeld, möglichst in wenigen Spielzügen und schneller als das Partnerkind.

Die Kinder würfeln mit 2 x 6-er Augenziffern auf den mit Teppich belegten Spielfeldböden ihres Spiels.

Wirft ein Kind beispielsweise eine 1 und eine 2 kann das Kind sich zwischen 3 Varianten entscheiden:

- A) Ich klappe die Zahl 1 runter oder
- B) ich klappe die Zahl 2 runter oder
- C) ich klappe die Summe, nämlich die Zahl 3 runter.

Kann ein Kind keine Zifferntafel runterklappen (es hat beispielsweise zweimal die 2 gewürfelt und die Zahlen 2 und 4 sind schon runtergeklappt) dann kommt das nächste Kind an die Reihe.

Gewonnen hat, wer zuerst alle Zifferntafeln runtergeklappt hat.

Hinweis:

Als Vereinfachung kann das Spiel zu Beginn auch mit 2 x 3-er Augenziffern gespielt werden. Der Zahlenraum wird dafür auf 6 reduziert und somit werden die Zifferntafeln 7 bis 9 schon zu Spielbeginn runtergeklappt.

Spielvariation 1

Es werden 2 x 6-er Ziffernwürfel verwendet.

Spielvariation 2

Es wird ein 12-er Ziffernwürfel eingesetzt. Das Kind entscheidet sich bei einem Wurf zwischen folgenden Varianten:

- A) Ich klappe die gewürfelte Zahl runter oder
- B) Ich klappe zwei Zahlen runter die gemeinsam die gewürfelte Zahl ergeben. Ist eine der beiden Zahlen bereits runtergeklappt, darf das Kind die zweite Zahl trotzdem runterklappen

21. Spielanleitung Super 6

Super 6

Material:

- Box mit doppelseitiger Spielscheibe (Symbole, Ziffern 1 – 6)
- 2 x 6er Augenzwürfel oder Ziffernwürfel
- Plastikstäbe

Vorbereitung:

Jedes Kind erhält dieselbe Anzahl Stäbe (z.B. 7). Die Box wird in die Mitte des Tisches gestellt mit der Spielscheibe mit den Ziffern nach oben. Die zwei Würfel werden bereit gelegt.

Mengenvergleich	Zahlreihenfolge	Teile-Ganzes-Konzept
Zahl-Menge-Zuordnung	Anzahlbestimmung	Erstes Rechnen

Spielregeln:

Ziel: Alle Stäbe entweder ins Loch zu werfen oder in eine Vertiefung zu setzen.

Ein Spieler würfelt mit beiden Würfeln.

Wirft der Spieler z.B. eine 3 und eine 1, kann er sich zwischen zwei Varianten entscheiden:

- A) Er besetzt die Ziffern 3 und 1
- B) Er besetzt die Ziffer 4 (Summe aus 3 und 1)

Sind die möglichen Vertiefungen besetzt, darf der Spieler seine Stäbe nicht platzieren, sondern muss den Stab zu sich nehmen.

Danach ist der nächste Spieler an der Reihe.

Gewonnen hat, wer zuerst alle Stäbe losgeworden ist.

Spielvariante 1:

Es wird nur mit einem 6er-Augen oder 6er-Ziffernwürfel gespielt. Die Stäbe werden analog der Basisregel gesetzt. Das Spiel ist jedoch einfacher, da keine Summen gebildet werden müssen, sondern nur die gewürfelte Zahl verwendet wird.

Spielvariante 2:

Es wird mit zwei 6er – Ziffernwürfel gespielt. Die Basisregeln gelten analog. Dies ist eine erschwerte Spielweise, da die Summen nicht anhand der Punkte ausgezählt werden können, sondern erste Rechenkenntnisse angewendet werden müssen.

Spielvariante 3:

Es gelten die Basisregeln. Die Summe der zwei Würfel kann jedoch günstig aufgeteilt werden, sodass möglichst alle Stäbe platziert werden können. Z.B. wirft der Spieler eine 3 und eine 2 so ergibt dies die Summe 5. Diese Summe kann nun auch in die Ziffern 1 und 4 (etc.) zerlegt werden.

22. Spielanleitung: Halli Galli

Halli Galli

Material:

- Kartenspiel „Halli Galli“
- Klingel mit Filzunterlage

Vorbereitung:

Ein Kind mischt die Karten und verteilt diese gleichmässig an alle Mitspielenden. Jedes Kind legt seinen Kartenstapel verdeckt vor sich hin. Die Klingel wird in die Mitte des Tisches auf eine Filzunterlage gestellt.

Hinweis:

Klingel auf eine Filzmatte stellen, dies schwächt die Lautstärke der Klingel etwas ab.

Mengenvergleich

Zahl-Menge-Zuordnung

Zahlenreihenfolge

Anzahlbestimmung

Teile-Ganzes-Konzept

Erstes Rechnen

Spielregeln:

Ziel des Spiels ist es, bei 5 gleichen Früchten zu klingeln und so möglichst viele Karten zu erspielen.

Reihum decken die Kinder jeweils eine Karte ihres verdeckten Kartenstapels auf.

Beim Aufdecken müssen die Kinder darauf achten, dass sie einen offenen Ablagestapel bilden, auf dem nur die oberste, zuletzt aufgedeckte Karte sichtbar ist.

Sobald genau 5 gleiche Früchte auf einer Karte oder durch Addition derselben Früchte auf mehreren Karten zu sehen sind, versucht jedes Kind als erstes zu klingeln.

Beispiel bei 4 Kindern:

Auf dem offenen Ablagestapel des ersten Kindes liegen 3 Erdbeeren, auf dem Ablagestapel des zweiten Kindes liegen 2 Bananen und auf dem Ablagestapel des dritten Kindes liegen 4 Pflaumen. Nun deckt das vierte Kind 3 Bananen auf. Die Anzahl der aufgedeckten Bananen beträgt 5. Sobald die Kinder dies erkennen, versuchen sie schnell zu klingeln.

Wer zuerst klingelt, gewinnt alle offenen Ablagestapel. Die gewonnenen Karten werden unter den eigenen verdeckten Kartenstapel gelegt.

Klingelt ein Kind falsch, das heißt es sind nicht genau fünf gleiche Früchte sichtbar, sondern weniger oder mehr, muss dieses den anderen Kindern eine Karte von seinem verdeckten Kartenstapel abgeben.

Sobald ein Kind keine Karten mehr hat, endet das Spiel. Nun werden die verdeckten Stapel der anderen Kinder verglichen. Gewonnen hat, wer am meisten Karten hat.

Spielvariation 1:

Die Kinder spielen das Spiel wie oben beschrieben, allerdings wird nicht bei 5 gleichen Früchten sondern bei 4 oder 6 gleichen Früchten geklingelt.

23. Spielanleitung Auf Zack

Auf Zack

Material:

- 44 Kärtchen (je 4 Kärtchen mit dem gleichen Motiv, jedoch mit unterschiedlichen Anzahlen)
- 10 Holzscheiben mit den Ziffern 1 - 10

Vorbereitung:

Alle verwendeten Kärtchen werden vermischt und verdeckt ausgelegt. Die Holzscheiben zwischen die Kärtchen legen, so dass jeder Spieler sie gut erreichen kann.

Mengenvergleich	Zahlreihenfolge	Teile-Ganzes-Konzept
Zahl-Menge-Zuordnung	Anzahlbestimmung	Erstes Rechnen

Spielregeln:

Ziel: Möglichst viele Kartenpaare sammeln.

Der erste Spieler deckt nacheinander zwei Kärtchen auf. Nun gibt es 2 Möglichkeiten:

- A) Zeigen die Karten nicht das gleiche Motiv, werden sie verdeckt wieder an ihren Platz zurück gelegt. Der nächste Spieler ist an der Reihe.
- B) Zeigen die Karten das gleiche Motiv, zählen alle Spieler die Anzahl der Motive so rasch wie möglich zusammen und greifen blitzschnell nach der Holzscheibe mit der richtigen Ziffer.

Wer sich die richtige Holzscheibe schnappt, bekommt das Kartenpärchen.

Die Holzscheibe wird in die Mitte zurück gelegt.

Wird eine falsche Holzscheibe geschnappt, muss der Spieler in dieser Runde aussetzen, während die anderen Spieler weiter suchen.

Danach kommt der nächste Spieler in der Runde dran mit aufdecken.

- Zusätzlich zur Ziffer, sind auf jeder Holzscheibe auch die entsprechende Anzahl Punkte dargestellt.
- Es gibt auch Kärtchen ohne Motiv. Es ist an der Hintergrundfarbe zu erkennen, welche Kärtchen zusammen gehören (z.B. blauer Himmel). Leere Kärtchen haben die Menge 0.

Spielvariante 1:

Die 4 Kärtchen mit dem gleichen Motiv enthalten unterschiedliche Anzahlen. Das Spiel wird einfacher, wenn nur mit der Hälfte der Karten gespielt wird und immer die 2 Kärtchen ausgewählt werden mit den kleineren Anzahlen. Diese können rascher simultan erfasst werden. Ausserdem ist das Spiel schneller fertig.

Spielvariante 2:

Es wird nur mit den Kärtchen mit den höheren Anzahlen gespielt.

24. Zahnhäuser ausgefüllt

Zahlen zerlegen

The worksheet displays ten number houses, each representing a number from 1 to 10. Each house is a triangle with a number at the top and a grid of numbers below. The grid is divided into two columns. Red and blue dots are placed in the top corners of the triangles. Small cat illustrations are scattered around the houses.

1	
0	1
1	0

2	
0	2
1	1
2	0

3	
0	3
1	2
2	1
3	0

4	
0	4
1	3
2	2
3	1
4	0

5	
0	5
1	4
2	3
3	2
4	1
5	0

10	
0	10
1	9
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1
10	0

9	
0	9
1	8
2	7
3	6
4	5
5	4
6	3
7	2
8	1
9	0

8	
0	8
1	7
2	6
3	5
4	4
5	3
6	2
7	1
8	0

7	
0	7
1	6
2	5
3	4
4	3
5	2
6	1
7	0

6	
0	6
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1
6	0

25. Kompetenzentwicklung: Videosequenz 2

Sequenz 2

Die folgende Sequenz findet in der ersten Spielphase statt. Das Spiel und die Gruppenmitglieder wurden von der LP zugeteilt. Die Gruppe ist heterogen bezüglich Leistungsstand, die LP schätzt S 2 stärker ein. Das Spiel wurde mit zwei 6er-Augenwürfel gespielt. Die Sequenz startet bei Spielbeginn.

Video: 120318c (00:43-4:00)	Spielphase: 1	Spiel: Klipp Klapp	SUS: 1, 2
Tätigkeit			Kompetenz
S 1 beginnt sofort das Spiel und würfelt 4 / 4. S 2 sagt sofort 8, ergänzt: «4 und 4 gibt 8.» S 1 klappt 8 und 4 auf.			Ergebnis bekannt / Zahlwissen nutzen: Verdoppelung
S 2 würfelt 4 / 5. Schaut beide Würfel an und sagt 9. Klappt 9 und 4 und 5 auf. S 1 korrigiert: « Es dürfen nur 2 Klappen aufgedeckt werden.» S 2 klappt 9 und 5 auf.			Ergebnis ermitteln durch betrachten 1)
S 1 würfelt 3 / 1. S 1 klappt 3 und 1 auf.			
Die SUS bemerken, dass S 1 die Klappen aufklappt, S 2 jedoch runterklappt. Sie beschliessen nochmals von vorne anzufangen, um es gleich zu machen.			
S 1 beginnt und würfelt 4 und 1. S 1 klappt 4 und 1 runter. Zählt alle Punkte und klappt auch noch 5 runter.			Alle Elemente zählen
S 2 würfelt 5 / 1. Zählt alle Punkte und klappt 6 und 1 runter.			Alle Elemente zählen
S 1 würfelt 5 / 1.			
S 2 bemerkt: «Das geht gar nicht.» Korrigiert sein eigenes Spiel aufgrund seines letzten Wurfes: er tauscht Klappe 6 mit Klappe 5			
S 1 zählt alle Punkte und klappt 6 runter.			Alle Elemente zählen
S 2 würfelt 2 / 4, zählt alle Punkte und klappt 6 runter, etwas verzögert auch noch Klappe 4.			Alle Elemente zählen
S 1 würfelt 5 / 6, zählt alle Punkte ohne Ergebnis, beginnt nochmals und sagt 11. Er kann keine Klappe runter klappen.			Alle Elemente zählen
S 2 schaut auf das Spielfeld von S 1 und sagt, er könne die Klappe 2 runter klappen. S 1 klappt Klappe 2 runter.			
S 2 würfelt 5 / 2, zählt alle Punkte und klappt 7 und 2 runter.			
S 1 klappt auch noch Klappe 9 runter			2)
S 1 würfelt 2 / 1, zählt alle Punkte und klappt 3 runter			Alle Elemente zählen
S 2 würfelt 1 / 5, zählt alle Punkte, er kann keine Klappe runter klappen			Alle Elemente zählen
S 1 würfelt 1 / 1, zählt laut: 1, 2. Er kann keine Klappe runter klappen. S 1 fragt: «Kann ich nochmals würfeln?» und würfelt nochmals.			Alle Elemente zählen
S 1 würfelt 1 / 4, zählt alle Punkte und sagt 5. Er kann keine Klappe runter klappen.			Alle Elemente zählen

Die Sequenz zeigt auf, dass die SUS das Abzählen der Elemente als Strategie nutzen, um eine Summe zu bilden. Die Würfel werden zufällig gezählt, unabhängig von der Anzahl der Punkte. Beide SUS kennen die Würfelbilder bis 6 automatisiert, ebenso werden die Ziffern bis 9 gesichert erkannt. S 2 nutzt ansatzweise, dass

er nicht beide Würfel abzählen muss, sondern von einem Würfel aus weiter zählen kann. S 2 zeigt anfänglich auch, dass er die Verdoppelung $4 + 4$ kennt.

1) Die Spielregeln sind nicht klar bezüglich der Anzahl Klappen die rauf- bzw. runtergeklappt werden dürfen. Obwohl eine Klärung stattfindet und S 2 sein eigenes Spiel korrigiert, wird die Regel danach wieder anders verwendet.

2) S 2 hilft S 1 indem er ihm vorschlägt, er solle Klappe 2 runterklappen, obwohl sein Wurf das nicht erlaubt. Interessant ist, dass S 1 dann auch noch ohne Anhaltspunkt 9 runterklappt. $9 + 2$ ergibt jedoch 11, was der Summe des Wurfes entspricht ($5 / 6$). Es ist der Autorin nicht bekannt, ob dies Zufall oder Absicht war.

26. Kompetenzentwicklung: Videosequenz 3

Sequenz 3

Die nächste Sequenz findet in der ersten Woche der Durchführung statt. S 1 und S 5 spielen zum ersten Mal Twister nach den angepassten Regeln. Beide SUS freuen sich auf das Spiel. Die Zuteilung wurde von der LP vorgenommen. Die Leistungen der SUS ist recht homogen. Auf dem Spielfeld sind Punktfelder von 0 - 10 aufgeklebt (s. Anhang Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

Datum: 140318c (5:42-11:12)	Spielphase: 1	Spiel: Twister	SUS: 1, 5
Tätigkeit		Kompetenz	
S 1 dreht: rechter Fuss auf 5			
S 5 korrigiert und LP kommt dazu und erläutert Regel: Beide Füße zusammen müssen 5 ergeben.			
S 5 zählt 4 Punkte und 1 Punkt ab und steht auf 4 / 1.		Alle Elemente zählen	
LP lobt: «Genau so!»		Lernbegleitung	
S 1 dreht: Beide Füße auf 2 S 5 schaut selber und steht ohne zu zählen auf 1 / 1. Sagt 1 + 1 gibt 2.		Ergebnis bekannt	
S 1 dreht: Beide Füße auf 9 S 5 zählt 4 Punkte ab, zählt 3 Punkte dazu = 7 S 5 zählt 2 Punkte ab, zählt 5 Punkte dazu = 7 S 5 zählt 2 Punkte ab, zählt 4 Punkte dazu = 6 S 1 hilft und zählt 9 Punkte ab: «Da, 9 Punkte!» S 5 sagt: «Ich muss rechnen!» S 5 legt eine Hand auf 9 und rutscht weg.		1)	
LP kommt dazu und erläutert Regel: «Wenn man das Gleichgewicht verliert, muss man die Rollen wechseln.»			
S 1 und S 5 wechseln.			
LP lobt: «Am Anfang hat es ganz gut geklappt!»			
S 5 dreht: Beide Hände auf 4 und sagt: «Du musst jetzt rechnen!» S 1 zählt 3 Punkte ab und legt eine Hand drauf. S 5 hilft und zeigt auf 1 Punkt. S 1 legt Hände auf 3 / 1.			
S 5 dreht: Beide Füße auf 5 S 5 hilft S 1: zählt 2 und 3 Punkte ab S 1 steht auf 2 / 3 Beide lachen!		S 5 sieht 5 Punkte ohne, dass er zählen muss.	
S 5 dreht: beide Füße auf 4 S 1 verliert das Gleichgewicht. S 1 und S 5 wechseln			
S 1 dreht: beide Füße auf 9. S 5 zählt 9 Punkte und steht mit einem Fuss auf 9. Mit dem zweiten Fuss auf 2 (ohne abzählen) S 1 korrigiert: «Du musst auf 0 stehen» S 5 ist einverstanden: «Da muss ich etwas dagegen tun!» S 5 schafft es nicht auf 9 und 0 zu stehen (weil er nicht so weit auseinander stehen kann) und gibt auf.		Alle Elemente zählen 2)	

S 1 und S 5 ermitteln die Summen durch abzählen der Punkte. S 5 erkennt einige Zerlegungen rasch. Bei der Summe 9 versucht S 5 durch Versuch und Irrtum zwei passende Felder zu finden. Die SUS kommen nicht auf die Idee, andere Zerlegungen für 9 zu finden.

1) S 5 zeigt beim Suchen scheinbar wenig zielgerichtetes Vorgehen. Er versucht so lange 9 Punkte zu zählen, bis er das Gleichgewicht verliert.

2) Die LP hat dieses Problem aufgegriffen und mit den SUS Zahlzerlegungen gesucht. Dazu haben die SUS eine Anzahl Plättchen (Wendeplättchen: blau und rot) zufällig hingeworfen und die Anzahl roten und blauen Plättchen gezählt. Das Ergebnis haben sie in ein Zahlenhaus (s. Anhang 23) eingetragen. Das ausgefüllte Zahlenhaus konnte von den SUS als Hilfe beim Spiel angewendet werden, um verschiedene Zerlegungen zu finden.

27. Kompetenzentwicklung: Videosequenz 4

Sequenz 4

Die nächste Sequenz findet in der zweiten Woche der Durchführung statt. Das Spiel und die Gruppenmitglieder wurden von den SUS frei gewählt. Die LP schätzt S 5 als stärker ein. Die Beschreibung der Sequenz beginnt ca. drei Minuten nach Spielbeginn, da bis dahin die Karten von S 7 verdeckt wurden.

Video: 190318a (18:00-19:05)	Spielphase: 2	Spiel: Halli Galli	SUS: 5, 7
Tätigkeit			Kompetenz
S 5: 4 Erdbeeren / S 7: 1 Zitrone → S 7 haut auf die Glocke, ohne abzählen S 5 korrigiert: Man darf nur klingeln, wenn es die gleichen Früchte sind! S 7 gibt eine Karte an S 5			Kleine Mengen simultan erfassen Regel unklar
S 5: 1 Zitrone / S 7: 1 Pflaume → keine Reaktion			Kleine Mengen simultan erfassen
S 5: 4 Zitronen / S 7: 1 Banane → S 7 haut auf die Glocke, ohne abzählen S 5 korrigiert: Man darf nur klingeln, wenn es die gleichen Früchte sind S 7 gibt eine Karte an S 5			Kleine Mengen simultan erfassen Regel unklar
S 5: 3 Zitronen / S 7: 3 Zitronen → die SUS zählen nicht ab, es erfolgt keine Reaktion			SUS erkennen ohne zählen, dass es mehr als 5 Zitronen sind
Im Stapel von S 5 liegen einige Karten verkehrt herum. Er beginnt zu sortieren. S 7 spielt weiter.			
S 5: 1 Banane / S 7: 2 Erdbeeren → keine Reaktion			Kleine Mengen simultan erfassen
S 5: 1 Pflaume / S 7: 1 Pflaume → keine Reaktion			Kleine Mengen simultan erfassen
S 5: 1 Erdbeere / S 7: 4 Zitronen → keine Reaktion			Kleine Mengen simultan erfassen
Im Stapel von S 5 liegen einige Karten verkehrt herum. Er beginnt zu sortieren. S 7 spielt weiter.			
S 5 hat einige Karten offen in der Hand, die er sortieren will. S 7 legt 1 Banane S 5 erkennt in den offenen Karten 4 Bananen und legt sie auf den Stapel → S 5 haut auf die Glocke (ohne zu zählen) S 5 zählt zur Kontrolle alle Elemente (Blick zur Kamera). S 7 gibt S 5 ihren Stapel.			1) Ergebnis bekannt / Zahlwissen Zerlegen mit + 1

Die Sequenz zeigt, dass die SUS die Mengen von 1 – 5 simultan erfassen. Sie erkennen auch ohne zu zählen, wenn es total mehr als 5 Elemente sind.

1) S 5 schummelt in dieser Situation schlau, indem er die passende Karte aus seinem Stapel sucht. S 7 bemerkt es nicht und gibt S 5 ihren Stapel ab.

28. Kompetenzentwicklung: Videosequenz 5

Sequenz 5

Die nächste Sequenz findet in der dritten Woche der Durchführung statt. S 3 und S 6 spielen gerne zusammen weil sie befreundet sind. Das Spiel und die Gruppenmitglieder wurden von der LP zugeteilt. Die Leistungen de SUS ist recht homogen. Das Spiel wird mit 6er – Augenwürfel gespielt. Die Sequenz beginnt nach einiger Minuten Spielzeit. Die LP setzt sich gerade zur Gruppe dazu.

Video: 280318a (4:00-8:51)	Spielphase: 3	Spiel: Super 6	SUS: 3, 6
Tätigkeit		Kompetenz	
<p>S 6 würfelt 2 / 3: Steckt bei 3 einen Stab ein. LP fragt, wie die Spielregeln lauten. S 3 erklärt und handelt: Man muss alle Punkte zählen (zählt Punkte ab von 1 – 5) und bei 5 einstecken. LP fragt nach einer anderen Möglichkeit. S 3 schlägt vor einen Stab bei 3 einzustecken. LP ergänzt: Man muss bei 2 und 3 einstecken. Die Regel ist gleich wie bei Klipp Klapp</p>		<p>Alle Elemente zählen durch antippen 1)</p>	
<p>S 3 würfelt: 3 / 6 LP fragt nach den Möglichkeiten. S3: 6 ins Loch / 3 einstecken</p>			
<p>S 6 würfelt: 1 / 3 S 6 zählt alle Punkte: 4 → steckt ein Stab bei 4 ein. LP fragt, warum S 6 diese Lösung wählt. S 6 denkt nach und sagt: «Einfach so!»</p>		<p>Alle Elemente zählen durch antippen 2)</p>	
<p>S 3 würfelt: 2 / 4 LP fragt nach Möglichkeiten. S 3 und S 6 schauen die Würfel an. S 3 sagt: «Man kann einen Stab ins Loch werfen.» S 3 kontrolliert durch abzählen.</p>		<p>Ergebnis bestimmen durch betrachten der Würfel / Ergebnis bekannt</p>	
<p>LP verlässt die Gruppe</p>			
<p>Es folgen einige Spielzüge</p>			
<p>S 6 würfelt: 3 / 4 S 3 sagt, S 6 muss die Stäbe bei 4 und 3 raus nehmen. S 6 zählt Punkte ab = 7 S 6 nimmt 3 und 4 raus. S 6 steckt 4 wieder rein. Keine Reaktion von S 3</p>		<p>Alle Elemente zählen durch antippen</p>	
<p>S 3 würfelt 3 / 4: Nimmt Stab 4 raus und steckt Stab 3 rein. S 6 zählt ohne antippen: = 7</p>		<p>Alle Elemente zählen</p>	
<p>S 6 würfelt: 1 / 2 S 6 steckt bei 1 und 2 einen Stab ein.</p>			
<p>S 3 würfelt: 1 / 5 S 3 beginnt zu zählen. S 6 sagt: «6 – ist doch einfach.»</p>		<p>Ergebnis bekannt / Zahlwissen: Zerlegen mit + 1</p>	

In der dritten Spielwoche ermittelt S 3 die Summe durch abzählen aller Elemente durch antippen, in einem Fall schaut er die Würfel an (2/4). Es ist nicht erkennbar, ob er die Elemente zählt oder das Ergebnis kennt. S 6 nutzt in einem Fall (1/5) Zahlwissen oder er weiss das Ergebnis automatisiert.

1) Die Szene zeigt auf, dass die Spielregeln immer wieder unterschiedlich angewendet wurden. In dieser Sequenz waren sich die zwei SUS einig darüber, dass nur ein Stab eingesteckt werden durfte.

2) S 6 begründet seinen Spielzug nicht durch eine Strategie. Die Autorin weiss nicht, ob er die Strategie nicht beschreiben kann oder ob er kein Bewusstsein dafür hat.

29. Kompetenzentwicklung: Videosequenz 6

Sequenz 6

Sequenz 6 findet in der vierten Woche der Durchführung statt. Das Spiel und die Gruppenmitglieder wurden von den SUS frei gewählt. Die LP schätzt S 5 als stärker ein. Die Beschreibung der Sequenz beginnt am Anfang des Spiels. Auf dem Spielplan sind 2 Reihen mit den Ziffern 0 – 9 aufgeklebt.

Video: 030418c (14:45-19:07)	Spielphase: 4	Spiel: Twister	SUS: 5, 7
Tätigkeit			Kompetenz
S 7 dreht: Beide Hände auf 10 S 7 zeigt auf dem Spielplan auf 0 und 1 S 5 steht mit den Füßen auf 5 / 5			Zahlwissen: Verdoppeln
LP legt Zahlenhaus mit Zerlegungen bereit. Sie fragt S 5, ob ihm das etwas nützt. S 5 bejaht zuerst, ergänzt: «Nein»			Lernbegleitung
S 7 dreht: beide Hände auf 6 S 5 legt Hände auf 0 / 6 S 7 korrigiert: du musst beide Hände auf 6 legen S 5 bleibt bei seiner Lösung und verliert das Gleichgewicht			Zahlwissen: Zerlegen mit 0 1)
S 5 und S 7 tauschen.			
S 5 dreht: Beide Füße auf 10 S 5 zeigt S 7 die Lösung: Füße auf 5 / 5 stellen. S 7 steht auf 5 / 5			Zahlwissen: Verdoppeln
S 5 dreht: Beide Hände auf 2 S 5 zeigt S 7 die Lösung: Hände auf 1 / 1 legen. S 7 legt Hände auf 1 / 1 S 5 zeigt S 7 als Hilfe seine zwei Daumen und sagt $1 + 1 = 2$.			Zahlwissen: Verdoppeln Zahlwissen: Verdoppeln
S 5 dreht: Beide Füße auf 6 S 7 steht mit beiden Füße auch 6 / 6. S 5 korrigiert: «Du musst auf 0 und 6 stehen.» S 7 kann keinen so grossen Schritt machen. S 5 hilft: «Steh auf 3 / 3!» S 7 ist nicht einverstanden, verliert das Gleichgewicht.			Zahlwissen: Zerlegen mit 0 Zahlwissen: Verdoppeln
S 5 und S7 wechseln die Plätze			
S 7 dreht: Beide Füße auf 3 S 5 steht auf 2 / 1 S 7 korrigiert: «Du musst auf 3 / 3 stehen!» S 5 bleibt bei seiner Lösung.			Zahlwissen: Zerlegen mit + 1
S 7 dreht: Beide Hände auf 2 S 5 legt Hände auf 0 / 2			
S 7 dreht: Beide Hände auf 4 S 5 legt Hände auf 0 / 4			Zahlwissen: Zerlegen mit 0
S 7 dreht: Beide Hände auf 2 S 5 legt Hände auf 0 / 2 S 5 verliert das Gleichgewicht			Zahlwissen: Zerlegen mit 0

S 5 zeigt in dieser Sequenz, dass er einige einfache Zerlegungen kennt. Er kennt die Verdoppelung von $1 + 1$, $3 + 3$ und $5 + 5$. Ausserdem kennt er die Bedeutung von $+ 0$ sowie $+ 1$ und er wendet die Spielregel konsequent richtig an, obwohl S 7 mehrfach andere Vorschläge macht. S 7 übernimmt die Spielregeln von S 5 nicht.

1) Die Spielregel bzw. das Ziel des Spiels war unklar für S 7. Sie verstand die Aussage «Beide Hände auf 6» so, dass beide Hände je auf der Zahl 6 liegen müssen.

30. Schummeln: Videosequenz 2

Sequenz 2

Sequenz 2 findet in der zweiten Woche der Durchführung statt. Das Spiel und die Gruppenmitglieder wurden von den SUS frei gewählt. Die SUS sind leistungsmässig homogen. Die Sequenz startet kurz nach Spielbeginn.

Video: 190318b (0:09-2:36)	Spielphase: 2	Spiel: Klipp Klapp	SUS: 4, 6
Tätigkeit		Strategie	
S 6 würfelt: 4 / 4 → zählt alle Punkte und sagt 9 S 4 kontrolliert, zählt ebenfalls alle Punkte und sagt 8. S 6 schiebt Spielfeld an den Tischrand (Blick auf Kamera). Er sagt: «Psst, komm wir spielen so.» S 6 klappt 7 hoch (grinst).		Falsch zählen / rechnen Falscher Spielzug	
S 4 würfelt 4 / 2: zählt alle Punkte S 6 spricht in die Kamera: «Hallo, wie heisst du eigentlich?» Klappt 8 hoch.		Falsch zählen / rechnen	
S 6 würfelt 4 / 4: zählt alle Punkte → klappt 8 hoch.			
S 4 würfelt: 6 / 6: zählt alle Punkte → klappt 9 hoch		Falscher Spielzug	
S 6 würfelt 3 / 6: zählt alle Punkte → klappt 9 hoch			
Beide sprechen zur Kamera. S 6 sagt, dass die Kamera auch Stimmen aufnehmen kann.			
S 4 würfelt 3 / 4: zählt alle Punkte und sagt 7 → klappt 3 hoch		Spielregeln nicht einhalten	
S 6 legt sich Würfel zurecht: 3 / 4 → klappt 3 und 4 hoch S 6 sagt: «Du kannst auch 4 hochklappen.»		Würfel hinlegen statt würfeln	
S 4 würfelt: 6 / 1 → klappt 1 hoch			
S 6 würfelt: 5 / 5 → klappt 1 hoch		Falsche Handlung (Klappe 5 ist noch offen)	
S 4 würfelt: 1 / 3 → kann nicht			
S 6 würfelt: 3 / 4 → kann nicht			
S 4 würfelt: 4 / 4 → kann nicht			
S 6 würfelt: 4 / 1 S 4 schaut hin und klappt bei sich 5 hoch		Spielfeld so verändern, dass es nicht möglich ist zu sagen, wer gewonnen hat.	
Beide haben alle Klappen hochgeklappt. Wer gewonnen hat, wird nicht besprochen.			
Beide machen Faxen vor der Kamera.			

In der Sequenz liegt die Motivation der SUS nicht darin zu gewinnen, sondern das Spiel möglichst schnell zu beenden. Die SUS sind von der Kamera abgelenkt und machen Faxen und Sprüche. Ausser beim 1. Wurf, kontrollieren sie sich nicht gegenseitig. Einige Züge kopiert S 6 von S 4, sodass die

Spielfelder gleich aussehen. Etwas später in der Sequenz kommt die LP dazu. In dieser Zeit spielen S 4 und S 6 korrekt, unmittelbar nachdem die LP die Gruppe verlässt, wird das Spiel nicht mehr fortgesetzt.

31. Schummeln: Videosequenz 3

Sequenz 3

Sequenz 3 findet in der ersten Woche der Durchführung statt. Das Spiel und die Gruppenmitglieder wurden von der LP bestimmt. Die LP schätzt S 6 leistungsmässig stärker ein als S 7. Die Sequenz startet bei Spielbeginn.

Video: 140318a (9:36-12:25)	Spielphase: 1	Spiel: Super 6	SUS: 6, 7
Tätigkeit		Mogeln, Schummeln	
S 6 verteilt fünf Stäbe an beide Spieler. Beide Spieler möchten das Spiel beginnen. S 7 sagt freche Wörter zu S 6. S 6 zeigt auf die Kamera. S 7 haut S 6. Beide lachen.			
S 6 würfelt: 1 / 1 → Steckt Stab bei 2 ein.			
S 7 würfelt: 1 / 3 → Steckt Stab bei 4 ein.			
S 6 würfelt: 1 / 3 S 7 nimmt sofort Stab 4 und gibt ihn S 6. S 6 protestiert und macht auf Regel aufmerksam: «Man muss nicht zusammen zählen.» S 6 steckt einen Stab bei 1 und 3 ein.			
S 7 würfelt: 2 / 4 (Zahl 2 und 4 ist besetzt) S 7 betrachtet Würfel und sagt: 5 → steckt Stab bei 5 ein Keine Reaktion von S 6		Falscher Spielzug	
S 6 würfelt: 1 / 5 → Steckt Stab bei 5 ein S 7 schaut Würfel an und sagt: «Du musst bei 6 einwerfen!» S 7 sagt freche Wörter zu S 6. S 6 nimmt Stab bei 5 wieder weg und wirft ihn bei 6 ein.			
S 7 würfelt: 4 / 5 → zählt alle Punkte und sagt: 9 S 7 sucht Zahl 9 auf dem Spiel. S 6 sagt: «9 gibt es nicht!» S 7 schimpft und wirft bei 6 einen Stab ein.		Falsch spielen	
S 6 protestiert und versucht einen Stab wieder aus der Box raus zu nehmen.			
S 7 ruft: «Ich habe gewonnen!» S 6 protestiert: «Du schummelst!» S 6 holt die LP.			

S 7 verhält sich in dieser Sequenz sehr negativ gegenüber S 6, was S 6 nicht besonders zu kümmern scheint. Beide lachen während der ganzen Sequenz. S 7 hilft S 6 zwischendurch auch. Es kann demnach nicht davon ausgegangen werden, dass sich S 7 so verhält, um das Spiel zu gewinnen.

32. Schummeln: Videosequenz 4

Sequenz 4

Sequenz 4 findet in der ersten Woche der Durchführung statt. Das Spiel und die Gruppenmitglieder wurden von der LP zugeteilt. Die LP schätzt S 1 stärker ein als S 7. Die Sequenz startet einige Minuten nach Spielbeginn.

Video: 120318a (13:13-14.55)	Spielphase: 1	Spiel: Auf Zack	SUS: 1, 7
Tätigkeit		Mogeln, Schummeln	
S 1 deckt Karten auf: 3 Steine und 4 Steine S 1 deckt die Zahlensteine mit einer Hand ab, mit der anderen zählt er die Steine. S 7 schaut die Karten an und schnappt den Zahlenstein 7. S 1 protestiert: «Nein, das ist nicht 7, leg den Zahlenstein wieder hin!» S 7 legt den Zahlenstein 7 wieder hin. S 1 zählt nochmals alle Steine auf der Karte. → Schnappt Zahlenstein 7 S 7 ruft: «Ich habe es gewusst!» S 1 behält die Karten.		Spiel abdecken, so dass die Teilnahme des Gegners erschwert ist. Manipulation	
S 1 deckt Karten auf: 1 Seestern, 2 Segelschiffe S 1 deckt sofort noch eine dritte Karte auf (Karte nicht sichtbar)		Spielregel nicht einhalten	
S 7 deckt Karten auf: 1 Fisch, 3 Möwen			
S 1 deckt Karte auf: 2 Segelschiffe → dreht Karte sofort wieder um S 7 hat Karte nicht gesehen und deckt Karte nochmals auf. S 1 dreht sie wieder um und deckt nochmals zwei Karten auf: 1 Seestern, 2 Glacé		Spiel abdecken, so dass die Teilnahme des Gegners erschwert ist	
Es folgen 2 Spielzüge ohne Ereignis			
S 1 deckt Karten auf: 2 Segelschiffe und 2 Segelschiffe S 1 hält die Karten so, dass S 7 diese kaum sehen kann. S 7 schnappt dennoch Zahlenstein 4, nimmt Karten und legt Zahlenstein 4 wieder hin. S 1 schnappt Zahlenstein 4 auch noch und ruft: «Da 4, ich habe es!» S 7 protestiert. S 1 verlangt, dass er die Karten von S 7 bekommt: «Gib mir die Karten!» S 7 protestiert: «Nein, es (der Zahlenstein 4) war da!» S 1 wird handgreiflich, S 7 behält ihre Karten.		Spiel abdecken, so dass die Teilnahme des Gegners erschwert ist Manipulation	

S 1 möchte das Spiel gewinnen. Er wendet verschiedene Strategien an, um an die Karten zu kommen. Er wendet keine Strategien an, die einen mathematischen Bezug haben. Die Strategien sind eher manipulativ.